

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit FS 2024

Impulskontrolle bei herausforderndem Verhalten in der Schule

Eine systematische Literaturanalyse

«Stopp! Erst nachdenken, dann handeln.»

eingereicht von: Vera Flurina Küng

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Datum der Abgabe: 12. Mai 2024

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht den Beitrag der Literatur zur Rolle der Impulskontrolle bei herausforderndem Verhalten in der Schule. Durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurden Schlüsselkonzepte in englischer und deutscher Literatur erfasst. Die Arbeit fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und Verhaltensstörungen wie ADHS, ODD, SVV und ASPD. Ergebnisse zeigen, dass eine eingeschränkte Impulskontrolle auffälliges Verhalten verstärken kann, während gezielte Förderung dieses Verhalten reduziert. Dies wird auch anhand von Erkenntnissen zu neuronalen Korrelaten der Impulskontrolle diskutiert. Die Arbeit betont die Bedeutung von theoretischem (Grundlagen-)Wissen über Impulskontrolle im Spezifischen und exekutiven Funktionen im Allgemeinen für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensherausforderungen, um effektive Interventionsansätze für deren Förderung zu entwickeln.

Abkürzungsverzeichnis

S.: Seite

z.B.: zum Beispiel

d.h.: das heisst

bzw.: beziehungsweise

etc./ usw.: und so weiter

vgl.: Vergleiche

SuS: Schülerinnen und Schüler (Plural)

LP: Lehrperson(en) (Singular und Plural)

SHP: Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagogin (Singular und Plural)

HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

EF: Exekutive Funktionen

EC: effortful control (Anstrengungskontrolle)

PFC: Präfrontaler Kortex

dIPFC: dorsolateraler präfrontaler Kortex, gehört zum PFC

rIFC: rechter inferiorer frontaler Kortex, gehört zum PFC

Prä-SMA: präsupplementär-motorische Area, im medialen Bereich des Frontallappens, direkt vor der supplementär-motorischen Area (SMA)

ACC: anteriorer cingulärer Kortex (anteriorer Gyrus cinguli), gehört zum PFC und zum limbischen System

Nac: Nucleus accumbens, gehört zu den Basalganglien

STN: Nucleus subthalamicus, gehört zu den Basalganglien

DCCS: Dimensional Change Card Sort

ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung

ASS: Autismusspektrumstörung

ODD: Oppositional Defiant Disorder (Oppositionelle Trotzstörung)

CD: Conduct disorder (Störung des Sozialverhaltens), wird vor allem im DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) verwendet

SSV: Störung des Sozialverhaltens (dasselbe wie CD), im ICD10 «Störungen des Sozialverhaltens»

ASPD: Antisocial Personality Disorder (Antisoziale Persönlichkeitsstörung)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Begründung der Themenwahl	2
1.2 Persönliche Relevanz.....	3
2 Ausgangslage	3
2.1 Entwicklungsbedarf	4
2.2 Heilpädagogische Relevanz	4
3 Fragestellungen und Aufbau der Arbeit	6
3.1 Hauptfrage.....	6
3.2 Differenzierung der Hauptfrage durch Unterfragen	6
3.3 Ziel der Arbeit	7
4 Theoretische Grundlagen	8
4.1 Exekutive Funktionen und ihre Entwicklung	8
4.1.1 Entwicklung der EF im Zusammenhang mit neuronalen Korrelaten	9
4.1.2 Entwicklung der Inhibition.....	11
4.2 Impulskontrolle im Spezifischen	12
4.2.1 Impulsivität	12
4.2.2 Hemmung: Impulskontrolle, Inhibition, Selbstkontrolle und Co.	15
4.2.3 Ego Depletion.....	17
4.2.4 Bedeutung der absichtlichen Hemmung für die Menschheitsgeschichte	17
4.2.5 Inhibition und Arbeitsgedächtnis	19
4.2.6 (Selbst-)Regulation.....	20
4.2.7 Hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation	22
4.2.8 Förderung von Inhibition und Impulskontrolle	24
4.3 Temperament und Anstrengungskontrolle EC	26
4.3.1 Temperament und Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit.....	27
4.3.2 Temperament und Verhalten in Kindheit und Adoleszenz	30
4.3.3 Neuronale Korrelate des Temperaments	32
4.4 Neuronale Korrelate der exekutiven Funktionen	33
4.4.1 Präfrontaler Kortex (PFC).....	33
4.4.2 Limbisches System	36
4.4.3 Basalganglien.....	38
4.5 Herausforderndes Verhalten im System Schule.....	40
4.5.1 Wann tritt herausforderndes Verhalten auf?	41

4.5.2 Verhaltensstörungen in der Schule	44
4.5.3 Förderung der Handlungsregulation.....	48
4.6 Herausforderndes Verhalten und Impulskontrolle	49
4.6.1 Aggression und Impulskontrolle	52
4.6.2 Heisse und kalte EF	53
4.6.3 BIS und BAS nach Jeffrey Grey	55
5 Forschungsmethodik	56
5.1 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	56
5.1.1 Literaturkorpus als Analysematerial	56
5.1.2 Gütekriterien.....	57
5.2 Übersicht des Forschungsvorgehens	58
6 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren	59
6.1 Schritt 1: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten	59
6.2 Schritt 2: Kategorien und Unterkategorien bilden.....	59
6.3 Schritt 3: Codieren.....	62
6.4 Schritt 4: Analysieren.....	64
6.4.1 Analyseprozess	64
6.4.2 Analyse der Unterkategorien.....	65
6.5 Schritt 5: Darstellung der Analyse	78
7 Interpretation der Ergebnisse.....	81
7.1 Beantwortung der Unterfrage 1	81
7.2 Beantwortung der Unterfrage 2	84
8 Diskussion und Evaluation	86
8.1 Beantwortung der Hauptfrage	86
8.2 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz.....	89
8.3 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.....	89
9 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	91
9.1 Relevanz für die Praxis im Allgemeinen	92
9.2 Relevanz für die sonderpädagogische Praxis	93
10 Forschungsausblick und -rückblick	94
10.1 Limitationen der systematischen Literaturanalyse.....	94

10.2 Weitere mögliche Forschung.....	94
11 Danksagung	97
12 Literaturverzeichnis	98
13 Abbildungsverzeichnis.....	106
14 Tabellenverzeichnis	107
15 Anhang.....	108

1 Einleitung

Im Schulalltag scheint herausforderndes Verhalten und damit zusammenhängend die exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und **Impulskontrolle**), für viele LP eine Schwierigkeit darzustellen. Nicht nur diejenigen SuS mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung¹ oder einer Autismusspektrumstörung² haben Mühe, ihr *Verhalten* und Lernen zu überwachen und selbst zu regulieren, auch SuS ohne Diagnose kann die Selbstregulation schwer fallen (Greene, 2019).

Fehlende Impulskontrolle hat sich zudem als Risikofaktor für delinquentes Verhalten im Jugendalter erwiesen (Lukesch, 2016, S. 159ff.). Dies macht deren Förderung in der Schule zu einem relevanten Bestandteil von Bildung.

Wie eine Vielzahl von Studien, wahrscheinlich die Bekannteste davon das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel in den späten 1960er Jahren, zum Schluss kommt, schneiden Menschen, welche bereits mit vier Jahren über eine gute Impulskontrolle verfügen, später besser in Intelligenz- und Schulleistungstests ab (Brunsting-Müller, 2011, S. 144).

Welche neurologischen Grundlagen dabei gegeben sind, wie sich die Impulskontrolle im Spezifischen und die EF im Allgemeinen im Verlaufe des Lebens entwickeln, aber vor allem, **wie herausforderndes Verhalten in der Schule mit der Impulskontrolle zusammenhängt**, wird in dieser Masterarbeit mit Hilfe eines grossen englisch- und deutschsprachigen Literaturkorpus herausgearbeitet.

Die Impulskontrolle unterstützt «situationsangemessenes Verhalten» (Walk & Evers, 2013, S. 14). Mit einer guten Impulskontrolle im Sinne einer kontrollierten Verhaltenshemmung und Aufmerksamkeitslenkung können Reaktionen und Aktivitäten, die einem angestrebten Ziel nicht dienlich sind, einfacher unterdrückt werden (Walk & Evers, 2013, S. 14). Gemäss Kubesch et al. (2021) ist die Fähigkeit zur Impulskontrolle vor allem bei Kindern noch sehr schwach ausgeprägt. Dies liegt daran, dass ihre Amygdala³ schneller reagiert als der PFC eingreifen kann - ein Hirnareal, welches dazu beiträgt, Situationen rational zu analysieren und Impulse zu hemmen.

Um auf Walk und Evers (2013, S. 25ff.) zurückzukommen, zeigt sich eine gute Impulskontrolle in Form einer «Reaktionszeitverzögerung», einer Pause zwischen Reiz und Reaktion.

¹ ADHS oder ADS

² ASS

³ Siehe Kapitel *Neuronale Korrelate der exekutiven Funktionen, Amygdala (Mandelkerne)*

1.1 Begründung der Themenwahl

In der Schule sind viele Fähigkeiten, die mit den EF in Zusammenhang stehen, von grosser Bedeutung und wirken sich sowohl auf die Noten als auch auf die Beurteilung der sogenannten überfachlichen Kompetenzen im zweiten Teil des Zeugnisses aus.⁴

Immer wieder hört man im Teamzimmer Aussagen von LP, dass SuS weit unter ihrem Potential performen, was wiederholt mit den nicht ausreichend entwickelten EF begründet wird.⁵ Die EF spielen in viele Bereiche des schulischen Alltags mit hinein. Sowohl im Unterricht als auch auf dem Pausenhof in der Begegnung mit Gleichaltrigen oder im Gang in der Begegnung mit einer LP – fast jede Situation verlangt in irgendeiner Form die Unterdrückung oder Modifikation von spontanen Impulsen oder Handlungen, insbesondere wenn sie als unangemessen oder störend erachtet werden (Nigg, 2017).

So schreibt der Oberarzt des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich, Markus Karr, dass eine erhöhte Impulsivität und Aufmerksamkeitsdefizite für den weiteren Entwicklungsverlauf eines Lernenden eine tragweite Bedeutung haben (Karr, 2016, S. 206). Erhöhte Impulsivität und innere Anspannung können zu Beeinträchtigungen der Impulskontrolle führen. Dies äussert sich gemäss Karr (2016) durch Unbeherrschtheit, Aufregungszustände, Wutausbrüche und aggressive Handlungen. Diese Symptome werden als hyperaktiv-impulsiv bezeichnet und sie können zu nachvollziehbaren Problemen in der Schule und im sozialen Umfeld führen, wie beispielsweise zu Konflikten mit Eltern, LP und Gleichaltrigen (Karr, 2016, S. 206). Alle Beteiligten geraten in belastende Situationen. Die betroffenen Personen werden manchmal als «Klassenclown», «Unruhestifter» oder «Ausenseiter» wahrgenommen. Die Folge davon kann Resignation der Betroffenen sein, durch den Versuch, in Abgrenzung zu den Verhaltenserwartungen von Erwachsenen, in der Gleichaltrigengruppe soziales Prestige durch Regelverstösse zu erlangen (Karr, 2016, S. 207).⁶

In einer für Kinder und Jugendliche verständlichen Sprache ausgedrückt, wäre die Impulskontrolle das «Stopp» sagen: «Stopp» zum leckeren Berliner, der vor mir auf dem Tisch liegt, während ich die Hausaufgaben zu erledigen versuche (Belohnungsaufschub), «Stopp» zum spannenden Gespräch mit meinem Banknachbarn, während die LP einen Input gibt. In den Worten von Kubesch et al. (2021, S. 25): **«Stopp! Erst nachdenken, dann handeln.»**

Der reflektierte Umgang mit Impulsen wird gemäss Bodrova und Leong (2016, S. 268) nicht automatisch erlernt, sondern muss unterstützt werden. Ebendiesen folgend sei es ein Mythos zu glauben, dass sich impulsives Verhalten von allein «auswächst».

⁴ Siehe dazu die Liste von Greene (2019, S. 31) auf S. 42 und 43 dieser Masterarbeit. Die dort aufgelisteten Kompetenzdefizite hängen eng mit den überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis zusammen und wirken sich auf die schulischen Leistungserfolge aus.

⁵ Dies wird in der Praxis als SHP auf Sekundarstufe von der Autorin so erlebt.

⁶ Siehe dazu auch das Kapitel *Herausforderndes Verhalten im System Schule*.

1.2 Persönliche Relevanz

Die Autorin sieht aufgrund der obigen Ausführungen in den EF im Allgemeinen und in der Impulskontrolle im Spezifischen eine Bedingung für psychische und körperliche Gesundheit, Lebensqualität, **Schulreife**, **Schulerfolg**, Berufserfolg und Zufriedenheit.⁷

Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten ist die Verhaltensregulation, und damit zusammenhängend die Impulskontrolle, ein wichtiger Aspekt der Förderung innerhalb des Förderzyklus in der Schule. Diese Förderung im Bereich sozio-emotionale Entwicklung ist sowohl für SuS mit wie auch ohne Diagnose (ADHS, ODD, SVV/ CD oder ASPD) relevant für den weiteren Entwicklungsverlauf.

Durch eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der Impulskontrolle erhofft sich die Autorin eine neu gewonnene Expertise, welche sie in der schulischen Praxis sowohl in der Förderung der Lernenden, als auch in der Beratung der LP einzusetzen vermag.

2 Ausgangslage

Im folgenden Kapitel wird die Problemstellung beleuchtet, welche die Grundlage dieser Masterarbeit bildet. Es wird beschrieben, welchen Entwicklungsbeitrag diese Masterarbeit aufgrund des von der Autorin wahrgenommenen Entwicklungsbedarfs leisten will. Ebenso wird die heilpädagogische Relevanz der Thematik beleuchtet, indem ein Praxisbezug gemacht wird.

Vorerst will auf das Abstract Bezug genommen werden, worin angedeutet wird, dass LP besser und zielorientierter unterrichten, wenn sie theoretisches Grundlagenwissen haben. Dies unterstreicht z.B. die Forschung von Blömeke et al. (2022). Es wurden zwar in der Literaturrecherche keine Studien zum spezifischen Zusammenhang zwischen Lehrpersonenwissen *über die EF* und dem Fortschritt von SuS in denselben gefunden. Allerdings deuten zahlreiche Studien auf einen allgemeinen leichten bis starken Zusammenhang zwischen Lehrpersonenwissen und Fortschritten der SuS hin (Blömeke et al., 2022, S. 1). Durch die Anwendung von zweistufigen Strukturgleichungsmodellen wurde z.B. in der Studie von Kunter et al. (2013) festgestellt, dass das fachliche Wissen der LP, ihre Begeisterung für das Unterrichten und ihre *eigenen Fähigkeiten zur Selbstregulation* einen positiven Einfluss auf die Qualität des Unterrichts haben. Diese verbesserte Unterrichtsqualität wirkte sich wiederum vorteilhaft auf die Leistungen der SuS aus. Im Gegensatz dazu hatten die allgemeinen akademischen Fähigkeiten der Lehrkräfte keinen Einfluss auf ihren Unterricht.

⁷ Vgl. *Abbildung 1*, S. 9 (Diamond, 2013, S. 137).

An dieser Stelle des Zusammenhangs von Lehrpersonenwissen über die EF und Leistungen der SuS in denselben setzt die vorliegende Masterarbeit an: Die Arbeit möchte einen Beitrag zum Aufbau dieses Lehrpersonenwissens über die EF im Allgemeinen und die Impulskontrolle im Spezifischen leisten.

2.1 Entwicklungsbedarf

Die EF sind gemäss Walk und Evers (2013, S. 10) für höhere geistige Leistungen sowie für die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von grosser Bedeutung. Die EF ermöglichen die Steuerung unseres Denkens und Verhaltens sowie ein kontrollierter Umgang mit den eigenen Gefühlen. Besonders in *herausfordernden* Situationen helfen sie, bewusst und überlegt zu handeln (Walk & Evers, 2013, S. 10).

SuS mit Förderschwerpunkt sozio-emotionale Entwicklung fällt die Selbststeuerung und damit die Steuerung des eigenen Verhaltens gemäss der Kultusministerkonferenz (2000, zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 15) schwer. Das Verhalten bewusst steuern zu können, hängt gemäss Walk und Evers (2013, S. 7) eng mit den EF und somit auch mit der Impulskontrolle zusammen. Aufgrund dieses Zusammenhangs wird in dieser Arbeit die Hypothese hergeleitet, dass **sich Impulskontrolle und herausforderndes Verhalten in der Schule gegenseitig beeinflussen**.

Die vorliegende Arbeit möchte den möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen genauer betrachten und mit Erkenntnissen aus der Forschungsliteratur untermauern. Dies soll das Gerüst für die Implementierung von gut durchdachten Fördermassnahmen im Bereich sozio-emotionale Entwicklung geben, welche auf den theoretischen Grundlagen dieser literaturanalytischen Auseinandersetzung mit der Impulskontrolle erarbeitet werden können.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Im Zusammenhang mit der Impulskontrolle und Belohnungsaufschub wird, wie in der Einleitung schon deutlich wurde, oft das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel herangezogen (Kaltwasser, 2016, S. 10). Dieses wurde mit circa 650 vier- bis fünfjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt, wobei ihnen ein Marshmallow angeboten wurde, unter der Bedingung, dass wenn sie warten konnten, bis der Versuchsleiter zurückkommt, sie ein zweites Marshmallow kriegen würden (Kaltwasser, 2016, S. 30).⁸ Die Probandinnen und Probanden erhielten mit 18 Jahren eine zweite Testung, welche ergab, dass diejenigen, welche bereits im Alter von vier bis fünf Jahren eine stark ausgeprägte Impulskontrolle hatten, im so-

⁸ Siehe dazu das Titelbild dieser Masterarbeit.

genannten Scholastic Aptitude Test besser abschnitten und „zufriedener“ wie auch sozial „erfolgreicher“ waren (Kaltwasser, 2016, S. 30). Die Ergebnisse dieser mehrfach replizierten Studie heben die Bedeutung der Impulskontrolle im kindlichen Entwicklungsprozess hervor. Die Möglichkeit, einen Reiz auf eine kognitive Weise zu verarbeiten, die sich von der unmittelbaren, vom Organismus diktierten Reaktion unterscheidet, erlaubt es, eine freie Entscheidung in Bezug auf diesen Stimulus zu treffen (Kaltwasser, 2016, S. 31). Jegliche Arten der Verlockung, sei es das Gespräch mit Peers während dem Unterricht, Süßigkeiten oder anderes, können durch kognitive Strategien (EF) neu bewertet werden. Die „heisse Dringlichkeit“ wird anhand der *kognitiven Umbewertung* etwas abgekühlt (Kaltwasser, 2016, S. 31).⁹ Der Urheber des Marshmallow-Experiments, Walter Mischel (2015, S. 142), erachtet den Grad der Entwicklung der EF bei Vorschulkindern sogar als Prädiktor für das Risiko, während den Schuljahren mit ADHS diagnostiziert zu werden.

Die im Marshmallow-Experiment ersichtliche Bedeutung der Impulskontrolle hat insofern heilpädagogische Relevanz, als dass Kinder und Jugendliche in der Schule in ihren Fähigkeiten zur Impulskontrolle gefördert werden können.¹⁰ Bei einer möglichen Verifikation der genannten Hypothese, dass Impulskontrolle und herausforderndes Verhalten in der Schule zusammenhängen, könnte daraus abgeleitet werden, dass ein elementarer Teil der Förderung von Lernenden mit Förderschwerpunkt sozio-emotionale Entwicklung die Förderung der Impulskontrolle sein *muss*. Diese spezifische Förderung könnte in der Begegnung mit herausforderndem Verhalten einen wichtigen Beitrag zur heilpädagogischen Praxis leisten.

⁹ Vgl. auch Kapitel *Limbisches System*.

¹⁰ Vgl. dazu auch Bodrova & Leong, 2016, S. 268.

3 Fragestellungen und Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit befasst sich die Autorin im Theorieteil als Erstes mit den EF im Allgemeinen, wobei sie kurz auf die Entwicklung derselben eingeht. Danach wird das Augenmerk auf die Impulskontrolle im Spezifischen, deren Interaktion mit Aspekten des Temperaments und auf die neuronalen Korrelate der EF gelegt.

Ebenfalls wird im Theorieteil der Begriff des herausfordernden Verhaltens unter die Lupe genommen und mit verschiedenen, für die Schule relevanten *externalisierenden* Verhaltensstörungen in Relation gesetzt. Gegen Ende des Theorieteils wird kurz auf Erklärungsansätze wie demjenigen der „kalten“ und „heissen“ EF oder des BIS und BAS nach Jeffrey Grey eingegangen.

Nach dem theoretischen Teil wird die Forschungsmethodik beschrieben. Es werden die Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren in fünf Schritten besprochen und im Anschluss daran die Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die Unterfragen aufgeführt.

Im Kapitel 8 *Diskussion und Evaluation* wird letztlich die Hauptfrage beantwortet und die Forschungsmethodik evaluiert. Ebenso werden rückblickend die ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse beurteilt. In einem nächsten Kapitel wird der Lernprozess der Autorin reflektiert und in Bezug zur Praxis gesetzt. Nach einem Forschungsausblick und -rückblick sowie der Danksagung folgt neben dem Abbildungs- und Tabellenverzeichnis das Literaturverzeichnis der verwendeten Literatur. Im Anhang sind die für die Analyse verwendeten Codierleitfaden zu finden.

3.1 Hauptfrage

Die Auswahl der Literatur in dieser Arbeit dient der Analyse derselben unter dem Gesichtspunkt folgender Hauptfragestellung:

Was sagt die Literatur zur Bedeutung der **Impulskontrolle** im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten in der Schule?

3.2 Differenzierung der Hauptfrage durch Unterfragen

Die Hauptfrage wird anhand der folgenden Unterfragen differenziert beantwortet:

- 1 Welche **neuronalen Korrelate** bedingen die Impulskontrolle?
- 2 Wie hängt **externalisierendes** herausforderndes Verhalten in der Schule mit der Impulskontrolle zusammen?

3.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit sieht die Autorin darin, einen Beitrag zur Praxis zu leisten, indem die Impulskontrolle und ihre Interaktion mit herausforderndem Verhalten analysiert wird. Dieser Beitrag soll, wie bereits dargelegt, dazu dienen, als LP/ SHP oder als andere beteiligte Fachperson (z.B. Betreuungspersonen oder Klassenassistenten) in der Schule in einem ersten Schritt die vermuteten Zusammenhänge zwischen Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten besser zu verstehen und in einem zweiten Schritt Möglichkeiten zur Förderung zu erkennen.

Der Forschungsstand zu den EF ist zwar beträchtlich, allerdings braucht es mehr Untersuchungen zu Auswirkungen der EF, insbesondere der Impulskontrolle, auf das Lernen und Verhalten im Klassenzimmer, einschliesslich emotionaler Verhaltensstörungen (Zelazo et al., 2016, S. 9). Diese Arbeit möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem sie die bis anhin in der Forschung gewonnenen Erkenntnisse und relevanten Beiträge zum Zusammenhang von Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten in der Schule systematisch zusammenträgt.

4 Theoretische Grundlagen

Im Kapitel *Theoretische Grundlagen* werden die EF im Allgemeinen und die Impulskontrolle im Spezifischen beleuchtet. Die Definition der in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten wie der Inhibition, Selbstregulation oder der Impulsivität dient auch deren Abgrenzung untereinander.

Des Weiteren werden Konzepte vorgestellt, welche einen Bezug zur Impulskontrolle haben: z.B. Das Konzept der Ego Depletion (Ich-Erschöpfung) von Baumeister oder das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation nach Blair und Ku.

In einem mittleren Teil wird das Augenmerk auf die neuronalen Korrelate der Inhibition und Impulskontrolle gelegt. Zum Schluss des Theorieteils wird der Begriff des *herausfordernden Verhaltens*, auch im Zusammenhang mit der Impulskontrolle, näher untersucht.

4.1 Exekutive Funktionen und ihre Entwicklung

EF ermöglichen es gemäss Diamond (2013, S. 135) aber auch laut Walk und Evers (2013, S. 25ff.), sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen, bevor man handelt; sich neuen, unerwarteten Herausforderungen zu stellen; *Versuchungen zu widerstehen* und konzentriert zu bleiben. Zentrale EF sind den Ausführungen Diamonds (2013, S. 135) folgend die *Inhibition (Reaktionshemmung, Selbstkontrolle, Widerstand gegen Versuchungen und **Widerstehen von impulsivem Handeln**)*, die Interferenzkontrolle (selektive Aufmerksamkeit und kognitive Hemmung), Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Diamond (2013, S. 135) folgend beeinträchtigen Stress, Schlafmangel, Einsamkeit oder Bewegungsmangel die EF. Blair (2010) hat in diesem Zusammenhang untersucht, wie Stress in der frühen Kindheit, insbesondere in von Armut geprägten Umgebungen, die Entwicklung von Selbstregulation bei Kindern beeinträchtigt, indem Stress die Funktionsweise der neuronalen Netzwerke stört, die für die EF entscheidend sind. Stress beeinflusst gemäss Blair (2010) die Hormonsysteme, was wiederum die neuronale Aktivität in Schlüsselbereichen des Gehirns, die für Planung, Entscheidungsfindung und Impulskontrolle zuständig sind, moduliert. Blair (2010) betont folgerichtig die Bedeutung der Verbindung zwischen Stresserfahrungen und Selbstregulationsfähigkeiten sowie die Implikationen dieser Zusammenhänge für die Entwicklung von Frühinterventionsstrategien.

EF sind mentale *Top-Down-Prozesse*, die benötigt werden, wenn man sich konzentrieren muss oder wenn man sich nicht auf die Intuition verlassen kann (Diamond, 2013, S. 136). Die Nutzung von EF ist daher eher mühsam bzw. kognitiv aufwendiger als dem inneren «Autopiloten» zu folgen. Es ist einfacher, das zu tun, was man bisher getan hat, als etwas zu ändern - einer Versuchung nachzugeben - als ihr zu widerstehen.

Die EF sind essentiell für verschiedene Lebensbereiche, was Abbildung 1 direkt mit Angaben der dazugehörigen Referenzstudien verdeutlicht. Daraus wurde auch die Hypothese dieser

Arbeit, dass die Impulskontrolle als ein Aspekt der EF, mit herausforderndem Verhalten zusammenhängt, abgeleitet. Das Verhalten wiederum müsste gemäss dieser Hypothese die Lebensbereiche der Spalte 1 in Abbildung 1 ebenfalls beeinflussen, wovon die Autorin auch ausgeht.

Aspects of life	The ways in which EFs are relevant to that aspect of life	References
Mental health	EFs are impaired in many mental disorders, including:	
	- Addictions	Baler & Volkow 2006
	- Attention deficit hyperactivity (ADHD)	Diamond 2005, Lui & Tannock 2007
	- Conduct disorder	Fairchild et al. 2009
	- Depression	Taylor-Tavares et al. 2007
	- Obsessive compulsive disorder (OCD)	Penadés et al. 2007
	- Schizophrenia	Barch 2005
Physical health	Poorer EFs are associated with obesity, overeating, substance abuse, and poor treatment adherence	Crescioni et al. 2011, Miller et al. 2011, Riggs et al. 2010
Quality of life	People with better EFs enjoy a better quality of life	Brown & Landgraf 2010, Davis et al. 2010
School readiness	EFs are more important for school readiness than are IQ or entry-level reading or math	Blair & Razza 2007, Morrison et al. 2010
School success	EFs predict both math and reading competence throughout the school years	Borella et al. 2010, Duncan et al. 2007, Gathercole et al. 2004
Job success	Poor EFs lead to poor productivity and difficulty finding and keeping a job	Bailey 2007
Marital harmony	A partner with poor EFs can be more difficult to get along with, less dependable, and/or more likely to act on impulse	Eakin et al. 2004
Public safety	Poor EFs lead to social problems (including crime, reckless behavior, violence, and emotional outbursts)	Broidy et al. 2003, Denson et al. 2011

Abbildung 1: 1. Spalte = Lebensbereiche (Psychische Gesundheit, Körperliche Gesundheit, Lebensqualität, Schulreife, Schulerfolg, Berufserfolg, eheliche Harmonie, öffentliche Sicherheit), die von EF beeinflusst werden (Diamond, 2013, S. 137)

In Abbildung 1 oben wird ansatzweise bereits deutlich, dass zumindest zwei der in dieser Arbeit mit herausforderndem Verhalten in Verbindung gebrachte Störungen (ADHS und SVV/CD) einen direkten Zusammenhang mit Defiziten der EF haben.

4.1.1 Entwicklung der EF im Zusammenhang mit neuronalen Korrelaten

Das Gehirn ist von Natur aus anpassungsfähig und verändert sich kontinuierlich in Reaktion auf seine Umgebung (Zelazo et al., 2016, S. 16). Es gibt jedoch Zeiten, die als «kritische Perioden» bezeichnet werden, in denen das Gehirn und seine Funktionen besonders empfänglich für äussere Einflüsse sind. Diese Phasen fallen oft mit schnellem Wachstum der betreffenden Gehirnregionen zusammen, wodurch diese Regionen besonders schnell auf Umweltbedingungen reagieren können. Insbesondere in der frühen Kindheit, etwa zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr, durchlaufen die EF rasante Entwicklungen. Diese Phase bietet ein optimales Zeitfenster, um EF durch gezielte Fördermassnahmen zu stärken (Zelazo et al., 2016, S. 16).

Den Ausführungen Kubeschs (2016, S. 75) und Lidzbas et al. (2019, S. 57) folgend, entwickeln sich die EF aber über die ganze Lebensspanne hinweg. Gemäss Lidzba et al. (2019,

S. 57) verläuft die Entwicklung nicht-linear, insbesondere in der Kindheit und Adoleszenz. Diese Entwicklung betrifft sowohl den Frontallappen¹¹ als auch die Faserverbindungen im Gehirn. Verschiedene Studien wie diejenige von Espinet et al. (2013) liefern Belege für Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Aktivität im PFC und Veränderungen in den EF von Kindern. Die EF sind sowohl bei Kindern wie auch bei älteren Menschen weniger gut ausgeprägt (Zanto et al., 2010).

Bei der Geburt ist die anatomische Grundlage des Frontallappens vorhanden, aber die vorderen Teile wie beispielsweise der PFC sind noch unreif (Lidzba et al., 2019, S. 57). In den ersten zwei Lebensjahren erfolgt eine schnelle Reifung des Frontallappens aufgrund einer raschen Zunahme von Synapsen und einer intensiven Myelinisierung¹². Anzeichen von Arbeitsgedächtnis und Inhibition zeigen sich im kindlichen Verhalten bereits ab etwa sieben bis acht Monaten, wobei eine deutliche Zunahme im dritten und vierten Lebensjahr zu beobachten ist (vgl. dazu auch Posner & Rothbart, 2000, S. 433): Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr werden erhebliche Fortschritte in den EF verzeichnet, da die Kinder dann immer mehr in der Lage sind, Situationen aus anderen Perspektiven wahrzunehmen und einzuschätzen. Den Studienergebnissen von Jones et al. (2003, S. 498) folgend, haben mehrere Aufgaben in ihren Querschnittsuntersuchungen Hinweise auf Veränderungen der Selbstregulation im vierten Lebensjahr ergeben. 3- bis 4-jährige Kinder wurden gebeten, auf das Kommando eines grossen Spielzeugtieres zu reagieren, nicht aber auf das Kommando eines anderen. Untersucht wurden unter anderen zwei wichtige Aspekte der Selbstregulation: die *Fähigkeit, eine Handlung angesichts eines Konflikts zu unterdrücken* und die Fehlererkennung/-korrektur und die Verwendung verbaler und körperlicher Kontrollstrategien. Die Fähigkeit, eine Reaktion bei dieser Aufgabe zu unterdrücken, stieg zwischen 36 und 48 Monaten von 22 Prozent auf 90 Prozent an (Jones et al., 2003, S. 498). Eine Verlangsamung der Reaktionszeit nach einem Fehler, die auf eine Fehlererkennung hindeutet, trat etwa im gleichen Alter auf wie die erfolgreiche Inhibition (Jones et al., 2003).

Ein erster Entwicklungsschub des Frontallappens erstreckt sich also bis zum fünften Lebensjahr (Lidzba et al., 2019, S. 57). Im Vorschulalter nehmen die Grösse und Dichte dieser Strukturen aufgrund einer Zunahme von grauer und weisser Substanz kontinuierlich zu. Fünfjährige zeigen eine erhöhte Fähigkeit zur Unterdrückung von Interferenzen, kognitiver Flexibilität und eine verbesserte Verarbeitungskapazität. Komplexe Informationen können ab dem fünften Lebensjahr verarbeitet werden, und strategisches Planen beginnt (Lidzba et al., 2019, S. 58).

¹¹ Zum Frontallappen gehört z.B. der PFC als spezifischer Teil desselben.

¹² Die Myelinisierung bezeichnet gemäss Zelazo et al. (2016, S. 139) die Bildung von Myelinscheiden um die Axone von Nervenzellen, was die Effizienz der Nervenimpulsübertragung steigert.

Im Schulalter findet ein zweiter Entwicklungsschub des PFC zwischen sieben und neun Jahren statt, begleitet von der Reifung vieler exekutiver Komponenten. Mit elf Jahren bei Mädchen und zwölf Jahren bei Jungen gibt es einen dritten anatomischen Entwicklungsschub. Parallel dazu erfolgt die schnelle Reifung höherer EF wie rascher Aufgabenwechsel, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flüssigkeit und strategisches Denken. Erziehungsstile und pädagogische Ansätze können die Entwicklung der EF beeinflussen (Lidzba et al., 2019, S. 58). In der Adoleszenz erlebt der Frontallappen erneut dynamische Veränderungen, begleitet von einer Zunahme der weissen Substanz und einer Abnahme der grauen Substanz (Zelazo et al., 2016, S. 16). Diese Veränderungen gehen mit einer Umgestaltung der exekutiven Strategien einher, wobei die kindlichen instinktiven Verhaltensweisen durch verfeinerte Verbindungen im exekutiven Netzwerk ersetzt werden. Dies führt zu einer *effizienteren Verhaltenskontrolle* (Lidzba et al., 2019, S. 58). Auf Verhaltensebene nähern sich basale EF, wie die Aufmerksamkeitssteuerung, bereits in der Vorschulzeit dem Erwachseneniveau an, während komplexe Funktionen, wie die Handlungsplanung, erst in der späten Kindheit ausreifen (Zanto et al., 2010).

Die Reorganisation der präfrontalen Systeme während der Pubertät weist darauf hin, dass die Plastizität des PFC nicht auf die frühe Kindheit beschränkt ist (Zelazo et al., 2016, S. 16). Studien zu Trainingsprogrammen haben gezeigt, dass die neuronalen Netzwerke, die für EF-Komponenten verantwortlich sind, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen formbar sind. Diese Erkenntnisse haben gemäss Zelazo et al. (2016, S. 17) wichtige Implikationen für Bildungsbereiche, die hohe EF-Anforderungen stellen, wie Mathematik und Leseverständnis.

4.1.2 Entwicklung der Inhibition

Gemäss Mischel (2015, S. 78) bilden die Erfahrungen eines Kindes in den ersten sechs Lebensjahren die Basis dafür, Impulse erfolgreich regulieren zu können.

Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr entwickelt sich die Inhibition laut Kubesch (2016, S. 76) deutlich. Die in Konfliktsituationen neuropsychologisch gemessene inhibitorische Verhaltenskontrolle steht dabei in einem starken Zusammenhang mit dem Temperament der Kinder¹³ und ihrer Fähigkeit zur Emotionskontrolle (Rothbart & Posner, 2001). Neben der Inhibition verbessert sich bei Kindern ab dem dritten Lebensjahr auch die emotionale Kontrolle deutlich. Allerdings konzentrierten sich die meisten EF-Studien eher auf den kognitiven als auf den affektiven Aspekt.¹⁴

Inhibitorische Kontrolle ist für kleine Kinder gemäss Diamond (2013, S. 141) unverhältnismässig schwierig. Z.B. ist der Unterschied in der Geschwindigkeit und Genauigkeit der Leistung von Kindern in allen Altersstufen von vier bis neun Jahren zwischen (a) immer auf der

¹³ Siehe dazu Kapitel *Temperament und Anstrengungskontrolle EC*.

¹⁴ Vgl. auch *heisse und kalte EF* (Chae, 2022, S. 8).

gleichen Seite wie ein Reiz zu reagieren und (b) diese präpotente Tendenz zu hemmen und immer auf der dem Reiz gegenüberliegenden Seite zu reagieren, grösser als der Unterschied in ihrer Geschwindigkeit oder Genauigkeit für (a) das Behalten von zwei Reiz-Reaktions-Assoziationen im Kopf gegenüber (b) dem Behalten von sechs Reiz-Reaktions-Assoziationen im Kopf (Davidson et al., 2006).

Bei Erwachsenen verhält es sich umgekehrt. Es ist viel schwieriger für uns, sechs Assoziationen im Kopf zu behalten als nur zwei, aber es ist nicht schwieriger für uns, immer auf der einem Reiz gegenüberliegenden Seite zu reagieren als immer auf der gleichen Seite wie ein Reiz. Unsere Geschwindigkeit und Genauigkeit bleiben in beiden Fällen gleich (Davidson et al. 2006).

4.2 Impulskontrolle im Spezifischen

Im Folgenden wird der Begriff der Impulskontrolle anhand verschiedener Literaturreferenzen definiert. Die Definition der Impulskontrolle geschieht auch durch die Abgrenzung zu anderen Begriffen wie beispielsweise demjenigen der *Inhibition*, welcher als Oberbegriff beschrieben werden kann.

4.2.1 Impulsivität

Eine präzise und einvernehmliche Definition von Impulsivität ist gemäss Rossi et al. (2015, S. 401) nach wie vor schwer zu finden, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Verhaltensweisen, die als impulsiv gelten, heterogen sein können und dass Definitionen, die mit spezifischen kognitiven Mechanismen verbunden sind und mit Leistungsaufgaben gemessen werden, nicht immer mit tatsächlich beobachtbaren impulsiven Verhaltensweisen korrelieren. In der Tat wurde argumentiert, dass Impulsivität aus mehreren Teilbereichen bestehen kann, die unabhängig voneinander untersucht werden können (Dick et al., 2010). Neuere Modelle haben fünf Dispositionen oder Eigenschaften mit dem sogenannten unüberlegten Handeln in Verbindung gebracht: **positive Dringlichkeit** (die Tendenz, bei positiver Stimmung unüberlegt zu handeln), **negative Dringlichkeit** (die Tendenz, bei negativer Stimmung unüberlegt zu handeln), **mangelnde Planung** (die Tendenz, ohne Voraussicht zu handeln), **mangelnde Ausdauer** (die Unfähigkeit, trotz Ablenkung konzentriert zu bleiben) und **Sensation Seeking** (die Tendenz, nach neuen oder aufregenden Reizen zu suchen) (Dick et al., 2010).

Kocka und Gagnon (2014) stellen fest, dass der Begriff der «Enthemmung» in vielen Fällen gleichbedeutend mit Impulsivität ist. Impulsivität ist laut Nigg (2017, S. 363) nicht-reflektiertes, stimulusgesteuertes Handeln, wenn eine spätere belohnende, zielrelevante Reaktion ebenfalls möglich wäre. Impulsivität kann in Abhängigkeit vom Kontext und der Fähigkeit, auf Veränderungen im Kontext flexibel zu reagieren, entweder vorteilhaft oder nachteilig sein. Sie wird sowohl durch bottom-up Prozesse beeinflusst, die von spontanen Bewertungen von

Belohnungen ausgehen, als auch von kognitiven top-down Prozessen, die auf früheren Zielen beruhen und die Hemmung von Reaktionen beeinflussen. Eine Interpretation des Begriffs der Impulsivität bezieht sich Nigg (2017, S. 370) Ausführungen zufolge auf die unmittelbare Reaktion auf einen Reiz, ohne vorherige Reflexion (Verhalten, das durch äussere Reize ausgelöst wird). Z.B. entzündet jemand mit einer Frontallappenverletzung automatisch ein Streichholz, wenn ihm eine Zigarette gezeigt wird, oder eine Person mit mangelnder emotionaler Regulation gibt unüberlegte Kommentare ab, wenn sie das höhere Gewicht eines Freundes bemerkt. In diesem Sinne kann **Impulsivität als Enthemmung** betrachtet werden (Nigg, 2017, S. 370).

Die andere Bedeutung von Impulsivität bezieht sich auf die unmittelbare Auswahl oder **Präferenz für sofort belohnendes Verhalten** (Nigg, 2017, S. 370). Z.B. entscheidet sich jemand, trotz des Vorsatzes, am nächsten Tag pünktlich zur Arbeit zu gehen, auf dem Heimweg die Kneipe zu besuchen. In diesem Fall geht Impulsivität gemäss Nigg (2017, S. 370) über Enthemmung hinaus, da sie auch die Gewichtung zwischen sofortiger und zukünftiger Belohnung reflektiert. Diese Impulsivität wird sowohl durch die Bottom-up-Bewertung von Belohnungen als auch durch die Top-down-Einstellung bezüglich der persönlichen Ziele beeinflusst. Insbesondere die sofortige Belohnung und nicht nur die frühere Belohnung aktivieren gemäss Mitchell et al. (2015) ein *ausgeprägtes Annäherungsreaktionssystem*.¹⁵ Die Stärke der Impulskontrolle hängt in diesem Kontext von zeitlichen Überlegungen ab (Mitchell et al., 2015).

Gemäss Dalley et al. (2011, S. 680) ist Impulsivität die Tendenz, ohne Voraussicht vor-schnell zu handeln. Auch Dalley et al. (2011, S. 680) differenzieren wie Nigg zwei Formen der Impulsivität: eine hängt von der *zeitlichen Diskontierung*¹⁶ von *Belohnungen* ab, eine andere von der *Enthemmung von Motorik oder Reaktion*. Dalley et al. (2011, S. 680) zufolge wird impulsives Verhalten häufig als Produkt einer gestörten kognitiven Kontrolle angesehen. Das Konstrukt der Impulsivität umfasst laut Dalley et al. (2011, S. 680) eine Reihe von Verhaltensmerkmalen, die psychopathologisch sein *können*. Aber impulsives Verhalten ist nicht immer unangemessen. Es gibt Gelegenheiten, in denen es von Vorteil ist, schnell zu reagieren. Zudem handeln auch psychisch gesunde Menschen ab und zu impulsiv (Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1515).

Gemäss Dalley et al. (2011, S. 680) gibt es verschiedene Typen von Impulsivität, um nur einige zu nennen z.B. das Versagen der motorischen Hemmung¹⁷ («impulsives Handeln»), eine Tendenz, kleine unmittelbare oder wahrscheinliche Belohnungen gegenüber grossen

¹⁵ Vgl. Kapitel *BIS und BAS nach Jeffrey Grey*.

¹⁶ Gemäss Dalley et al. (2011, S. 681) liegt eine impulsive Entscheidung dann vor, wenn das Individuum lieber eine sofort verfügbare kleine Belohnung wählt, als einen Aufschub für eine grössere Belohnung in Kauf zu nehmen. Eine solche Wahl kann gemäss Dalley et al. (2011, S. 681) in der Regel mathematisch als «hyperbolische Diskontierung» beschrieben werden.

¹⁷ Die Begriffe *Hemmung* und *Inhibition* werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet.

verzögerten oder unwahrscheinlichen zu akzeptieren («impulsive Wahl», welche von der zeitlichen Diskontierung abhängt) und riskantes Verhalten im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung. Impulsivität kann sich auch in einer Reihe verschiedener Reaktionen, z.B. durch Aggression, äussern. Angesichts einer solchen Bandbreite an Ausdrucksformen von Impulsivität stellen sich Dalley und Kollegen (2011) die Frage, ob «die Impulsivität» überhaupt ein einheitliches Konstrukt sein kann. Den Ausführungen Dalleys et al. (2011, S. 680) folgend müssen verschiedene Formen der Impulsivität formell definiert werden.

Zu den «klinischen Störungen», die impulsives Verhalten zum Ausdruck bringen, gehören ADHS, Drogenmissbrauch und -abhängigkeit, Manie und antisoziales Verhalten (Dalley et al., 2011, S. 680).¹⁸

Wie erläutert wurde, werden impulsive Entscheidungen von einer Vielzahl an Faktoren bestimmt, zu denen auch Entscheidungen über den relativen Wert von Belohnungen (z.B. in Abhängigkeit von Verzögerung und Umfang) gehören (Dalley et al., 2011, S. 680).

Eine ganz andere Form der Impulsivität lässt sich anhand der Fähigkeit beurteilen, *eine bereits eingeleitete Reaktion willentlich zu kontrollieren* ("**Handlungsabbruch**", vgl. auch Aron, 2011, Dalley et al., 2011, S. 681). Gelingt dies nicht, kann es zu einer unangemessenen, impulsiven Reaktion führen. Die Situation eines Handlungsabbruchs wurde in einem Testverfahren, der sogenannten "Stoppsignal-Reaktionszeit-Aufgabe", nachgebildet (Logan, 1994), bei dem die Versuchspersonen trainiert werden, in einer Reaktionszeitaufgabe so schnell wie möglich zu reagieren (Dalley et al., 2011, S. 681). Bei einem Teil der Versuche ertönt ein "Stoppsignal", das anzeigt, dass die Versuchsperson ihre Reaktion für diesen Versuch abbrechen muss. Das Stoppsignal ertönt zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem Imperativsignal (Befehlssignal), sodass es für die Versuchspersonen mit zunehmender Verzögerung nach dem Imperativsignal viel schwieriger ist, die Reaktion abzubrechen, als wenn das Stoppsignal sofort ertönt. Die Fähigkeit, das Verhalten zu stoppen, wird durch die Stoppsignal-Reaktionszeit (SSRT) gemessen, die aus der Betrachtung der Reaktionszeitverteilungen abgeleitet werden kann (Dalley et al., 2011, S. 681).¹⁹

Impulsivitätsfehler sind den Ausführungen Diamonds (2013, S. 138) folgend Fehler, die darauf zurückzuführen sind, dass man nicht in der Lage ist, zu warten. Wenn jemandem geholfen werden kann, zu warten, können solche Fehler oft vermieden werden.²⁰ Bei Laboraufgaben reagieren z.B. kleine Kinder oft mit solchen Impulsivitätsfehlern überstürzt, indem sie die

¹⁸ Siehe dazu auch die in dieser Arbeit aufgegriffenen Diagnosen der Verhaltensstörungen ASPD und SSVI/CD.

¹⁹ Vgl. dazu auch die neuronalen Aktivierungen bei Stopp-Aufgaben im Kapitel *Neuronale Korrelate der EF*.

²⁰ Siehe dazu auch «Reaktionszeitverzögerung» von Walk und Evers (2013, S. 25ff.), *Einleitung*.

gemäss Diamond (2013, S. 138) sogenannte «präpotente Antwort» geben, obwohl eine andere Antwort erforderlich wäre. Wenn man kleinen Kindern hilft zu warten, verbessert sich ihre Leistung. Dies wurde mit einer Vielzahl von Aufgaben zur hemmenden Kontrolle nachgewiesen, z.B. Go/ No-Go (Jones et al., 2003) und einer Suchaufgabe nach Piaget (Riviere & Lecuyer, 2003).

4.2.2 Hemmung: Impulskontrolle, Inhibition, Selbstkontrolle und Co.

In ihrem klinischen Modell der EF klassifizieren Sohlberg und Mateer (2001) die Impulskontrolle als Teil der **Reaktionshemmung**, welche Diamond (2013, S. 135) folgend zur Inhibition gehört. Sohlberg und Mateer (2001) zufolge ist die Reaktionshemmung die **Fähigkeit, automatische oder präpotente Reaktionstendenzen zu unterdrücken, und ist entscheidend für flexibles, zielgerichtetes Verhalten**. Eine Beeinträchtigung der Reaktionshemmung kann zu impulsivem Reagieren, Reizgebundenheit und Perseveration²¹ führen.

Wenn die Unterdrückung von präpotenten Reaktionstendenzen der Impulskontrolle zugeschrieben werden kann, können die Impulskontrolle und die Inhibition nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Dies sowie der Mangel an Studien zur «reinen» Impulskontrolle haben dazu geführt, dass diese Arbeit auch Literatur zur Inhibition verarbeitet. *Impulskontrolle* und *Inhibition* werden hier als zwei eng miteinander verwobene Konzepte betrachtet, die sich jedoch in ihrem Schwerpunkt und in ihrer Bedeutung leicht unterscheiden. Auf den folgenden Seiten wird der Versuch einer Definition und Abgrenzung der Begriffe vorgenommen.

Die Impulskontrolle wird hier in Ableitung der von Dalley et al. (2011) erörterten Definition von **Impulsivität** und den Ausführungen von Brunsting-Müller (2011) wie folgt definiert.

Impulskontrolle ist eine spezifische Form der Inhibition und bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, spontane Impulse oder Handlungen zu unterdrücken oder zu modifizieren, insbesondere wenn sie als unangemessen oder störend erachtet werden (hauptsächlich Kontrolle von Verhaltensreaktionen in Form von Reaktionshemmung). Unter Impulskontrolle versteht man gemäss Brunsting-Müller (2011, S. 144) die Fähigkeit zu denken, ehe man handelt und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren Handlungen zu verzögern oder zu hemmen.

Der Begriff der **Inhibition** wird Diamond (2013, S. 137) folgend als Oberbegriff der Impulskontrolle definiert:

²¹ Beschreibt die fortwährende Wiederholung einer bestimmten Antwort oder Handlung, selbst wenn diese nicht mehr angebracht oder erwünscht ist.

Inhibition/ Inhibitorische Kontrolle bedeutet den Ausführungen Diamonds (2013, S. 137) zufolge, dass man in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit, sein *Verhalten*, seine Gedanken und seine Emotionen zu kontrollieren, um eine starke innere Veranlagung oder äussere Verlockung zu überwinden und stattdessen das zu tun, was angemessener oder notwendig ist. Inhibition kann sich auf kognitive, motorische oder emotionale Hemmung beziehen.

Ohne Hemmungskontrolle wären wir Impulsen, alten Denk- oder Handlungsgewohnheiten und Reizen in der Umwelt ausgeliefert, die uns in diese oder jene Richtung ziehen. Die Hemmungssteuerung ermöglicht es uns also, uns zu verändern und zu wählen, wie wir reagieren und uns verhalten, anstatt unreflektierte Gewohnheitstiere zu sein (Diamond, 2013, S. 137). Bei der **Inhibition** muss gemäss Nigg (2017, S. 363) zwischen «attentional», «reactive» und «response» unterschieden werden.

«Attentional»: Ignorieren eines Reizes, der um die Aufmerksamkeit konkurriert, um Konzentration auf zielrelevante Informationen zu ermöglichen - in diesem Sinne eng verwandt mit der Interferenzkontrolle und der exekutiven Aufmerksamkeit. Diese Top-down-Funktion ist jedoch umstritten. Berechnungsmodelle legen nahe, dass Inhibition möglicherweise nicht notwendig ist, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren, da die einfache Inaktivierung konkurrierender Signale ausreichen kann (Nigg, 2017, S. 363)²². Nigg (2017, S. 363) weist wie auch Kubesch (2016, S. 106) darauf hin, dass die Aufmerksamkeit ebenfalls durch bottom-up Signale gehemmt werden kann (z.B. durch Angst, die die Aufmerksamkeit von einem unmittelbaren Reiz weg und auf einen anderen lenkt).

«Reactive»: ist die Inhibition gemäss Nigg (2017, S. 363) dann, wenn es um die Unterbrechung eines Verhaltens von unten nach oben, also top-down geht (= Verhaltenshemmung, siehe dazu Paradigmen mit Stopp-Aufgaben von Aron, 2011).

«Response»: Top-down-Fähigkeit, ein ausgelöstes Verhalten absichtlich oder mühevoll zu unterdrücken, um das Verhalten in Richtung eines Ziels aufrechtzuerhalten, ebenfalls eine Komponente der EC²³ (Nigg, 2017, S. 363).

Selbstkontrolle ist der Aspekt der hemmenden²⁴ Kontrolle, der die *Kontrolle über das eigene Verhalten* und die Kontrolle über die eigenen Emotionen beinhaltet (Diamond, 2013, S. 138). Bei der Selbstkontrolle geht es darum, Versuchungen zu widerstehen und nicht impulsiv zu handeln, was im Verständnis der Autorin sehr nahe an der Definition der Impulskontrolle liegt. Die Versuchung, der man widersteht, kann darin bestehen, sich Vergnügungen hinzugeben (z.B. Süssigkeiten zu essen, wenn man versucht, Gewicht zu verlieren), sich zu

²² Vgl. Studie von Duncan et al. (2008), Über- bzw. Entlastung des Arbeitsgedächtnisses.

²³ Siehe Kapitel *Temperament und Anstrengungskontrolle EC*.

²⁴ In dieser Arbeit werden die beiden Adjektive *inhibitorisch* und *hemmend* synonym verwendet.

viel zu gönnen, impulsiv zu reagieren (z.B. reflexartig jemanden zurückzuschlagen) oder ohne Rücksicht auf soziale Normen zu tun oder zu nehmen, was man gerade will (z.B. sich mitten in die Schlange einzureihen) (Diamond, 2013, S. 138).

Ein weiterer Aspekt der Selbstkontrolle ist die Disziplin, trotz Ablenkungen an einer Aufgabe dranzubleiben und sie zu Ende zu bringen, obwohl man versucht ist, aufzugeben, sich einer interessanteren Aufgabe zuzuwenden oder sich zu amüsieren (Diamond, 2013, S. 138). Dies ist ein für die Schule relevanter Aspekt. Dazu gehört, dass man sich zwingt, etwas zu tun oder bei einer Sache zu bleiben, obwohl man lieber etwas anderes tun würde. Dieser Gesichtspunkt ist verwandt mit dem letzten Aspekt der Selbstkontrolle - dem **Aufschub der Befriedigung**, d.h. dem Verzicht auf ein unmittelbares Vergnügen zugunsten einer grösseren Belohnung zu einem späteren Zeitpunkt (Diamond, 2013, S. 138).

Selbstkontrolle ist nicht nur bei sich konkurrierenden Wünschen relevant, sondern sie ist auch notwendig, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, bevor man alle Fakten kennt, oder um nicht die erste Antwort zu geben, die einem in den Sinn kommt, wenn man sich mehr Zeit nehmen könnte, um eine bessere, klügere Antwort zu geben (Diamond, 2013, S. 138).

Wie man sieht, bestehen auch in dieser Definition der Selbstkontrolle einige Parallelen und Überschneidungen mit den Definitionen von Inhibition und Impulskontrolle.

4.2.3 Ego Depletion

Ego Depletion kann mit «Ich-Erschöpfung» übersetzt werden und bezeichnet gemäss Baumeister einen **Zustand verminderter Willenskraft, der durch eine vorherige Anstrengung der Selbstkontrolle verursacht wird** (Baumeister, 2014, S. 313). Vergleichbar mit einem ermüdeten Muskel würde das Modell der Ego Depletion vorhersagen, dass sich die Leistung der Selbstkontrolle bei aufeinanderfolgenden oder kontinuierlichen Anstrengungen verschlechtert.

Die Ich-Erschöpfung untergräbt die Inhibition, weil diese schwächer ist und die Triebe intensiver als sonst empfunden werden. Die bewusste Inhibition von Begierden ist eine Voraussetzung für das Leben in einer zivilisierten Gesellschaft und somit auch für das Verhalten in der Schule. Die bewusste Hemmung unterdrückt gemäss Baumeister (2014, S. 313) nicht nur *antisoziale Impulse*, sondern kann z.B. bei Prüfungen auch eine optimale Leistung ermöglichen.

4.2.4 Bedeutung der absichtlichen Hemmung für die Menschheitsgeschichte

Die *bewusste und absichtliche Hemmung* ist vermutlich ein charakteristisches Merkmal von Menschen, das sie auch von Tieren unterscheidet (Baumeister, 2014, S. 315). Dies deutet darauf hin, dass ein wesentlicher Aspekt der menschlichen Evolution eine Verbesserung der neurologischen und psychologischen Mechanismen für die Hemmung war. Neben anderen

Faktoren hat wahrscheinlich auch das grössere Volumen des *frontalen Kortex* diese Hemmungsfunktionen erleichtert.

Der Mensch bedient sich gemäss Baumeister (2014, S. 315) der Kultur, die als eine fortgeschrittene Form des sozialen Lebens verstanden wird und organisierte Systeme wie die Schule beinhaltet. Hemmungen sind wichtig für die Kultur, da sie im Wesentlichen ein System mit *Regeln für das Verhalten* ist. Für die Kultur ist es Baumeister (2014, S. 315) folgend von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen viele Impulse zum Brechen der Regeln unterdrücken. So z.B., den natürlichen Impuls zu Egoismus überwinden, sodass Handelspartner einander einen fairen Wert zugestehen, anstatt sich gegenseitig zu betrügen, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Im Vergleich zu ihren Zeitgenossen, den frühen (Cro-Magnon-)Menschen, hatten die Neandertaler beispielsweise gleich grosse Gehirne und mehr Muskeln, aber sie waren weit unterlegen in der Entwicklung von Handel und Austausch, was ihnen zum Verhängnis wurde, als die handelsfreudigen Cro-Magnons in ihr Gebiet eindrangten (Horan et al., 2005).

Der Erfolg der Menschheit ist den Ausführungen Baumeisters (2014, S. 316) zufolge in hohem Masse der Hemmung zu verdanken, d.h. der Fähigkeit, natürlichen Impulsen und Wünschen zu widerstehen, um die Regeln zu befolgen, welche die Kultur ermöglichen. Ein Beleg für die Bedeutung von Hemmung im Alltag ist eine Studie von Hofmann et al. (2012), bei der von Probanden an zufällig ausgewählten Punkten während der Ausübung von Alltagstätigkeiten Berichte über Begehren eingeholt wurden. Die Probanden berichteten, dass sie in etwa der Hälfte der Zeit, in der sie wach waren, ein Verlangen hatten, und dass sie 38 Prozent dieser Verlangen widerstanden (d.h. gehemmt waren). Ausgehend von diesen Antworten kann man errechnen, dass der moderne Durchschnittsbürger jeden Tag drei bis vier Stunden damit verbringt, seine Wünsche zu unterdrücken. Die meisten, wenn nicht alle dieser Widerstände waren vermutlich *absichtlich*.

Vergleiche zwischen den verschiedenen Kategorien von Wünschen legen zudem nahe, dass die am häufigsten konfliktbehafteten und unterdrückten Wünsche diejenigen sind, die mit den Tätigkeiten am Arbeitsplatz *am wenigsten vereinbar sind* (Hofmann et al., 2012, S. 584). Die Teilnehmenden berichteten, dass sie dem Wunsch zu schlafen, Sex zu haben und Spiele zu spielen widerstehen mussten - alles Dinge, die im Allgemeinen von den Arbeitgebern missbilligt werden. Wünsche, die mit dem Arbeitsplatz vereinbar sind (z.B. Kaffee oder Tee trinken), führten zu weitaus weniger Konflikten und waren weniger anfällig für Hemmungen. Es scheint also, dass absichtliche Hemmung für die meisten Menschen ein normales Merkmal des täglichen Lebens ist. Darüber hinaus hängt diese Hemmung gemäss dem Modell der **Ego Depletion** von einer begrenzten Ressource ab, die sich im Laufe des Tages erschöpft (Hofmann et al., 2012, S. 587).

4.2.5 Inhibition und Arbeitsgedächtnis

Gemäss Diamond (2013, S. 144) kann inhibitorische Kontrolle auch das Arbeitsgedächtnis unterstützen, indem sie dazu beiträgt, dass unser mentaler Arbeitsbereich nicht zu voll wird. D.h., die Inhibition blendet irrelevante Informationen aus dem Arbeitsbereich des Arbeitsgedächtnisses aus, indem sie sie löscht (Zacks & Hasher, 2006).

Zacks und Hasher ordnen deshalb die *kognitive Inhibition* unter dem Arbeitsgedächtnis ein. Dies lässt sich mit dem Experiment von Duncan et al. (2008) veranschaulichen. Probanden werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe muss eine Buchstaben- und eine Zahlenaufgabe bearbeiten, wobei sie für beide Aufgaben eine Instruktion erhalten. Dann wird ihnen gesagt, dass sie die Zahlenaufgabe vorerst ignorieren können, weil sie jetzt nur die Buchstabenaufgabe machen werden. Eine andere Gruppe wird nur mit der Buchstabenaufgabe vertraut gemacht. Die Stimuli werden in zwei Spalten präsentiert. Die Versuchspersonen werden angewiesen, bei einem Pluszeichen auf die rechte Spalte zu achten, während ein Minuszeichen bedeutet, dass sie auf die linke Spalte achten sollen. Wenn sie vor oder nach dem Test gefragt werden, erinnern sich alle Probanden korrekt daran, was sie bei einem Plus- oder Minuszeichen tun sollen. Alle befolgen diese Regeln perfekt, wenn sie nur eine Aufgabe zu lösen haben. Wenn jedoch zwei Aufgaben gestellt werden, gelingt es Personen mit schlechteren EF oft nicht, die Spalten zu wechseln, wenn sie es sollten. Fast alle Teilnehmenden, die bei der Messung der logischen Fähigkeiten mehr als 1 Standardabweichung unter dem Mittelwert der Population lagen, hielten sich nicht an die Regeln für Plus- und Minuszeichen. Fast niemand, der bei der EF-Messung über dem Mittelwert lag, tat dies. Gemäss Diamond (2013, S. 145) stellt sich folgende Frage: *Warum befolgen Personen mit schlechteren EF die Regeln für Plus- und Minuszeichen, wenn sie nur eine Aufgabe bearbeiten, ignorieren sie aber, wenn sie genau dieselbe Aufgabe bearbeiten, nachdem sie zunächst eine zweite Aufgabe bearbeitet haben, die sie ignorieren sollen?* Vermutlich liegt es daran, dass **sie die irrelevante Aufgabe nicht aus ihrem mentalen Arbeitsbereich entfernen konnten, sodass sie ihre begrenzte Arbeitsgedächtnis-Kapazität belastet.**

Wenn die Ursache ihres Problems, wie wir vermuten, darin liegt, dass sie versuchen, mehr im Arbeitsgedächtnis festzuhalten als nötig, erinnert dies an die Probleme, die Kleinkinder haben. Im Alter von 10 bis 12 Monaten können Säuglinge ein Objekt, das sie zuerst an Ort A und dann an Ort B versteckt sehen, selbst nach einer fünfsekündigen Verzögerung zwischen dem Verstecken und dem Auffinden erfolgreich wiederfinden (Diamond, 1985). Sie sind also in der A-nicht B-Aufgabe erfolgreich. Erst anderthalb Jahre später finden Kleinkinder ein Objekt zuverlässig wieder, wenn sie es in einem Behälter platziert sehen und diesen Behälter dann an Ort A und anschliessend an Ort B versteckt sehen, wobei zwischen Verstecken und Wiederfinden fünf Sekunden liegen (A-nicht-B mit unsichtbarer Verschiebung (Diamond et al., 1997)). Es scheint, dass Säuglinge versuchen, sich zu viel zu merken, wenn sie mit einer

unsichtbaren Verschiebung konfrontiert werden. D.h., sie merken sich, dass das Spielzeug im Behälter ist, was eigentlich irrelevant ist, um den Behälter bei A oder B wiederzufinden.

Entflechtung von Arbeitsgedächtnis und Inhibition

Wenn das Arbeitsgedächtnis und die Inhibitionskontrolle so eng miteinander verknüpft sind, ist es dann überhaupt möglich, Forschungsfragen zu stellen, die sich auf das eine oder das andere beziehen?

Gemäss Diamond (2013, S. 145) ist es möglich, da der Einfluss vom Arbeitsgedächtnis oder der inhibitorischen Kontrolle in Tests minimiert oder kontrolliert werden kann. Bei der bekannten Aufgabe "Herzen und Blumen" z.B. erfordern die kongruenten und inkongruenten Blöcke beide, dass man eine Regel im Kopf behält. Die Blöcke unterscheiden sich nur durch die *inhibitorische Anforderung* im inkongruenten Block (Diamond, 2013, S. 145). So liefert die mögliche schlechtere Leistung im inkongruenten Block einen Hinweis auf die Kosten, die durch die Hemmung der präpotenten Tendenz, auf derselben Seite wie der Stimulus zu reagieren, entstehen, wenn man die Gedächtnisanforderungen kontrolliert. Auch bei einer räumliche Stroop-Aufgabe²⁵ werden nur minimale Anforderungen an das Gedächtnis gestellt, da die Stimuli selbst vorgeben, wo man reagieren soll (Augen schauen nach links oder rechts, oder Pfeile zeigen nach links oder rechts), sodass die Leistungskosten in der inkongruenten Bedingung einer räumlichen Stroop-Aufgabe in erster Linie auf die Schwierigkeiten bei der Hemmung der präpotenten Tendenz, auf der gleichen Seite wie der Stimulus zu reagieren, zurückzuführen sein sollten (Diamond, 2013, S. 145f.).

Ist eine erfolgreiche inhibitorische Kontrolle nur ein Ergebnis eines guten Arbeitsgedächtnisses?

Unter den EF-Forschenden herrscht den Ausführungen Diamonds (2013, S. 146) wie auch Niggs (2017, S. 363) folgend Uneinigkeit darüber, ob die Inhibition («attentional» gemäss Nigg, (2017, S. 363)) vom Arbeitsgedächtnis getrennt oder ein Verhaltensprodukt der Ausübung des Arbeitsgedächtnisses ist.

4.2.6 (Selbst-)Regulation

Auch wenn sich die Begriffe der Selbstregulation und Impulskontrolle in ihrer Definition sehr ähnlich sind, so sollen die Begriffe gemäss Nigg (2017, S. 361) nicht synonym verwendet werden. Der Fortschritt der Forschungsliteratur zur Selbstregulation sei immer wieder durch

²⁵ Die Stroop-Aufgabe ist ein psychologischer Test, bei dem Teilnehmende so schnell wie möglich die Farbe der Tinte benennen müssen, in der ein Wort geschrieben ist, wobei das Wort selbst eine andere Farbe bezeichnet, was die Reaktionszeit verlängert. Die räumliche Stroop-Aufgabe erfordert von den Teilnehmenden, die physische Position eines Stimulus zu benennen und dabei widersprüchliche räumliche Informationen, die durch das Wort selbst dargestellt werden, zu ignorieren. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von der Reaktion auf einen zentralen Reiz abzulenken (Rothbart, 2007, S. 210).

unterschiedliche Terminologie und Bedeutungen in verschiedenen Bereichen und Literaturen behindert worden (Nigg, 2017, S. 361).

Regulation ist Nigg (2017, S. 361) folgend die fortlaufende, dynamische und adaptive Modulation des inneren Zustands (Emotion, Kognition) oder des *Verhaltens*, die durch die zentrale und periphere Physiologie vermittelt wird. Sie umfasst auch die Regulierung durch andere (als extrinsisch bezeichnet), insbesondere im frühen Leben (vgl. dazu das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation, nächstes Kapitel), aber auch während der gesamten Entwicklung und bis ins Erwachsenenalter (Nigg, 2017, S. 361). Die Regulierung von und durch sich selbst (intrinsisch) tritt mit der Entwicklung zunehmend in Erscheinung und wird als Selbstregulation bezeichnet. Sie umfasst top-down- (bewusste) und bottom-up- (automatische) Aspekte. Eine schlechte Selbstregulation steht im Zusammenhang mit ADHS sowie vielen anderen externalisierenden psychopathologischen Störungen (Calkins et al., 2007). Laut Bodrova und Leong (2016, S. 268) **ist Selbstregulation ein innerer Mechanismus, der es ermöglicht, sich achtsam, bewusst und überlegt zu verhalten**. Er repräsentiert die Fähigkeit, eigene Impulse zu steuern, wodurch einerseits eine aktuelle Handlung beendet werden kann, auch wenn der Wunsch besteht, sie fortzusetzen (vgl. Stopp-Aufgaben), und andererseits eine neue Handlung initiiert werden kann, selbst wenn man vielleicht nicht unbedingt dazu geneigt ist. Kinder, die über Selbstregulation verfügen, sind in der Lage, **Versuchungen zu widerstehen und ihre Impulse ausreichend zu kontrollieren, um die möglichen Konsequenzen ihres Handelns abzuwägen oder alternative und angemessenere Handlungsoptionen in Betracht zu ziehen** (Bodrova & Leong, 2016, S. 268). Diese Fähigkeit, sowohl Hemmung als auch Ausführung von bestimmten Reaktionen zu steuern, stellt eine wichtige Kompetenz dar. Tatsächlich zeigen Untersuchungen gemäss Bodrova und Leong (2016, S. 268), dass Kinder, die im Alter von vier Jahren Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu kontrollieren, wahrscheinlich im Alter von sechs Jahren nicht in der Lage sind, den Anweisungen ihrer LP zu folgen, und sich später in der Mittel- und Oberstufe möglicherweise nicht zu reflektierten SuS entwickeln. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist Kubesch (2016, S. 15) folgend auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lern- und Arbeitsverhalten in der Schule. Damit bilden Selbstregulationsfähigkeiten, welche die Impulskontrolle miteinschliessen, die Grundlage für die Anpassung an die Schule (Blair & Raver, 2015). Selbstregulation und Schulreife sind gemäss Blair und Raver (2015) das Produkt integrierter Entwicklungsprozesse auf biologischer und verhaltensbezogener Ebene, die durch Kontexte geformt werden, in denen die Entwicklung stattfindet. Gemäss Chae (2022, S. 2) sind die wichtigsten Konstrukte der Selbstregulation die EF und die EC. Auf die EC wird später ausführlicher eingegangen.

Während, wie oben ausgeführt wurde, Selbstregulation eine breitere Palette von Verhaltens- und Emotionskontrollfähigkeiten umfasst, konzentriert sich Impulskontrolle speziell auf die Unterdrückung von impulsiven Reaktionen.

4.2.7 Hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation

Blair und Ku (2022, S. 1) sehen die Selbstregulation als Konstrukt aus kognitiven, emotionalen, behavioralen, psychologischen und genetischen Komponenten, welche miteinander reziprok verbunden sind. Dabei gehören die EF zur *kognitiven* Komponente, wozu dann auch die Inhibition gehört (Blair & Ku, 2022, S. 1). Inhibitorische Kontrolle ist gemäss den Autoren die Fähigkeit, eine gut gelernte, man könnte auch sagen eine habituierte oder präpotente Antwort auf einen Stimulus zu inhibieren, um auf eine weniger dominante Antwort auszuweichen. Das Modell der Selbstregulation nach Blair und Ku (2022) diskutiert Mechanismen, durch welche *das Verhalten der Bezugsperson in direktem Zusammenhang zur Entwicklung von selbstregulativen Prozessen steht*. Zudem nehmen sie an, dass die Resilienz die Entwicklung der Selbstregulation mitbeeinflusst. Abbildung 2 veranschaulicht die verschiedenen Ebenen des hierarchisch-integrativen Modells nach Blair und Ku (2022), wobei die Impulskontrolle auf der höchsten Ebene der EF anzusiedeln wäre, während die EC dem behavioralen Teil zugeordnet werden würde.

Abbildung 2: Das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation sieht die EF als höchste Stufe des Modells, in welchem alle Ebenen miteinander rekursiv verknüpft sind (Blair & Ku, 2022, S. 2).

Die Antwort auf Stress wird gemäss Blair und Ku (2022, S. 2) in der frühen Kindheit geformt. So etablieren sich Reaktionsmuster im Gehirn nach dem Prinzip „cells that fire together, wire together“, welche potentiell lebenslang erhalten bleiben. D.h., Kinder in unterstützendem und sicherem Umfeld zeigen eine adäquatere, regulierte physiologische Stressantwort, welche das *reflexive Denken* und damit die Fähigkeit zur Impulskontrolle fördert.

Zu sogenannten „hidden skills“, welche in unterprivilegierten Haushalten gemäss Blair und Ku (2022, S. 3) oft entwickelt werden, gehören die *Präferenz für sofortige im Gegensatz zu verzögerter Belohnung* und Aspekte der Persönlichkeit und Kognition, die mit dieser Zeitpräferenz einhergehen, wie z.B. eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber Bedrohungen (Blair & Ku, 2022, S. 3). Von diesem Zusammenhang zwischen Temperament und damit einhergehend mit der Persönlichkeit („big five“) und den EF, insofern auch der Impulskontrolle, berichtet auch Rothbart (2007, siehe weiter unten Kapitel *Temperament*).

Das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation basiert auf dem psychobiologischen Modell von Derryberry und Rothbart von 1988. Das Modell nimmt an, dass individuelle Unterschiede im Temperament als ein Wechselspiel zwischen biologisch bedingten Tendenzen zu emotionaler und motorischer Reaktivität und der Regulierung dieser Reaktivität durch Annäherungs- und Rückzugsverhaltensstrategien²⁶ sowie durch unwillkürliche und freiwillige Aufmerksamkeitsstrategien verstanden werden (Posner & Rothbart, 2000). Die verhaltensmässige und emotionale Reaktivität wird durch unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Stimulationen in den emotionalen und motorischen Systemen des Gehirns bestimmt und steht in Zusammenhang mit der *Amygdala* und dem *motorischen Kortex*. Die Regulierung dieser Reaktivität durch Aufmerksamkeit wird mit drei unterschiedlichen Aufmerksamkeitsnetzen im Gehirn in Verbindung gebracht: Das *Aufmerksamkeits-* und das *Orientierungssystem* können sowohl unwillkürlich als auch willkürlich sein, während das *Exekutivsystem* in erster Linie willkürlich und willentlich ist (Petersen & Posner, 2012). Dieses entspricht dem Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit.

Die exekutive Aufmerksamkeit²⁷, d.h. die willentliche Steuerung der Aufmerksamkeit, ist gemäss Blair und Ku (2022, S. 3) besonders relevant, da sie durch Konflikte oder Unstimmigkeiten zwischen einem erwarteten und einem aktuellen Zustand aktiviert wird.²⁸ Das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit greift auf die EF zurück, um die Top-Down-Kontrolle des Denkens zu organisieren, indem es Informationen im Arbeitsgedächtnis speichert, den Fokus der Aufmerksamkeit flexibel verschiebt und **automatische, unreflektierte Reaktionen auf Stimulationen verhindert** (Impulskontrolle).

Aus diverser Forschung zum Modell der Selbstregulation geht gemäss Blair und Ku (2022, S. 5) hervor, dass die Betreuungsperson in den ersten paar Lebensjahren der Schlüssel zur Förderung eines hierarchisch-integrativen Selbstregulationssystems ist. Die Betreuungspersonen trainieren aktiv die Physiologie des sich entwickelnden Kindes in einer Weise, die

²⁶ Vgl. Kapitel *BIS und BAS nach Jeffrey Grey*.

²⁷ Exekutive Aufmerksamkeit ist ein Teilbereich der EF und bezieht sich auf die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration bewusst zu steuern und anzupassen, um Ziele zu erreichen oder Aufgaben zu bewältigen.

²⁸ Vgl. Abschnitt *Exekutive Aufmerksamkeit und ihre Beziehung zur EC*.

letztlich reflektive oder reaktive Verhaltensweisen auf Stimulationen unterstützt, je nachdem, in welchem Kontext sich Betreuungsperson und Kind befinden.

Während Kinder in die Kleinkind- und Vorschulzeit hineinwachsen, fördern die Betreuungspersonen Strategien der Aufmerksamkeitssteuerung und der Emotionsregulation, welche die Voraussetzungen für die Entwicklung der EF schaffen (Blair und Ku, 2022, S. 5).

Die EF werden in allen Situationen eingesetzt, in denen komplexe und potenziell verwirrende Informationen auftauchen (Blair und Ku, 2022, S. 5). Exekutive Fähigkeiten stehen demzufolge in einer wechselseitigen Beziehung zu den emotionalen Reaktionen auf Stimulation. D.h., wenn die Angst als Reaktion auf komplexe und potenziell verwirrende Informationen zunimmt, steigt der Spiegel der Stresshormone auf ein sehr hohes Niveau an und kann die neuronale Aktivität in den Bereichen des Gehirns, die den EF zugrunde liegen, abschalten. So können die Fähigkeiten der EF durch starke emotionale und begleitende physiologische Reaktionen auf Stimulation ausser Kraft gesetzt werden (Blair und Ku, 2022, S. 6).

4.2.8 Förderung von Inhibition und Impulskontrolle

Obwohl das Training des Arbeitsgedächtnisses die wissenschaftliche Forschung Zelazo et al. (2016, S. 66ff.) folgend über die Formbarkeit der EF dominiert hat, haben auch Studien das direkte Training der Inhibition untersucht. Die Studie von Berkman et al. (2014) ergab, dass die **Verbesserung der hemmenden Kontrolle durch spezifisches Training mit einer erhöhten Aktivität in Bereichen des PFC** verbunden war, die mit der hemmenden Kontrolle verbunden sind. Das Training beinhaltete spezifische Übungen und Aufgaben, die darauf abzielen, die Probanden und Probandinnen zu trainieren, ihre Reaktionen in Situationen, in denen dies erforderlich ist, effektiver zu hemmen oder zu kontrollieren. Speziell bewirkte das Training eine Verschiebung der Gehirnaktivität, die mit der Vorbereitung auf Inhibition verbunden ist, hin zu einem früheren Zeitpunkt im Verlauf der Aufgabe. Dies deutet auf mehr *proaktive* Kontrolle hin.²⁹ Interessanterweise korrelierte eine stärkere Verbesserung im Verhalten mit Zunahmen der Aktivität in bestimmten Gehirnregionen während der Vorbereitungsphase und Abnahmen während der Implementierungsphase, was auf spezifische neuronale Anpassungen durch das Training hinweist (Berkman et al., 2014, S. 6).

Eine Studie von Espinet et al. (2013) ergab, dass **Reflexionstraining** die Leistung bei DCCS³⁰-Tasks verbessert. Die Forschung von Espinet et al. (2013) weist darauf hin, dass

²⁹ Vgl. dazu Kapitel *Neuronale Korrelate der EF*, S. 33.

³⁰ Bei der Aufgabe «Dimensional Change Card Sort» (DCCS) müssen die Teilnehmenden einen Stimulus flexibel zuordnen, wie z.B. ein rotes Kaninchen zuerst mit einem blauen Kaninchen (nach Form) und dann mit einem roten Auto (nach Farbe) sortieren. Bei dieser Aufgabe werden willkürliche Regeln für die Reaktion auf willkürliche Stimuli verwendet. D.h. In der DCCS-Aufgabe müssen die Teilnehmenden ihre initiale Reaktion, die Karten nach der alten Regel zu sortieren, inhibieren, um sie stattdessen nach der neuen Regel zu sortieren.

selbst kurze Interventionen von 15 Minuten, die darauf abzielen, hochrangige Fähigkeiten wie Reflexion zu fördern, wirksam sind. Die Veränderungen auf neuronaler Ebene führen zu nutzungsabhängiger Myelinisierung³¹, dendritischer Verdichtung (Erhöhung der Anzahl und Dichte von Dendriten, den Fortsätzen von Neuronen, um die Verbindungsfähigkeit und synaptischen Kontakte zwischen Neuronen zu erhöhen (Zelazo et al., 2016, S. 137)) und synaptischem Pruning (der Reduktion von schwach ausgeprägten/ ungenutzten Verbindungen zwischen Neuronen). Die trainierten Netzwerke können effizienter werden, sodass Reflexion und EF automatisch und schneller ablaufen und mehr Zeit zum Nachdenken vor dem Handeln und Entscheiden bleibt.

Gemäss Brunsting-Müller (2011, S. 145ff.) können mögliche Schritte auf dem Weg zum **Aufbau von mehr Impulskontrolle** in der Schule und zu Hause Folgende sein:

1. LP und Eltern sollten als reflexive Vorbilder agieren, unterstützt durch bewusste Aufmerksamkeit und externe Hilfe wie Supervision, um die Nutzung von Spiegelneuronen bei Lernenden zu fördern.
2. Klare Verhaltensziele und Hilfsmittel, wie Punktesysteme (beim Melden in der Klasse) und Kommunikationsregeln mit «Redezepter» unterstützen das gewünschte Verhalten sowohl in der Schule als auch zu Hause.
3. Lernende sollten regelmässig an ihre Ziele bzw. Verhaltenspläne erinnert werden, um die Umsetzung des gewünschten Verhaltens zu fördern.
4. Unmittelbare verbale und später materielle Belohnungen/ Verstärkungen für erwünschtes Verhalten sind entscheidend.
5. Anstatt Fehlverhalten zu ignorieren, sollten klare Konsequenzen festgelegt werden, um die Impulskontrolle zu verbessern und Belohnungen nach erwünschten Aktivitäten zu maximieren.
6. Der Übergang von äusserer Regulierung zur Selbststeuerung sollte angekündigt und schrittweise umgesetzt werden, mit der Erwartung, dass Lernende zunehmend Eigenverantwortung übernehmen.
7. Die Verstärkung sollte langsam reduziert werden, dabei sollte das Verhalten weiterhin beobachtet und bei Bedarf erneut verstärkt werden.

³¹ Siehe Ausführungen S. 10.

4.3 Temperament und Anstrengungskontrolle EC

Den Ausführungen Rothbarts (2007, S. 207) folgend beschreibt das Temperament den Ausgangszustand, von dem aus sich die Persönlichkeit entwickelt, und stellt eine Verbindung zwischen den individuellen *Unterschieden im Verhalten* und den *zugrunde liegenden neuronalen Netzwerken* her. Temperament und Erfahrung bilden zusammen eine Persönlichkeit, welche die sich entwickelnden Erkenntnisse des Kindes über sich selbst, andere und die physische und soziale Welt sowie seine Werte, Einstellungen und Bewältigungsstrategien einschliessen.

Vom frühen Säuglingsalter an zeigen Kinder eine erhebliche Variabilität in ihren Reaktionen auf die Umwelt (Rothbart, 2007, S. 207). Diese Reaktionen und die Mechanismen, die sie regulieren, machen das Temperament des Kindes aus. Temperament wird auch definiert durch die individuellen Unterschiede in emotionaler, motorischer und aufmerksamkeitsbezogener Reaktivität, gemessen an der Dauer, der Intensität und der Wiederherstellung der Reaktion, sowie an Selbstregulationsprozessen wie der EC, welche die Reaktivität modulieren (Rothbart & Derryberry, 1981). Anstrengungskontrolle (EC) kommt vom Begriff «effortful control (EC)», übersetzt «anstrengende Kontrolle» und beschreibt *die Fähigkeit von Kindern, unter konfliktreichen Bedingungen eine Handlungsweise zu wählen, für die Zukunft zu planen und Fehler zu erkennen*. **EC wurde mit wichtigen Entwicklungsergebnissen in Verbindung gebracht, unter anderem mit der Entwicklung von Intelligenz und Verhaltensproblemen.** Darüber hinaus steht die EC in Zusammenhang mit den EF (Rothbart, 2007, S. 207).

Die in Abbildung 3 dargestellten drei Dimensionen des Temperaments für Kinder und Jugendliche aus dem Childrens Behavior Questionnaire und dem Early Adolescent Temperament Questionnaire lassen sich auf drei der fünf «Big-Five»-Persönlichkeitsaspekte beziehen, wobei diejenigen Begriffe in der Klammer mit den Dimensionen des Kindstemperaments übereinstimmen:

- *Extraversion* (Extravertiertheit/ Begeisterungsfähigkeit)
- *Neurotizismus* (negative Affektivität)
- *Gewissenhaftigkeit* (EC)

Der Aspekt der Impulsivität wird unter die Dimension Extravertiertheit/ Begeisterungsfähigkeit subsumiert und wird mit «speed of response initiation», also der Geschwindigkeit der Einleitung der Reaktion beschrieben. Die Inhibition wird unter die EC subsumiert.

Definitions of Temperament in the Children's Behavior Questionnaire and the Early Adolescent Temperament Questionnaire

Broad dimensions/ Temperament scales	Scale definitions
Effortful control	
Attention Control	The capacity to focus attention as well as to shift attention when desired
Inhibitory Control	The capacity to plan future action and to suppress inappropriate responses
Perceptual Sensitivity	Detection or perceptual awareness of slight, low-intensity stimulation in the environment
Low-Intensity Pleasure	Pleasure derived from activities or stimuli involving low intensity, rate, complexity, novelty, and incongruity
Negative affectivity	
Frustration	Negative affect related to interruption of ongoing tasks or goal blocking
Fear	Negative affect related to anticipation of distress
Discomfort	Negative affect related to sensory qualities of stimulation, including intensity, rate, or complexity of light, movement, sound, or texture
Sadness	Negative affect and lowered mood and energy related to exposure to suffering, disappointment, and object loss
Soothability	Rate of recovery from peak distress, excitement, or general arousal
Extraversion/surgency	
Activity	Level of gross motor activity including rate and extent of locomotion
Low—Shyness	Behavioral inhibition to novelty and challenge, especially social
High-Intensity Pleasure	Pleasure derived from activities involving high intensity or novelty
Smiling & Laughter	Positive affect in response to changes in stimulus intensity, rate, complexity, and incongruity
Impulsivity	Speed of response initiation
Positive Anticipation	Positive excitement and anticipation for expected pleasurable activities
Affiliation ^a	Desire for warmth and closeness with others, independent of shyness or extraversion

Note. Subscales are grouped according to their broad dimensions.

^aIn Early Adolescent Temperament Questionnaire only.

Abbildung 3: 3 breite Dimensionen von Temperament für Kinder und Jugendliche (Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001, zitiert nach Rothbart, 2007, S. 208).

Von zentraler Bedeutung für das Temperament von Kindern und Jugendlichen sind die Wechselwirkungen zwischen den reaktiven Impulsen der Kinder und ihren Bemühungen, diese zu kontrollieren (Rothbart, 2007, S. 208), was z.B. in der EC sichtbar wird. Die in Laboraufgaben gemessene EC entwickelt sich im Laufe der Vorschul- und Schulzeit gemäss Rothbart (2007, S. 209) stark.

4.3.1 Temperament und Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit

Das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit ist laut Rothbart et al. (2007, S. 3) eines von drei verschiedenen neuronalen Aufmerksamkeitsnetzwerken, von denen jedes eine andere Funktion, eine andere neuronale Anatomie und andere Neuromodulatoren³² hat.³³ Die ersten beiden Netzwerke, das Aufmerksamkeits- („alerting“) und das Orientierungsnetzwerk („orienting“), sorgen für die Aufrechterhaltung eines Aufmerksamkeitszustandes und die Orientierung an sensorischen und internen Ereignissen. Das dritte, das Netzwerk der *exekutiven Aufmerksamkeit*, dient der **Überwachung und Lösung von Konflikten zwischen anderen**

³² Neuromodulatoren sind chemische Substanzen im Gehirn und im Nervensystem, welche die Aktivität von Neuronen und neuronalen Schaltkreisen modulieren. Im Gegensatz zu Neurotransmittern wirken Neuromodulatoren auf eine breitere und langsamere Weise, um die neuronale Aktivität anzupassen und zu regulieren (Kasten, 2007, S. 29).

³³ Vgl. dazu S. 23 (Petersen & Posner, 2012).

Gehirnnetzwerken (van Veen et al., 2001). Diese Konfliktlösungsfunktion, die sowohl die Förderung als auch die Unterdrückung der Aktivierung in anderen Netzwerken umfasst, ist den Ausführungen Rothbarts und Kollegen folgend (2007, S. 3) möglicherweise von zentraler Bedeutung für die bewusste Selbstregulation.

Kognitiv-kontrollierende Aufgaben wie die Stroop-Aufgabe aktivieren dieses gemeinsame Gehirnnetzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit, das aus dem **anterioren Gyrus cinguli (ACC)** und den **lateralen präfrontalen Arealen** (z.B. dIPFC) besteht (Fan et al., 2005). Der ACC ist der vordere Teil des Gyrus cinguli, der sich im Frontallappen befindet, während sich der dIPFC im präfrontalen Kortex befindet. Die Aktivierung dieser Areale während Aufgaben zur kognitiven Kontrolle steht im Einklang mit einer Reihe von Theorien, welche die Aktivierung des **anterioren Cingulums** mit der Überwachung oder Lösung von Konflikten zwischen kognitiven Reaktionen in Verbindung bringen (van Veen & Carter, 2002).

Diese Befunde bei Erwachsenen haben Rueda et al. (2004) dazu veranlasst, das **Gehirnnetzwerk, an dem das anteriore Cingulum und andere frontale Areale beteiligt sind, als Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit zu bezeichnen und seine Beziehung zur EC und Selbstregulation zu betonen** (Rueda et al., 2004). Dass das anteriore Cingulum mit der Selbstregulation zusammenhängt, wird durch den Befund unterstützt, dass bei Erwachsenen, wenn sie aufgefordert werden, ihre positiven oder negativen Gefühle zu kontrollieren, das anteriore Cingulum aktiviert wird Rothbart (2007, S. 4).

Es wurden auch funktionelle Verbindungen zwischen cingulären und limbischen Arealen während einer Aufgabe mit emotionalen Reizen berichtet (Etkin et al., 2006). Diese Studie deutet darauf hin, dass das anteriore Cingulum und die damit verbundenen Bereiche des exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerks die Aktivierung in anderen Gehirnnetzwerken modulieren und dass diese Modulation sowohl der kognitiven als auch der emotionalen Selbstregulation zugrunde liegen könnte.

Das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit ist bereits im Säuglingsalter vorhanden und entscheidend für die sich entwickelnde Fähigkeit von Kindern, ihre Gefühle und Gedanken zu kontrollieren (Posner et al., 2014). In einer Langzeitstudie von Posner et al. (2014) wurde die Entwicklung von Aufmerksamkeitsnetzen und Temperament bei Kindern vom Säuglingsalter (7 Monate) bis zur mittleren Kindheit (7 Jahre) untersucht. **Die Ergebnisse zeigten, dass frühkindliche Unterschiede im Temperament, einschliesslich Lächeln und stimmlicher Reaktivität, mit der Fähigkeit zur Selbstregulation im Alter von 7 Jahren in Verbindung standen.** Obwohl genetische Variationen, die mit der exekutiven Aufmerksamkeit von Erwachsenen verknüpft sind, bereits in der Kindheit vorhanden sind, erwiesen sie sich als unzuverlässige Vorhersagemodelle für spätere Kontrollfähigkeiten. Dies liegt teilweise

daran, dass individuelle genetische Unterschiede viele kleine Effekte haben können und teilweise daran, dass ihr Einfluss durch das Verhalten der Betreuungsperson (vgl. hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation von Blair und Ku, 2022) und andere Umwelteinflüsse modifiziert wird (Posner et al., 2014). Die Hirnregionen, die an der Aufmerksamkeit beteiligt sind, sind zwar in der Kindheit vorhanden, aber ihre Vernetzung ändert sich und führt zu einer Verbesserung der Verhaltenskontrolle im Laufe des Lebens. Posner et al. (2014) argumentieren, dass es im späteren Leben möglich ist, diese Kontrollmechanismen durch Training zu beeinflussen.

Gemäss Bush et al. (2000) sind die **Impulskontrolle** und das **Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit** (mit dem dlPFC als wichtigstem Hirngebiet, welches Informationen aus verschiedenen Gehirnregionen integriert) eng miteinander verbunden und **spielen beide eine zentrale Rolle in der kognitiven Kontrolle und der Regulation von Verhalten**. Diese Verbindung ist besonders wichtig für die Fähigkeit, Aufgaben zu planen, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu verfolgen und unangemessene oder störende Impulse zu unterdrücken.

Die exekutive Aufmerksamkeit und ihre Beziehung zur EC

Gemäss Chae (2022, S. 1) ist die EC die **Effizienz der exekutiven Aufmerksamkeit**, welche die Inhibition, die Aufmerksamkeitskontrolle und die Aktivierung umfasst und hauptsächlich mit dem Temperament zusammenhängt. Auf der anderen Seite sind EF die **Effizienz des selbstgesteuerten Handelns**, die Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität umfasst, wobei der Schwerpunkt auf dem kognitiven Aspekt liegt.

Die EF-Forschung hat gemäss Chae (2022, S. 1) die EC-Forschung bei Weitem übertroffen (2.000 EF-Studien gegenüber 50 EC-Studien pro Jahr).

Der Zusammenhang zwischen dem exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerk und der Selbstregulation hat es Forscherinnen und Forschern gemäss Rothbart et al. (2007, S. 4) ermöglicht, Aufgaben zur exekutiven Aufmerksamkeit zu verwenden, um die sich entwickelnde Fähigkeit von Kindern, ihre Gedanken und Gefühle zu regulieren, zu verfolgen. Gerardi-Caulton (2000) z.B. führte einige der ersten Untersuchungen durch, welche die EC mit den zugrunde liegenden Gehirnetzwerken der exekutiven Aufmerksamkeit in Verbindung brachten, indem eine räumliche Konfliktaufgabe verwendet wurde. Diese Aufgabe ähnelt der Stroop-Aufgabe, mit dem Unterschied, dass Kinder im Vorschulalter in der Regel nicht lesen können und daher Ort und Identität statt Wortbedeutung und Farbe als Testdimensionen dienten. Ab einem Alter von zwei Jahren reagierten Kinder (wie Erwachsene) langsamer und weniger genau, wenn Ort und Identität in Konflikt standen. Bei Kindern im Alter von drei Jahren und älter war die zur Konfliktlösung benötigte Zeit negativ mit den Berichten der Eltern über das Temperament der Kinder korreliert (Gerardi-Caulton, 2000). D.h. die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, scheint mit individuellen Unterschieden in der EC zusammenzuhängen. Grössere Effizienz

bei der räumlichen Konfliktbewältigung war auch mit einer besseren Leistung bei Labortests zur Inhibition verbunden (Gerardi-Caulton, 2000).

Training der exekutiven Aufmerksamkeit

Anatomisch gesehen überschneidet sich das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit, das für die Lösung von Konflikten zuständig ist, mit Hirnarealen, die mit der allgemeinen Intelligenz zusammenhängen (Duncan et al., 2000), und es gibt beträchtliche Hinweise darauf, dass **das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit für den Erwerb von Schulfächern wie Lesen und Schreiben wichtig ist** (Duncan et al., 2000).

Rueda et al. (2005) untersuchten die Auswirkungen von Aufmerksamkeitstraining bei 4- und 6-jährigen Kindern in einer Phase, in der sich die exekutive Aufmerksamkeit stark entwickelt. Ihre Tests ergaben, dass 6-Jährige, die ein Aufmerksamkeitstraining absolviert hatten, Anzeichen für ein verbessertes exekutives Aufmerksamkeitsnetzwerk aufwiesen. Bei 4-Jährigen oder untrainierten 6-Jährigen gab es keine derartigen Hinweise auf eine Verbesserung. Die trainierte Gruppe hatte auch eine signifikant grössere Verbesserung der Intelligenzwerte als die Kontrollgruppe, was darauf hindeutet, dass die Trainingseffekte auf die kognitive Verarbeitung Einfluss nehmen.

Es braucht allerdings mehr Forschung dazu, wie Gene und Erfahrungen die Entwicklung von Aufmerksamkeitsnetzwerken beeinflussen. Die Ergebnisse von Rueda et al. (2005) lassen vermuten, dass ein Aufmerksamkeitstraining vor allem für Kinder mit einer schlechteren Anfangseffizienz des Netzwerks der exekutiven Aufmerksamkeit von Vorteil sein könnte.

Dazu zählen Kinder, bei denen pathologische Veränderungen in den Aufmerksamkeitsnetzwerken festgestellt wurden, Kinder mit genetischen Prädispositionen (wie Impulsivität, siehe Abbildung 4 unten), die mit einer verringerten Aufmerksamkeitsleistung in Verbindung gebracht werden, sowie Kinder, die Defizite aufweisen, die mit kognitiver oder emotionaler Vernachlässigung in Verbindung stehen.

4.3.2 Temperament und Verhalten in Kindheit und Adoleszenz

Merkmale des Temperaments in der Kindheit sind bekannte Prädiktoren für problematisches Verhalten in der Jugend (Nigg, 2006; Rothbart & Bates, 2006). Gemäss Rothbart und Bates (2006) ist es von Bedeutung, die grundlegenden Temperamenteigenschaften, die problematischem Verhalten zugrunde liegen, frühzeitig zu verstehen, da dies dazu beitragen kann, die Entstehung von problematischem Verhalten in der Jugend besser zu durchleuchten. Tatsächlich stellt die Adoleszenz eine kritische Entwicklungsphase dar, in der adaptive oder maladaptive Entwicklungspfade etabliert und modifiziert werden können (Cicchetti & Rogosch, 2002).

In Abbildung 4 führen Beauchaine und McNulty (2013, S. 1510) sogar Symptome verschiedener Verhaltensstörungen auf das Temperamentsmerkmal *Impulsivität* zurück.

Abbildung 4: Eine latente Struktur von externalisierendem Verhalten, bei der mehrere Faktoren erster Ordnung (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS, oppositionelle Trotzstörung ODD, Störung des Sozialverhaltens SVV/ CD, Substanzkonsumstörung und antisoziale Persönlichkeitsstörung ASPD) auf einen einzigen Faktor höherer Ordnung: Impulsivität («trait impulsivity») zurückzuführen sind (Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1510).

Die Studie von Ormel und Kollegen (2005) erforschte die Verbindungen zwischen familiärer Belastung, Temperament in der Vorpubertät und dem Auftreten von internalisierenden und externalisierenden Problemen während der Adoleszenz. Sie verwendete den Early Adolescent Temperament Questionnaire-Revised³⁴, um das Temperament im Alter von 10 bis 11 Jahren mit der Entwicklung von Verhaltensproblemen im Alter von 12 bis 14 Jahren in Verbindung zu bringen. Es zeigte sich, dass Extraversion/ Wut im Zusammenhang mit mehr externalisierenden Problemen (Ausagieren) und weniger internalisierenden Problemen (Angst, Traurigkeit, geringes Selbstwertgefühl) steht. Zudem ist auch laut Rothbart und Bates (2006) wie auch Rothbart und Posner (2006) **eine niedrige EC ein konsistenter und starker Prädiktor für externalisierende Probleme und ein weniger starker Prädiktor für internalisierende Probleme. Ebenso moderiert die EC die Auswirkungen negativer Affektivität auf Probleme, d.h. sehr negative Kinder zeigen weniger Probleme, wenn sie eine höhere EC haben** (Rothbart & Bates, 2006; Rothbart & Posner, 2006).

Den Studienergebnissen von Ormel und Kollegen (2005) folgend, sagte die familiäre Belastung durch internalisierende Psychopathologie internalisierende Probleme der Nachkommen, nicht aber externalisierende Probleme voraus, **während die familiäre Belastung durch externalisierende Psychopathologie die externalisierenden, nicht aber internalisierenden Probleme des Nachwuchses voraussagte**. Bei beiden Arten der familiären Belastung wirk-

³⁴ Vgl. dazu S. 26 und 27 dieser Masterarbeit.

ten Frustration, geringe EC und Angst als Risikofaktoren, welche den Schweregrad der Fehl-
anpassung sowohl bei Mädchen wie auch bei Jungen vorhersagten (Ormel et al., 2005, S.
1825).

Wang et al. (2015, S. 1827) fanden des Weiteren eine Interaktion von aggressiv-antisozialem
Verhalten und Impulsivität (wie auch der EC) in der Kindheit bei älteren Teilnehmenden, de-
ren Temperament und Problemverhalten im Alter von 8,5-10 bzw. 14-18 Jahren untersucht
wurde. Die Tatsache, dass die Kombination aus EC und Impulsivität nur bei älteren Teilneh-
menden für die Vorhersage von Problemverhalten wichtig war, könnte die vermuteten alters-
bedingten Unterschiede in der EC widerspiegeln. Da die EC mit dem Alter zunimmt, ist es
wahrscheinlich, dass ihre Modulation reaktiver Tendenzen (wie der Impulsivität) mit dem Al-
ter an Effektivität gewinnt. Aber bereits **Vorschulkinder, die in angepassten³⁵ Stroop-Auf-
gaben gut abschneiden, zeigen tendenziell höhere Werte bei der Messung der EF,
niedrigere Impulsivität und neigen weniger dazu, Frustration zu erleben** (beurteilt durch
den Children's Behavior Questionnaire) (Rothbart, 2007, S. 210).

4.3.3 Neuronale Korrelate des Temperaments

Ein spannender Aspekt des Temperaments ist gemäss Rothbart (2007, S. 209), dass es auf
mehreren Ebenen untersucht werden kann. *Reaktives* Temperament beispielsweise wird mit
der neuronalen Struktur der *Amygdala* in Verbindung gebracht und bei Extraversion mit dem
*Dopaminsystem*³⁶ (Rothbart & Posner, 2006). Reaktives Temperament bezieht sich auf die
angeborenen, individuellen Unterschiede in der emotionalen und motorischen Reaktion auf
Umweltreize, einschliesslich der Sensitivität gegenüber Reizen, der Intensität der Reaktion
und der Geschwindigkeit der Erregung. Es umfasst, wie intensiv und schnell Individuen auf
Situationen emotional oder physisch reagieren und kann gemäss Rothbart (2007) und Pos-
ner et al. (2014) bereits in der frühen Kindheit beobachtet werden.

Im Labor haben Forschende die Aufmerksamkeitsnetzwerke des Gehirns untersucht, die
sich im Laufe der Zeit entwickeln und mit individuellen Unterschieden in der EC (und insofern
auch mit den EF) zusammenhängen. Die Überwachung und Lösung von Konflikten zwischen
unvereinbaren Reaktionen wurde, wie bereits beschrieben, mit spezifischen Netzwerken der
exekutiven Aufmerksamkeit im Gehirn in Verbindung gebracht (Posner & Rothbart, 2007).
Auf diese Hirnareale wird im folgenden Kapitel eingegangen.

³⁵ Vgl. S. 29.

³⁶ Im Kapitel *Neuronale Korrelate der EF*, S. 36 dieser Arbeit, wird genauer auf gewisse Aspekte des
Dopaminsystems im PFC und dem mesolimbischen Dopaminsystem eingegangen.

4.4 Neuronale Korrelate der exekutiven Funktionen

Ein besseres Verständnis der neuronalen Systeme, die den EF zugrunde liegen, ist für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Masterarbeit entscheidend. Die Beschäftigung mit genau diesen Systemen wird auf den folgenden Seiten stattfinden.

Obwohl die meisten **Impulse** gemäss Aron (2011, S. 55) eher *motivational* oder *emotional* als *motorisch* sind, hat die Erforschung der neuronalen Architektur der *motorischen Reaktionskontrolle* die grössten Fortschritte gemacht. Die Forschung im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften der *Stoppreaktionen*, welche für das **Stoppen von impulsivem Verhalten** relevant ist, hat sich meistens auf die *reaktive* Kontrolle konzentriert, d.h. darauf, wie Versuchspersonen eine Reaktion sofort stoppen, wenn sie durch ein Signal dazu aufgefordert werden (Aron, 2011, S. 55).³⁷ Relevant für die Impulskontrolle ist aber auch die **proaktive inhibitorische Kontrolle**, d.h. wie sich eine Person darauf *vorbereitet*, eine bevorstehende Reaktionstendenz zu stoppen. Die proaktive inhibitorische Kontrolle wird gemäss Aron (2011, S. 55) entsprechend den **Zielen des Subjekts** und nicht durch ein externes Signal erzeugt und kann selektiv auf eine bestimmte Reaktionstendenz ausgerichtet werden. Die Verhaltensunterbrechung (reaktiv) hat ihr „Gegenstück“ also in einem psychologischen Unterbrechungsprozess (proaktiv), der im Gehirn durch eine Reihe von Funktionen und Schaltkreisen umgesetzt wird, darunter die *inhibitorische Kontrolle*, die Aufmerksamkeitsüberwachung und -erkennung sowie das Arbeitsgedächtnis.

Für das Testen der Stoppreaktionen gibt es verschiedene Paradigmen, auf welche hier aber nicht näher eingegangen wird. In Abbildung 5 unten sind die Hirnaktivitäten beim „Stop-signal task“, „Go/ No-Go-task“ und „Antisaccade task“ veranschaulicht.

Aron folgend (2011, S. 57) zielt reaktives Stoppen wahrscheinlich auf die Basalganglien - insbesondere den STN ab. Unter bestimmten Umständen könnte das Stoppen jedoch auch über Eingänge zum Striatum erfolgen. Welcher Weg genutzt wird, hängt möglicherweise davon ab, ob die Handlungskontrolle rein reaktiv auf eine Umweltveränderung oder proaktiv, d. h. durch **Antizipation** des Kontrollbedarfs, erfolgt.

4.4.1 Präfrontaler Kortex (PFC)

Der PFC ist laut Zelazo et al. (2016, S. 12) eng mit vielen Bereichen des Gehirns verbunden und koordiniert deren Aktivität. Die zentrale Funktion des PFC im Gehirn hebt die EF von anderen kognitiven Prozessen und von der kristallinen Intelligenz ab. Diese besondere Rolle des PFC wurde offenkundig, als Neurologen und Neurologinnen anfangen, systematische Untersuchungen an Patienten und Patientinnen mit Schädigungen im PFC durchzuführen. Anfangs waren sie verunsichert über die genaue Funktion dieser Region. Interessanterweise zeigten Menschen mit PFC-Schädigungen bei nicht-exekutiven Aufgaben, wie z.B. Tests

³⁷ Vgl. dazu *reaktives* Temperament im obigen Kapitel.

zum Wortschatz oder zum Langzeitgedächtnis, die nicht die Koordination oder Planung mehrerer Informationen erfordern, überraschend gute Leistungen. Die Herausforderungen wurden erst sichtbar, als von den Patienten und Patientinnen verlangt wurde, Informationen zu koordinieren, Planungsaufgaben zu übernehmen, einfache Argumentationen zu führen oder sogar einfache, automatische Reaktionen zu unterdrücken oder zu **stoppen** (Zelazo et al., 2016, S. 12).

Zwei grosse Regionen des PFC sind gemäss Aron (2011, S. 56) entscheidend für das *Stoppen von Verhalten*

- der rechte inferiore frontale Kortex (**rIFC**)
- der dorsomediale frontale Kortex (insbesondere das **Prä-SMA**).

Abbildung 5: Gemäss Aron (2011, S. 56) wird das "Stopp-Netzwerk" im Kortex durch verschiedene Kontrollaufgaben aktiviert und ist vorwiegend rechtslateralisiert, einschliesslich des Prä-SMA und des rechten inferioren frontalen Kortex (rIFC). Die Aktivität des rechten IFC ist breit verteilt und spiegelt möglicherweise eine Komponente der **inferioren frontalen Kreuzung (IFJ)**, einen mehr ventral gelegenen **posterioren inferioren frontalen Gyrus (pIFG)**, der vermutlich die **inhibitorische Kontrolle** ausübt, und eine Insula-Region mit unbekannter Funktion wider (Chikazoe J. (2010), zitiert nach Aron, 2011, S. 56).

4.4.1.1 Der dorsomediale frontale Kortex und der rechte inferiore frontale Kortex

Die Studie von Atkinson-Clement et al. (2021) untersuchte impulsives Entscheidungsverhalten bei Tourette-Syndrom-Patienten und -Patientinnen. Sie identifizierte eine Untergruppe von Studienteilnehmenden mit höherer Belastung durch Impulskontrollstörungen und höherem Mass an allgemeiner *Impulsivität*. Diese Impulsivität wird durch die Ruhezustandsaktivität eines Netzwerks unterstützt, welches das **Prä-SMA** und das **ventrale Striatum** (Basalganglien) miteinschliesst. Insbesondere eine geringere Konnektivität zwischen dem Prä-

SMA und dem ventralen Striatum steht in Zusammenhang mit höherer Impulsivität (Atkinson-Clement et al., 2021).

Das Prä-SMA befindet sich gemäss Aron (2011, S. 58) im medialen Frontallappen des Gehirns, direkt vor dem supplementär-motorischen Areal (SMA). Es spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Initiierung komplexer Bewegungen, der Entscheidungsfindung und der Koordination von Bewegungen, die auf *internen Intentionen* basieren, im Gegensatz zu denen, die durch externe Reize ausgelöst werden. **Der dorsomediale frontale Kortex (insbesondere das Prä-SMA) und der rechte inferiore frontale Kortex scheinen zusammenzuarbeiten, um über die Basalganglien einen Stopp-Befehl zur Unterbrechung des Go-Prozesses zu senden (Aron, 2011, S.56).** Die Folge könnte eine Unterdrückung des Outputs der Basalganglien mit nachgeschalteten hemmenden Wirkungen auf den primären motorischen Kortex sein. Den Ausführungen Arons (2011, S. 56) folgend ist dieses «Stopp-Netzwerk» in vielen Aufgaben und realen Situationen vermutlich in hohem Masse mit Bewertungs- und Gedächtnisfunktionen in anderen Sektoren des PFC, wie dem orbitalen frontalen (vgl. dazu Atkinson-Clement et al., 2021) und dem dorsolateralen Sektor integriert. Es scheint jedoch, dass die standardmässige, einfache Stopp-Aufgabe die Integrität dieser anderen Sektoren nicht erfordert. Dies liegt gemäss Aron (2011, S. 56) vielleicht daran, dass sie eine relativ "reine" Version der inhibitorischen Kontrolle darstellt.

Abbildung 6: Gehirnnetzwerk für reaktives Stoppen: Standard Stopp-Signal-Paradigma (Aron, 2011, S. 57)

Die Ergebnisse verschiedener Studien deuten darauf hin, dass der rechte IFJ (siehe Abbildung 6 oben) für die **Aufmerksamkeitserkennung** zuständig ist, während der ventralere Bereich des IFC (der hintere inferiore frontale Gyrus, **pIFG**) die **hemmende Kontrolle** ausübt. Dies deckt sich weitgehend mit einer durchgeführten fMRI³⁸-Studie von Chikazoe et al. (2009). Dies macht laut Aron (2011, S. 57) Sinn, wenn man davon ausgeht, dass eine Person ein Signal in der Umgebung erkennen muss, um die motorische Leistung zu stoppen.

³⁸ funktionelle Magnetresonanztomographie

4.4.1.2 Das Dopaminsystem im PFC

Das Dopaminsystem im PFC ist wesentlich für kognitive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis, Entscheidungsfindung und **Impulskontrolle** (Ott & Nieder, 2019).

Dopamin, ein Neurotransmitter, spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation der Zentren für Belohnung und Vergnügen im Gehirn (Zelazo et al., 2016, S. 138). Dopamin moduliert die neuronale Erregbarkeit und Plastizität im PFC, was die Verarbeitung relevanter Informationen und die Unterdrückung irrelevanter Reize beeinflusst. Dopamin ist auch entscheidend für die Steuerung von Bewegungsabläufen und emotionalen Reaktionen, wobei es nicht nur die Fähigkeit verleiht, Belohnungen zu erkennen, sondern auch motiviert, Handlungen zu ihrer Erlangung durchzuführen (Zelazo et al., 2016, S. 138). Störungen im dopaminergen System können zu kognitiven Defiziten und psychiatrischen Erkrankungen führen.³⁹

Das Dopaminsystem im PFC ist gemäss Diamond (2016, S. 28) untypisch. Der PFC enthält weniger Dopamin-Transporter (DAT-Protein) als andere Gehirnregionen, was ihn empfindlicher auf Schwankungen der Dopaminkonzentration macht. ADHS-Medikamente nutzen diese Eigenschaft, um effektiv die Dopaminkonzentration zu modulieren und so die neurochemische Balance wiederherzustellen, die für normale kognitive Funktionen benötigt wird. Das Medikament zur Behandlung von ADHS, z.B., Methylphenidat, hemmt die Wiederaufnahme von Dopamin. Dies führt zu einer Erhöhung der Dopaminmenge im synaptischen Spalt, was die Kommunikation zwischen den Neuronen verbessert (Diamond, 2016, S. 28).

4.4.2 Limbisches System

Das limbische System ist eine Gruppe von miteinander verbundenen Gehirnstrukturen, die eine wichtige Rolle bei der *Regulation von Emotionen, Verhalten, Gedächtnis* und Motivation spielen. Es liegt tief im Gehirn und umfasst verschiedene Regionen, darunter, den **Hippocampus**, welcher mit dem Abrufen von Langzeitgedächtnis-Informationen in Verbindung steht, die **Amygdala**, welche für die Verarbeitung von Emotionen wie Angst und Furcht von grosser Bedeutung ist, den **Thalamus**, welcher als sensorische Schaltstelle Informationen an verschiedene Hirnregionen weiterleitet, den **Hypothalamus**, welcher für Hunger, Durst, Schlaf, Sexualverhalten, Körpertemperatur zuständig ist und den **Gyrus cinguli**, welcher bei der Aufmerksamkeitskontrolle und Entscheidungsfindung eine Rolle spielt (Etkin et al., 2011, S. 85). Das limbische System ist also für Instinkte und Gefühle, Sexualität, Aggressivität und Angst zuständig (Kasten, 2007, S. 30) und wird gemäss Mischel (2015, S. 52) als das „heisse System“ bezeichnet. Es ist den Ausführungen Kaltwassers (2016, S. 32) zufolge ein System, welches im Vergleich zum PFC *schnell* auf Eindrücke reagiert. Wenn das limbische System beteiligt ist, geschieht etwas oft ohne *bewusste* Entscheidung, ohne Reflexion.

³⁹ Weiter unten im Kapitel *Nucleus accumbens* wird näher darauf eingegangen.

4.4.2.1 Gyrus cinguli/ ACC

Der **anteriore cinguläre Kortex (ACC)**⁴⁰, ist eine Region des Gehirns, die sich im Bereich des vorderen Teils des Gyrus cinguli (limbisches System) befindet. Gemäss Zelazo et al. (2016, S. 136) ist der ACC an kognitiven Funktionen wie Belohnungserwartung, Entscheidungsfindung, Empathie, Impulskontrolle und Regulation von Emotionen beteiligt.

Der ACC erstreckt sich über die mittlere und vordere Region des Gyrus cinguli und wird sowohl als Teil des limbischen Systems wie auch des PFC bezeichnet.

Auch gemäss Etkin et al. (2011, S. 85) ist der ACC an der Verarbeitung von Informationen beteiligt, die mit der emotionalen Verarbeitung, Belohnung, Bestrafung, sozialen Interaktionen und verschiedenen kognitiven Prozessen zusammenhängen. Es ist jedoch noch unklar, worin *genau* die funktionellen Beiträge vom ACC bestehen könnten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der ACC insofern entscheidend für die Impulskontrolle ist, als dass er Teil eines Schaltkreises ist, der an einer Form der Aufmerksamkeit beteiligt ist, die zur Regulierung sowohl der kognitiven als auch der emotionalen Verarbeitung dient (Bush et al., 2000).

4.4.2.2 Top-down-Steuerung von Emotionen

Bei der Regulation emotionaler *Konflikte* wird die emotionale Verarbeitung gemäss Etkin et al. (2011, S. 90) spontan moduliert, ohne dass eine ausdrückliche Anweisung zur Emotionsregulation vorliegt. Die emotionale Verarbeitung kann aber auch durch die bewusste Anwendung der Top-down-Kontrolle über die Verarbeitung eines emotionalen Stimulus moduliert werden. Die am besten untersuchte Strategie für die letztgenannte Art der Regulation ist die **Neubewertung/ Umbewertung**, eine kognitive Technik, bei der die Bewertung eines Reizes modifiziert wird, **um seine Fähigkeit, eine emotionale Reaktion auszulösen, zu verändern** (Gross, 2002).

Verschiedene Daten deuten in Übereinstimmung mit Etkin et al. (2011, S. 90) darauf hin, dass die kontrollierte Top-Down-Regulation, wie die emotionale Konfliktregulation, ventrale ACC- und mediale PFC-Bereiche nutzt, *um die negative emotionale Verarbeitung in der Amygdala zu hemmen* und so die Aufgabeninterferenz zu dämpfen. **Der ventrale ACC und der mediale PFC könnten somit eine Hemmfunktion für negative Emotionen ausüben**, wenn eine limbische Reaktivität unterdrückt werden muss (Schiller & Delgado, 2010).

4.4.2.3 Amygdala (Mandelkerne)

Ein effektives geistiges Funktionieren erfordert, dass die Kognition vor emotionalen Konflikten durch aufgabenirrelevante, emotional hervorstechende Reize geschützt wird (Etkin et al.,

⁴⁰ Siehe dazu auch die Ausführungen auf den vorherigen Seiten (S. 28) im Kapitel *Temperament und das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit*.

2006, S. 871). Wie oben beschrieben, vermuten Schiller und Delgado (2010), dass der ACC und der mediale PFC limbische Reaktivität (damit auch diejenige der Amygdala z.B. bei Angst oder Furcht) unterdrücken, wenn Emotionen reguliert werden müssen. Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) haben Etkin et al. (2006, S. 871) festgestellt, dass **die Aktivität in der Amygdala und dem dorsomedialen und dorsolateralen PFC das Ausmass des emotionalen Konflikts widerspiegelt.**

Emotional auffällige Stimuli, die für die betroffene Person eine potenzielle Gefahr signalisieren, rufen eine Aktivierung der Amygdala hervor und sind deshalb besonders effektiv bei der Beeinflussung der aktuell ausgeführten Aufgabe (Etkin et al., 2006, S. 871). Da die Amygdala laut Etkin et al. (2006, S. 877) mit affektiven Prozessen in Verbindung gebracht wird und die dorsomedialen und dorsolateralen präfrontalen Kortizes mit nicht-emotionalen Aufmerksamkeitsprozessen, liegt die Vermutung nahe, dass **emotionale Konflikte in der Amygdala ausgelöst werden**, während der daraus resultierende Reaktionskonflikt die dorsomedialen und dorsolateralen präfrontalen Kortizes involviert.

4.4.3 Basalganglien

4.4.3.1 Nucleus accumbens (NAc)

Obwohl der NAc aufgrund seiner Beteiligung an emotionalen und motivationalen Prozessen oft im Kontext des limbischen Systems erwähnt wird, ist er anatomisch und funktionell ein Teil der Basalganglien. Diese Verbindung unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen motorischen und affektiven Komponenten des Gehirns.

Die Kernregion des NAc ist Teil eines grösseren neuronalen Netzwerks, zu dem auch die Amygdala und der PFC gehören (Dalley et al., 2011, S. 682). Was die impulsive Wahl⁴¹ betrifft, so führten Läsionen der Kernregion des NAc zu bemerkenswert starken Verschiebungen bei der Wahl zwischen einer kleinen, unmittelbaren Belohnung und einer längerfristigen Belohnung (Steele et al., 2018, S. 37).

Der Kern des NAc wird als wichtiger Faktor bei der Berechnung des Belohnungswertes, der für impulsives Wahlverhalten entscheidend ist, angesehen (Steele et al., 2018, S. 28). Gemäss Steele et al. (2018, S. 35) gibt es zwar Hinweise dafür, dass NAc-Läsionen das impulsive Entscheidungsverhalten verstärken, aber es besteht unter den Forschenden keinen eindeutigen Konsens über die spezifischen Defizite, die zu Veränderungen im impulsiven Entscheidungsverhalten führen. In Verbindung mit früheren Forschungen deuten die Ergebnisse von Steele et al. (2018, S. 37) darauf hin, dass NAc-Läsionen das impulsive Wahlverhalten verändern, indem sie suboptimale Entscheidungen verstärken.

⁴¹ Impulsive Wahl bezieht sich auf die Wahl einer kleineren, früheren gegenüber einer grösseren, späteren Belohnung.

Die **mesolimbische Dopaminfunktion** hat gemäss Beauchaine und McNulty (2013, S. 1510) einen wichtigen Einfluss auf externalisierende Verhaltensstörungen und damit auf die Impulskontrolle. Die mesolimbische Dopaminfunktion bezieht sich auf die Rolle des Dopamins innerhalb des mesolimbischen Systems, einem der Hauptwege des Gehirns, der eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Belohnung, Vergnügen und Motivation spielt. Dieser Weg beginnt im ventralen Tegmentalbereich des Mittelhirns und projiziert zum **NAc**, der Teil des limbischen Systems ist. Der mesolimbische Weg ist eines der Dopamin-basierten Systeme im Gehirn und wird oft als Teil des "Belohnungssystems" betrachtet. Bei ADHS, SSV/CD oder anderen externalisierenden Verhaltensstörungen ist die mesolimbische Dopaminfunktion dysfunktional (Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1510).

Moderne Genetik- und Neuroimaging-Studien weisen auf eine mesolimbische Dopamin-dysfunktion als neurobiologisches Substrat der vererbten Anfälligkeit hin, die sich im Verhalten als Impulsivität äussert (Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1511).

4.4.3.1 Nucleus subthalamicus (STN)

Laut Rossi et al. (2015, S. 398) wurde der STN mit der Impulskontrolle und dem damit verbundenen Konstrukt der Valenzverarbeitung (Bewertung der emotionalen Bedeutung von Reizen) in Verbindung gebracht. Ein besseres Verständnis der Beteiligung des STN an diesem Phänomen könnte wichtige Auswirkungen auf die Behandlung von Impulskontrollstörungen haben (Rossi et al., 2015). Die Erforschung der Zusammenhänge zwischen STN und Impulskontrolle ist jedoch nicht ganz einfach, da, wie im Kapitel *Impulsivität* beschrieben, die Impulsivität kein einheitliches Handlungskonstrukt zu sein scheint (Rossi et al., 2015, S. 405).

Es gibt immer mehr Belege für die Hypothese, dass der STN selbst an der Verarbeitung limbischer Informationen beteiligt ist und insofern eine Art Zwischenstation ist, die assoziative und limbische Informationen prozessiert, bevor sie an kortikale und subkortikale Regionen weitergeleitet werden, und so dazu dient, Verhaltensänderungen zu beeinflussen (Rossi et al., 2015, S. 399). Gemäss Rossi et al. (2015, S. 399) lösen STN-Läsionen und -Stimulation bei Nagetieren Verhaltensänderungen aus.

Für weitere Informationen könnten Studien von Trevor W. Robbins herangezogen werden, der sich auf die Rolle des PFC und des NAc bei der Impulskontrolle und der kognitiven Kontrolle spezialisiert hat. Zudem könnte man Literatur von Klaus Ebmeier zu Rate ziehen, der Impulskontrollstörungen untersucht hat. Weitere Recherchen zu den neuronalen Korrelaten der Impulskontrolle (insbesondere solche zu pathologischen Störungen der Impulskontrolle, beispielsweise bei Suchterkrankungen) würden aber den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen, da im nächsten Kapitel der zweite Aspekt der Hauptfragestellung des *herausfordernden Verhaltens* durch das Beiziehen von Literatur beleuchtet wird.

4.5 Herausforderndes Verhalten im System Schule

Für Auffälligkeiten im Verhalten gibt es eine Vielzahl von Begriffen, die sich gemäss Lukesch et al. (2016, S. 11) in ihrer Bedeutung kaum unterscheiden. In dieser Masterarbeit wird der übergeordnete Begriff des *herausfordernden Verhaltens* verwendet, welcher differenziert betrachtet wird. Für das Kategoriensystem der Literaturanalyse⁴² wird der Begriff des herausfordernden Verhaltens dann auch mit den für die Schule „typischen“ externalisierenden Verhaltensstörungen in Relation gesetzt.

Gemäss Ettrich und Ettrich (2006) kann zwischen internalisierendem und externalisierendem Verhalten unterschieden werden. Internalisierende Störungen spielen sich im Erleben des Jugendlichen ab und sind deshalb nicht direkt beobachtbar (z.B. Ängstlichkeit). Externalisierende Störungen sind solche, die im Verhalten nach aussen sichtbar sind (z.B. *Impulsivität* oder Aggressivität). In dieser Arbeit wird der Fokus auf die **externalisierenden Störungen** gelegt,⁴³ wozu auch die meisten Verhaltensstörungen zählen. Laut Fröhlich-Gildhoff (2010, S. 129) werden unter der Begrifflichkeit der externalisierenden Störung «jene Phänomene zusammengefasst, bei denen die (dysfunktionale) Bewältigung innerpsychischer Konflikte oder psychosozialer Anforderungen bzw. Entwicklungsaufgaben unmittelbar auf die Aussenwelt gerichtet ist». Typischerweise bezieht sich der Begriff der externalisierenden Störung auf Sozialverhaltensstörungen, dissoziales oder gewalttätiges Verhalten. Es gibt eine deutliche Überlappung zwischen Störungen des Sozialverhaltens und den Symptomen von ADHS, wobei Studien Komorbiditätsraten zwischen 30–50 Prozent und in einigen Fällen sogar bis zu 90 Prozent zeigen (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 129). Langfeldt (2006, S. 219) erklärt den Begriff der Verhaltensstörung im Schulalter damit, ob «soziale und/ oder emotionale Verhaltensweisen eines Lernenden *jenseits von tolerierbaren Abweichungen von idealen, sozialen und funktionalen Bezugsnormen* liegen» und ob sie zur «Beeinträchtigung des Lernenden selbst und/ oder seiner sozialen Umwelt» führen.

Seitz (2014, S. 129) definiert *Verhaltensstörungen* und *Lernschwierigkeiten*, indem er sie auf eine «*inadäquate* Einschätzung der Passung zwischen eigenen Reaktionstendenzen und Anforderungen der jeweiligen Situation» zurückführt. Dies wiederum ist auf Dispositionen der Person zurückzuführen, wie z.B. mangelnde Selbstkontrolle, Mangel an Reflexion oder *Mangel an bewusster Kontrolle des Verhaltens*, wobei also schon ein erster Zusammenhang zur Impulskontrolle ersichtlich zu sein scheint. Wie Greene (2019, S. 46) es ausdrückt, tritt auffälliges⁴⁴ Verhalten dann auf, wenn die an ein Kind gestellten Anforderungen und Erwartungen seine Fertigkeiten übersteigen, adaptiv zu reagieren.

⁴² Siehe Kapitel 5 *Forschungsmethodik*.

⁴³ Siehe Unterfrage 2.

⁴⁴ Auffälliges und herausforderndes Verhalten werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet.

Sowohl bei Stein und Stein (2014) als auch in dieser Masterarbeit geht es um Verhaltensstörungen *in der Schule*, also um Regulationsschwierigkeiten des Verhaltens in der Schule. Die Verhaltensimpulse müssen von der betroffenen Person kontrolliert/ reguliert werden können, um nicht mehr als «herausfordernd» und von der Norm abweichend klassifiziert zu werden. Die Selbstregulation in einem System wie der Schulklasse oder der Familie funktioniert laut Myschker und Stein (2018, S. 251) über sogenannte Rückkoppelungsprozesse als System-Anpassung an sich wandelnde Verhältnisse. Dies geschieht beispielsweise über positives und negatives Feedback und über Regelmodifikation und daraus folgenden, klaren Konsequenzen. Veränderungen im System können zu Systemwiderstand führen. Dieser Widerstand resultiert beispielsweise daraus, dass Erscheinungen, die von der Aussenwelt als Störung qualifiziert werden und modifiziert oder eliminiert werden sollen, innerhalb des Systems eine zweckmässige und stabilisierende Funktion haben. So kann es passieren, dass durch eine Intervention Probleme nicht gelöst, sondern innerhalb des Systems von einem Symptomträger auf einen anderen verschoben werden (Myschker & Stein, 2018, S. 251). Dies ist bei der Durchführung von Förderprogrammen von sozio-emotionalen Kompetenzen in einem System wie der Schulklasse zu beachten.

4.5.1 Wann tritt herausforderndes Verhalten auf?

Greene (2019, S. 28ff.) folgend ist, wie wir oben schon gesehen haben, herausforderndes Verhalten eng an **Kompetenzdefizite** gekoppelt. Sein Ansatz ist, herauszufinden, an welchen Fertigkeiten es einem Lernenden mangelt und anhand dieses Wissens zu verstehen, warum er/ sie verhaltensauffällig ist. Dieses Ziel verfolgt indirekt auch diese Arbeit in Form des Entwicklungsbeitrages, welcher geleistet werden möchte: Anhand von Wissen zur Impulskontrolle kann die LP ihre Diagnosefähigkeit optimieren!

Wenn der/ die Lernende in den betreffenden Fertigkeiten gefördert wird, wird er/ sie auch besser dazu in der Lage sein, die Situationen unter Abwesenheit von herausforderndem Verhalten zu bewältigen. Wenn die Anforderungen an einen Lernenden jedoch seine Fähigkeiten, angemessen darauf zu reagieren, übersteigen, tritt herausforderndes Verhalten auf (Greene, 2019, S. 29).

Das Problem bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und für Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung besteht darin, dass sie viel stärker und häufiger unangemessen reagieren als der Durchschnitt von uns. Es gibt eine breite Palette von Reaktionen, die SuS zeigen, wenn die Anforderungen des Lebens ihre Fähigkeiten zur angemessenen Reaktion überfordern (Greene, 2019, S. 29). Einige Kinder weinen, fühlen sich beleidigt oder gekränkt, schmallen, quengeln oder ziehen sich zurück - diese Verhaltensweisen repräsentieren das mildere Ende des Verhaltensspektrums. Am herausfordernderen Ende des Spektrums kann laut Greene (2019, S. 29) Schreien, Fluchen, Spucken, Schlagen, Treten, Zerstören von Gegenständen,

Lügen und Schulschwänzen beobachtet werden. Warum einige Kinder mit eher milden Reaktionen und andere mit herausfordernden Verhaltensweisen antworten, lässt sich einfach erklären: **Einige Kinder verfügen über die Fähigkeit, sich zu beherrschen, wenn sie an ihre Grenzen gebracht werden, während andere dies nicht können** (Greene, 2019, S. 29).

„Er will uns manipulieren.“

Dies ist eine sehr gängige Beschreibung von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten. Kompetente Manipulation erfordert laut Greene (2019, S. 30) jedoch eine Vielzahl von Fertigkeiten, unter anderem vorausschauendes Denken, Planung, **Impulskontrolle** und Organisiertheit –Fertigkeiten also, die diesen Kindern typischerweise fehlen. Mit anderen Worten: Gerade Kinder, die z.B. in der Schule als manipulativ beschrieben werden, sind diejenigen, denen diese Manipulation nur selten gelingt (Greene, 2019, S. 30).

Sehr viel hilfreicher als Aussagen wie die obige ist die folgende Liste laut Greene (2019, S. 31), welche **Fertigkeiten enthält, die bei verhaltensauffälligen SuS verzögert entwickelt sind**. Alle Fertigkeiten sind eng an die EF geknüpft. Die für diese Masterarbeit besonders relevanten Fertigkeiten wurden fett hervorgehoben.

- Schwierigkeiten mit Übergängen, z.B. von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgeschriebenen Ablauf zu erledigen
- **Schwierigkeiten, an einer anspruchsvollen oder mühsamen Aufgabe dranzubleiben**
- ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben
- **Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)**
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- **Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird**
- chronische Reizbarkeit und/ oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit oder gesteigerter Frustration
- Schwierigkeiten, „Grautöne“ zu erkennen bzw. konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiss-Denken

- Schwierigkeiten, von Routinen abzuweichen
- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem und Neuartigem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee, dem ursprünglichen Plan oder der erstbesten Lösung abzulassen
- **Schwierigkeiten, situationsbezogene Faktoren zu berücksichtigen, was bedeuten würde, dass der eigene Aktionsplan angepasst werden müsste**⁴⁵
- unflexible, fehlerhafte Interpretationen/ kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (z.B. „alle wollen mir nur Böses“, „keiner mag mich“, „immer bin ich schuld“, „das ist unfair“, „ich bin dumm“)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/ mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen
- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschliessen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- **Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt**
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- **Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird**
- sensomotorische Schwierigkeiten

Die Liste von Greene enthält keinerlei Diagnosen. Das liegt daran, dass die meisten Diagnosen nichts darüber sagen, über welche kognitiven Fertigkeiten ein Lernender möglicherweise nicht verfügt. In der Annahme, eine Diagnose würde der LP zur Erkenntnis verhelfen, was sie als Nächstes tun muss, bleiben gemäss Greene (2019, S. 33) viele LP und Erwachsene in der Suche nach der richtigen Diagnose stecken. **Tatsache ist, dass Diagnosen wenig hilfreich sind, wenn es darum geht, ein verhaltensauffälliges Kind zu verstehen oder Erwachsenen ihren nächsten Schritt aufzuzeigen.** Hinzu kommt, dass auffälliges Verhalten meist nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer mehrere Beteiligte dazugehören: ein Kind mit defizitären kognitiven Fertigkeiten *und* ein Umfeld (LP, Eltern, Gleichaltrige), das ihm diese Fertigkeiten abverlangt (Greene, 2019, S. 33).

⁴⁵ Vgl. dazu Stopp-Reaktionen (Aron, 2011).

Eine Intervention, die langfristig effektiv sein soll, erfordert eine konzentrierte Aufmerksamkeit sowohl auf das Kind selbst, das Fähigkeiten erlernen und seine Probleme lösen muss, als auch auf die Menschen in der Umgebung des Kindes, welche die wahren Gründe für die Schwierigkeiten des Kindes verstehen und Gelegenheiten schaffen müssen, um diese Probleme zu lösen, sowie Fähigkeiten zu erlernen und zu üben. Diese Interventionen sollten zudem so früh wie möglich stattfinden. Diagnosen und die Suche danach spiegeln diese Realität nicht angemessen wider, sie neigen dazu, das Kind oder den Jugendlichen nur als krankhaft darzustellen (Greene, 2019, S. 33). Der Ansicht Greenes (2019, S. 33) folgend, braucht das Kind, um Förderbedarf zu bekommen, weder eine Diagnose noch ein sonderpädagogisches Etikett.

4.5.2 Verhaltensstörungen in der Schule

Der Fachverband *Council for Children with Behavior Disorders* beschreibt den Begriff der Verhaltensstörung als eine Beeinträchtigung, die in der Schule als **emotionale Reaktionen und Verhalten** wahrgenommen werden und sich von altersangemessenen, kulturellen oder ethnischen Normen so weit unterscheiden, dass sie auf die Erziehungserfolge des Kindes oder des Jugendlichen einen negativen Einfluss haben (Hillenbrand, 2008, S. 16). Dabei umfassen Erziehungserfolge schulische Leistungen, soziale, berufsqualifizierende und persönliche Fähigkeiten. Eine solche Verhaltensstörung ist *mehr* als eine zeitlich *begrenzte, erwartbare* Reaktion auf Stress. Laut Hillenbrand (2008, S. 16)

- tritt sie über einen **längeren Zeitraum** in mindestens **zwei** verschiedenen Verhaltensbereichen auf (mindestens einer davon schulbezogen)
- ist sie durch **direkte Interventionen** im Rahmen allgemeiner Erziehungsmassnahmen **nicht aufhebbar** (d.h. Interventionen waren bereits erfolglos oder werden es sein)

Wie in der Einleitung vom Kapitel *Herausforderndes Verhalten im System Schule* beschrieben, konzentriert sich diese Arbeit auf die externalisierenden Verhaltensprobleme in der Schule. Der Unterschied zwischen externalisierendem und internalisierendem Verhalten wurde auch bereits im Kapitel *Temperament und Verhalten* kurz aufgegriffen und wird in Abbildung 7 auf der nächsten Seite expliziert.

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierenden Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Abbildung 7: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018, S. 63)

In Abbildung 7 ist klar zu erkennen, dass Lernende mit externalisierendem Verhalten gemäss Myschker und Stein (2018, S. 63) Probleme mit den EF im Allgemeinen, vor allem aber mit Impulsivität haben. Punkt 4 kann zudem mehr oder weniger auf die in dieser Arbeit besprochene Verhaltensstörung ASPD bezogen werden.⁴⁶

Laut Schneider und Popp (2020, S. 15) umfassen externalisierende Störungen hyperkinetische Störungen⁴⁷ wie ADHS, Störungen des Sozialverhaltens und oppositionelle Verhaltensstörungen. Wenn sowohl Aufmerksamkeitsprobleme als auch Störungen des Sozialverhaltens gleichzeitig vorliegen, spricht man von einer hyperkinetischen sozialen Verhaltensstörung. Viele Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, die in Bildungseinrichtungen zunehmend zum Problem werden, sind im DSM-V klassifiziert unter den Kategorien «Störungen des Sozialverhaltens» und «Oppositionelles Trotzverhalten» (Myschker & Stein, 2018, S. 68). Die in Tabelle 1 unten aufgelisteten **externalisierenden** Verhaltensstörungen in der Schule entsprechen einer von der Autorin getroffenen Auswahl an «typischen» Störungen in der Schule, welche das Lernen und die schulische Umgebung erheblich beeinflussen können (in Anlehnung an Greene, 2019). Diese Störungen können von Fall zu Fall unterschiedlich ausgeprägt sein, und nicht jede/r Lernende/r mit einer externalisierenden Verhaltensstörung zeigt die genannten Symptome. Es kann gemäss Greene (2019, S. 65) auch eine Komorbidität von Diagnosen vorliegen.

⁴⁶ Vgl. dazu auch *Tabelle 1* auf S. 46 dieser Arbeit.

⁴⁷ Gemäss Lauth & Naumann (2008, S. 208) wird die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (DSM V) im ICD-10 Hyperkinetische Störung genannt.

Tabelle 1: selbst erstellte Tabelle zu «typischen» externalisierenden Verhaltensstörungen, welche in der Schule auftreten können

«Störung»	Störungsbild
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS): Neurobiologische Entwicklungsstörung	SuS mit ADHS können Schwierigkeiten haben, sich auf Aufgaben zu konzentrieren (Unaufmerksamkeit), impulsives Verhalten zeigen und hyperaktiv sein. Dies kann den Unterricht stören und die schulische Leistung beeinträchtigen (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 130).
Störung des Sozialverhaltens⁴⁸ (SSV/ CD)	Gemäss Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2008, S. 182) ist ein wesentliches Merkmal von Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens aggressives Verhalten. Andere Beispiele, die zu dieser Diagnose führen, sind Streiten und Tyrannisieren anderer Kinder, Grausamkeit gegen Menschen und Tiere, Destruktivität sowie häufiges Stehlen und Lügen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 181). SuS mit SSV/ CD können andere belästigen oder gefährden (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 130).
Oppositionelle Trotzstörung (ODD): Störung des Sozialverhaltens	Kann laut Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2008, S. 184) als «leichtere Form» der Störung des Sozialverhaltens angesehen werden. SuS mit ODD zeigen oft Trotzverhalten, Ungehorsam und Widerstand gegenüber Autoritätsfiguren (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 183). Sie können Konflikte im Klassenzimmer provozieren (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 129).
Antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPD)	ASPD betrifft normalerweise Jugendliche und ist gekennzeichnet durch wiederholte Verstösse gegen die Rechte anderer, kriminelles Verhalten und mangelnde Empathie (Myschker & Stein, 2018, S. 546).

Die Prävalenz der Störungen des Sozialverhaltens liegt gemäss Fröhlich-Gildhoff (2010, S. 130) bei 4-14 Prozent. Somit zählt die Störung des Sozialverhaltens zu den häufigsten Verhaltensstörungen in der Schule. Die Prävalenz von ADHS liegt bei 3-5 Prozent aller Schulkinder (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 130).

Bei ADHS ist der Faktor der Impulsivität ein wichtiges Hauptmerkmal. Gemäss Myschker und Stein (2018, S. 482) platzen die Betroffenen oft mit einer Antwort heraus, bevor die Fragestellung abgeschlossen ist.⁴⁹ Zudem können sie nicht warten, bis sie an der Reihe sind. Sie gehen Aufgaben an, ohne die Instruktionen genau zu verstehen, unterbrechen im Unterricht LP sowie Mitschülerinnen und Mitschüler. In der Familie reden sie anderen Familienmitgliedern ins Wort. Des Weiteren neigen sie dazu, sich in den Vordergrund zu drängen, sind unfallanfällig, können beim Spielen nicht abwarten, bis sie an der Reihe sind und wagen sich an riskante Unternehmungen, ohne über die möglichen Folgen nachzudenken (Myschker & Stein, 2018, S. 482).

⁴⁸ Auf Englisch Conduct disorder (CD), siehe Abkürzungsverzeichnis.

⁴⁹ Vgl. dazu die Ausführungen zu präpotenten Antworten auf S. 12, 15, 20 und 22.

Auch laut Myschker und Stein (2018, S. 65) ist davon auszugehen, dass ein ziemlich grosser Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen im Laufe ihrer Entwicklung länger oder kürzer unter starken Verhaltensproblemen im Sinne einer Verhaltensstörung leiden. Nicht selten geht die Verhaltensstörung mit «gestörter Impulskontrolle» einher, was dazu führt, dass aggressives Verhalten unzureichend gehemmt wird (Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 134).

Einzelne Symptome für sich genommen, die bei mehr als 20 Prozent der Population in Erscheinung treten, können als «normal» und zu erwartende Phänomene in der Entwicklung eines/ einer Heranwachsenden bezeichnet werden (Myschker & Stein, 2018, S. 65). Diese Annahme der Normalität gilt allerdings nur, wenn die Symptome einzeln und nicht in Kombination mit anderen Symptomen auftreten, nicht allzu oft auftreten und einen gewissen Schweregrad nicht überschreiten, kurz – eine Behandlung nicht notwendig machen. Die als Hauptmerkmale identifizierten Symptome, nämlich «mangelnde Konzentrationsfähigkeit» oder «Unkonzentriertheit» sowie «psychomotorische Unruhe» oder «Nervosität», sollten stets besondere Aufmerksamkeit erhalten (Myschker & Stein, 2018, S. 65). Dies liegt daran, dass es, wie bereits dargestellt wurde, Anzeichen für begleitende Symptome geben könnte und es wichtig ist zu prüfen, ob eine Verhaltensstörung vorliegen könnte (Myschker & Stein, 2018, S. 65).

Lernschwierigkeiten

Lern- und Verhaltensstörungen treten häufig nebeneinander auf (Myschker & Stein, 2018, S. 74). Nur deshalb wird in dieser Masterarbeit das Thema der Lernschwierigkeiten kurz aufgegriffen. Gemäss Heimlich und Wember (2014, S. 51) ist der Begriff, der eine Gruppe von SuS mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen beschreibt, derzeit umstritten. Die Kritik am Ausdruck «Lernbehinderung» hat zu einer Suche nach alternativen Bezeichnungen geführt. Vor dem Hintergrund der traditionellen Unterscheidung zwischen Lernbehinderung, Lernbeeinträchtigung und Lernstörung werden daher aktuelle Begriffe wie "sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen" und "Lernschwierigkeiten" erörtert. Aufgrund dieser Erörterungen von Heimlich und Webmer (2014) wird in dieser Arbeit vorwiegend der Begriff der Lernschwierigkeiten verwendet.

Laut Heimlich und Wember (2014, S. 53) kann jeder beim Lernen auf Schwierigkeiten stossen, unabhängig von der Art des Lernprozesses. Es ist jedoch wichtig, den Unterstützungsbedarf bei der Überwindung dieser Lernhürden zu differenzieren. Lernschwierigkeiten treten auf, wenn es eine Diskrepanz zwischen den bereits vorhandenen Fähigkeiten einer Person und den Fähigkeiten gibt, die sie noch erlernen muss. Während die meisten Menschen in der Lage sind, ihre Lernhindernisse eigenständig zu meistern, gibt es Personen, die dabei scheitern und externe Unterstützung benötigen (Heimlich & Wember, 2014, S. 54). Myschker und

Stein (2018, S. 75) verwenden den Begriff der «Lernstörung» und fassen Lernstörungen als Kompensationsversuche von SuS auf, welche zu Verhaltensstörungen führen können. Lern- und Verhaltensstörungen lassen sich gemäss denselben nur vor dem Hintergrund von Normen kennzeichnen (Myschker & Stein, 2018, S. 75). Wie auch bei Verhaltensstörungen wird nur von «Lernstörungen» gesprochen, wenn eine mindestens durchschnittliche Intelligenz gegeben ist, d.h. die Betroffenen deutlich unter ihrem Potenzial performen (Myschker & Stein, 2018, S. 75).

4.5.3 Förderung der Handlungsregulation

Für die Erklärung von Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen lassen sich gemäss Seitz (2014, S. 128) drei grundlegende Modellvorstellungen unterscheiden: die «personorientierte», die «situationistische» und die «interaktionistische».

Die interaktionistische Erklärung legt die Lernschwierigkeit oder Verhaltensstörung durch eine nicht optimale Person-Umwelt-Interaktion dar. Die Wahrnehmung und Interpretation der aktuellen Situation durch die betroffene Person im Kontext ihrer *Reaktionstendenzen* ist dabei bedeutsam (Seitz, 2014, S. 128).

Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen treten gemäss Seitz (2014, S. 129) oft aufgrund einer unangemessenen Einschätzung der Übereinstimmung zwischen individuellen Reaktionen und den Anforderungen einer gegebenen Situation auf. Bestimmte persönliche Eigenschaften, insbesondere solche, die mit **mangelnder Selbstkontrolle** zusammenhängen, wie das **Fehlen von Reflexion** und **bewusster Kontrolle des Verhaltens**, das Fehlen emotionaler Kontrolle, ein geringes Selbstwirksamkeitsempfinden und Schwierigkeiten mit der Empathie tragen zu dieser unangemessenen Einschätzung bei.

Handeln wird bei Seitz (2014, S. 129) als bewusstes und zielgerichtetes Verhalten verstanden, das darauf abzielt, die Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt zu optimieren. Handlungen durchlaufen verschiedene Phasen, darunter Antizipation, Durchführung und nachträgliche Interpretation oder Bewertung. Im Laufe der Zeit werden einige Teile dieser Handlungen aufgrund wiederholter Übung automatisiert. Dies dient dazu, Alltagshandlungen möglichst reibungslos ablaufen zu lassen.

Es ist wichtig zu beachten, dass **eine bewusste Kontrolle der Handlungsregulation die Grundlage für Trainingsprogramme bietet, um unangemessenen Handlungsabläufen aufgrund von mangelnder Selbstkontrolle präventiv oder intervenierend entgegenzuwirken**. Das Hauptziel solcher Programme besteht darin, das Denken einer Person in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen zu optimieren (Seitz, 2014, S. 129).

In jeder Phase einer Handlung können **Mängel der Handlungsregulation** auftreten, was zu Abweichungen der Anforderungen einer Aufgabe, einem konflikthaften Verhalten in sozialen

Situationen und der unangemessenen Bewältigung emotionaler Herausforderungen führen kann (Seitz, 2014, S. 129).

In der **Antizipationsphase** geht es um die Einschätzung einer Situation, die Auswahl und Entscheidung für eine Handlung. In der **Realisationsphase** können Fehler auftreten, wenn unvorhergesehene Schwierigkeiten nicht erkannt oder nicht angemessen darauf reagiert wird (vgl. dazu z.B. Impulsivitätsfehler), notwendige Anpassungen nicht vorgenommen werden oder aufkommende Angst nicht bewältigt wird. Bei der nachträglichen **Bewertung** des Handelns können voreilige oder einseitige Schlussfolgerungen über Abweichungen von den ursprünglichen Erwartungen gezogen werden (Seitz, 2014, S. 129).

Um die Handlungsregulation zu fördern, gibt es viele Trainingsprogramme, die auf *die Verbesserung von Arbeits- und Sozialverhalten, die Bewältigung von Aggression, den Umgang mit Stress und die Förderung selbstregulativer Fähigkeiten* abzielen. Diese Programme sollen Kindern und Jugendlichen dabei helfen, ihre Fähigkeiten zur Bewältigung von Herausforderungen und zur Verbesserung ihres Verhaltens in verschiedenen Situationen zu entwickeln (Seitz, 2014, S. 129). Die Programme legen gemäss Seitz (2014, S. 130) besonderen Wert auf das Training der Fähigkeit zur nuancierten Interpretation von Situationen, die sorgfältige Abwägung von Handlungsoptionen und das Erkennen verschiedener Aspekte, die bei der Wahl zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt werden sollten. Dies geschieht oft, indem die zu trainierende Person fiktiven Szenarien aus ihrem Alltag ausgesetzt wird, die in der Regel durch Bilder oder Filme dargestellt werden. In einigen Programmen kann auch ein praktisches Training stattfinden, bei dem die Person reale Aufgaben oder Interaktionspartner hat, deren Verhalten gegebenenfalls nach den Vorgaben des Trainers ausgerichtet ist (Seitz, 2014, S. 130). Die Effektivität solcher Trainingsprogramme hängt gemäss Seitz (2014, S. 130) von den intellektuellen und kognitiven Fähigkeiten oder Einschränkungen der zu fördernden Person ab.

4.6 Herausforderndes Verhalten und Impulskontrolle

Gemäss Walk und Evers (2013, S. 7) bauen unten aufgelistete Kompetenzen auf den EF auf. Diejenigen, welche fett gedruckt sind, hängen offensichtlich mit dem Verhalten und der Thematik dieser Arbeit zusammen (auch bei den anderen bestehen indirekte Zusammenhänge mit dem Verhalten).

1. **Eigenes Verhalten bewusst steuern**
2. **Vorausschauend handeln** und sich realistische Ziele setzen
3. Sich einer Sache konzentriert über einen längeren Zeitraum widmen und nicht frühzeitig abbrechen
4. **Probleme und Konflikte selbstständig und gewaltfrei lösen**
5. Sich auf neue Situationen und Aufgabenstellungen schnell einstellen

6. Sich in andere hineinversetzen und Perspektiven wechseln
7. Prioritäten setzen und **Handlungsverläufe reflektieren**
8. Fähigkeit, im Umgang mit anderen die eigenen Gefühle zu kontrollieren

Die Auflistung zeigt, wie wichtig EF im Alltag sind und wie viele verschiedene Lebens- und Lernbereiche sie tangieren.⁵⁰ Zudem können die 8 Punkte zur Liste von Greene (2019) in Bezug gesetzt werden, welche die Kompetenzdefizite von SuS mit herausforderndem Verhalten aufzeigen.⁵¹

Laut Greene (2019, S. 64) sind viele Forschungsarbeiten, sowohl positiv als auch negativ, eng mit spezifischen Diagnosen verbunden. **Es besteht gemäss ebendiesem zweifellos ein klarer Zusammenhang zwischen kognitiven Kompetenzdefiziten und auffälligem Verhalten.** Z.B. ist die Verbindung zwischen ADHS und unzureichend entwickelten EF gemäss Greene (2019, S. 65) gut dokumentiert. Dazu gehören Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen verschiedenen geistigen Aufgaben, beim Ausführen von Aufgaben in logischer Reihenfolge, beim Zeitempfinden, bei der Aufrechterhaltung der Konzentration und bei der Impulskontrolle (vgl. dazu oben aufgeführte acht Punkte).

Es ist den Ausführungen Greenes (2019, S. 65) folgend auch gut belegt, dass Kinder mit ADHS ein erhöhtes Risiko für andere Diagnosen und schwerwiegendere Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, wie beispielsweise die **oppositionelle Trotzstörung (ODD)** - diese beinhaltet, wie auf Seite 46 in der Tabelle 1 bereits beleuchtet, Temperamentsausbrüche, Konflikte mit Erwachsenen und Trotzverhalten - sowie **Störungen des Sozialverhaltens** - dazu gehören Mobbing, Bedrohung, Einschüchterung, Streit, körperliche Aggression, Diebstahl, Sachbeschädigung, Lügen und Schulverweigerung⁵². Es gibt auch überzeugende Daten, die zeigen, dass die Raten von ODD und SSV/ CD bei Jugendlichen mit Stimmungsschwankungen erhöht sind (Greene, 2019, S. 65). Das betrifft Kinder, die **Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation** haben, wie beispielsweise die Bewältigung ihrer emotionalen Reaktion auf Frustration, um rationales Denken zu ermöglichen. Ebenso sind diese Raten bei sozial beeinträchtigten SuS erhöht, also bei SuS, denen es an Fähigkeiten wie dem richtigen Verstehen zwischenmenschlicher Nuancen, der angemessenen Aufmerksamkeitslenkung, der Einschätzung der Auswirkungen ihres eigenen Verhaltens auf andere, der Empathie und der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und zu verstehen, wie sie von anderen wahrgenommen werden, mangelt (z.B. SuS mit ASS) (Greene, 2019, S. 65).

⁵⁰ Vgl. dazu auch *Abbildung 1* in der Einleitung des Theorieteils.

⁵¹ Vgl. S. 42 und 43 dieser Arbeit.

⁵² Bei der *Schulverweigerung* ist möglich, dass dieser Thematik eher eine internalisierende Problematik wie Angst dahintersteckt (Ricking, 2014, S. 72ff.), weshalb sie auch nicht in die Kategorie „Herausforderndes Verhalten in der Schule/ Verhaltensstörungen“ aufgenommen wurde.

Den Ausführungen Greenes (2019, S. 65) folgend wird in der wissenschaftlichen Literatur immer häufiger darauf hingewiesen, dass Kinder mit verzögerter Sprachverarbeitung ein signifikant erhöhtes Risiko für ODD und SSV/ CD haben. Dies beinhaltet Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen, die eigenen Bedürfnisse, Gedanken oder Ansichten verbal auszudrücken und zu verstehen, was gesagt wurde.

Schliesslich gibt es eine wachsende Anzahl von Studien, die schwerwiegendste Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern dokumentieren, die ASS und nonverbale Lernschwierigkeiten aufweisen (Greene, 2019, S. 65). In dieser Arbeit wird jedoch ASS nicht ins Kategoriensystem der Literaturanalyse aufgenommen, weshalb auch keine weiteren Ausführungen dazu folgen. Denjenigen SuS, welche, wie aus der Liste von Greene (2019), Seite 42 und 43 in dieser Arbeit hervorgeht, Schwierigkeiten haben, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln nach sich zieht (**Impulsivität**), wird im Folgenden der Fokus der Betrachtung geschenkt.

Schwierigkeiten, sich die Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln nach sich zieht (Impulsivität)

Wenn man auf ein Problem oder auf Frustration stösst, ist es zunächst erforderlich, sich auf die Lösung des zugrundeliegenden Problems zu konzentrieren. Dazu sind gemäss Greene (2019, S. 35) drei wesentliche Fähigkeiten unverzichtbar:

1. das **Problem** selbst identifizieren
2. über mögliche **Lösungsansätze** nachdenken
3. **vorhersehen**, welche Ergebnisse die verschiedenen Optionen wahrscheinlich hervorbringen werden, um die bestmögliche Lösung auszuwählen

Viele Kinder haben Schwierigkeiten, ihre Gedanken in geordneter Weise zu strukturieren, was bedeutet, dass sie oft nicht in der Lage sind, herauszufinden, was sie frustriert (Greene, 2019, S. 35). In solchen Fällen wird der Prozess der Problemlösung abrupt unterbrochen, das Problem bleibt ungelöst, und die **Frustration** nimmt zu und führt oft zu einer ungünstigen Verhaltensweise im Sinne von herausforderndem Verhalten. Viele Kinder sind so unorganisiert, dass selbst wenn sie herausfinden können, welches Problem sie angehen sollten, ihnen nur eine einzige Lösung einfällt. Und viele, die mehrere Lösungsmöglichkeiten hätten, handeln so **impulsiv**, dass **sie die erste Idee, die ihnen in den Sinn kommt, sofort umsetzen**. Die erste Lösungsoption ist allerdings gemäss Greene (2019) oft die Ungünstigste. Gute Lösungen kommen erst in den Sinn, wenn die ersten, weniger hilfreichen Impulse unterdrückt werden konnten und stattdessen mit mehr Struktur über bessere Möglichkeiten nachgedacht wurde (Greene, 2019, S. 36). Die meisten SuS mit Verhaltensauffälligkeiten haben die oben aufgeführten Schritte noch nicht verinnerlicht. Darum haben sie gemäss

Greene (2019, S. 36) den Ruf, auf Herausforderungen des Lebens inadäquat oder maladaptiv zu reagieren. **Die Fähigkeit, Probleme strukturiert anzugehen, verschiedene geplante Lösungsansätze zu überdenken und die potenziellen Auswirkungen zu reflektieren, sind wichtige Entwicklungsqualitäten.** Die SuS, welche diese Qualitäten noch nicht entwickeln konnten, benötigen Unterstützung. Greene (2019, S. 36) argumentiert, dass Schulregeln Fehlverhalten mit Konsequenzen bestrafen, aber keine Hilfe anbieten, die nötigen Fähigkeiten zu erwerben. Konsequenzen erinnern SuS lediglich daran, was von ihnen nicht erwartet wird, aber nicht, stattdessen etwas Angemesseneres zu tun (Greene, 2019, S. 36). Diese Hilfe könnte z.B. in Form einer Förderung der Impulskontrolle anhand von **Reflexionstrainings** stattfinden.⁵³ Bei der Entwicklung solcher Förderprogramme kann das Verständnis des Konzepts der heissen und kalten EF (übernächstes Kapitel) und deren Beteiligung an Prozessen der Handlungsplanung und -reflexion allenfalls weiterhelfen.

4.6.1 Aggression und Impulskontrolle

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, die antisozial und gewalttätig sind, stellen ein weit verbreitetes Problem dar (Lukesch, 2016, S. 151). Zu 50 Prozent treten sie nicht isoliert auf und zu 40 Prozent konsumieren Jugendliche mit Störung des Sozialverhaltens illegale Substanzen (Lukesch, 2016, S. 153), was ebenfalls mit einer Unteraktivierung von Hirngebieten, welche mit der Impulskontrolle zusammenhängen, einhergeht (Lukesch, 2016, S. 348)

In Abbildung 8 wird die unzureichende Impulskontrolle, neben dem Temperament, von Petermann und Petermann (2008) klar als Risikofaktor von Aggression dargestellt.

Biologische Faktoren (genetische und physiologische Aspekte)	Psychische Faktoren (kognitive und emotionale Aspekte)	Soziale Faktoren (familiäre und umweltbezogene Aspekte)
<ul style="list-style-type: none"> – Geschlechtsunterschiede – Prä- und perinatale Risiken – Neurologische Funktionsstörungen – Serotonin- und Testosteronspiegel 	<ul style="list-style-type: none"> – Schwieriges Temperament – Unzureichende Impulskontrolle und Emotionsregulation – Verzerrte kognitive Informationsverarbeitung – Unzureichendes Einfühlungsvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> – Mangelnde Aufsicht durch die Eltern – Unzureichende Erziehungskompetenz der Eltern – Unzureichende emotionale Unterstützung und Akzeptanz gegenüber dem Kind – Negative Erziehungspraktiken – Charakteristiken der Eltern und familiäre Stressbelastung – Erfahrene körperliche Misshandlung – Soziale Ablehnung durch Gleichaltrige – Gewaltmedienkonsum

Abbildung 8: Risikofaktoren bei der Entstehung aggressiven Verhaltens gemäss Petermann und Petermann (2008)

⁵³ Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel *Ausblick*.

Gemäss Stucke und Baumeister (2006, S. 2) kann ein und dieselbe Person in zwei verschiedenen Situationen einen ähnlichen Impuls zu aggressivem Verhalten verspüren, das Ergebnis kann jedoch sehr unterschiedlich ausfallen, **je nachdem, ob die inneren Hemmungen das aggressive Verhalten wirksam unterdrücken.**

Die Untersuchung von Stucke und Baumeister (2006) befasste sich mit der Freisetzung von Aggressionen durch den Zusammenbruch interner Hemmungen. Ihre Studie basiert auf dem Ansatz der Ego Depletion (Baumeister, 1998, siehe Kapitel *Ego Depletion*), dass die menschliche Fähigkeit zur Selbstregulation eine begrenzte Ressource ist, ähnlich wie Energie oder Kraft, die sich erschöpft, wenn sie verbraucht ist.

Auf der Grundlage der bisherigen Forschung über die Ich-Erschöpfung haben Stucke und Baumeister (2006, S. 2) die Hypothese aufgestellt, dass wenn man Personen aggressiven Provokationen aussetzt, nachdem sie sich bereits mit der Hemmung von Impulsen beschäftigt hatten, ihre Fähigkeit, Aggressionen zu unterdrücken, reduziert ist. D.h., sie würden auf dieselbe Provokation aggressiver reagieren, als sie es sonst getan hätten. Diese Hypothese konnte in ihren Experimenten verifiziert werden (Stucke & Baumeister, 2006, S. 10).

Zusammengefasst weisen die Ergebnisse von Stucke und Baumeister (2006, S. 12) darauf hin, dass aggressives Verhalten oft kontrolliert werden kann. Wenn jedoch die Fähigkeit der Menschen, ihre Impulse zu unterdrücken, geschwächt ist, kann die Aggression ansteigen. In Übereinstimmung mit diesen Befunden wurde auch gezeigt, dass **Menschen, insbesondere in emotional belastenden Situationen, impulsives Verhalten als Mittel zur Bewältigung von Gefühlen einsetzen.**

Das gesellschaftliche Ziel, Aggression zu reduzieren, scheint, wenn auch genetische Faktoren und Armut Ursachen von Aggression sind, schwierig zu erreichen. Dennoch deuten die Ergebnisse von Stucke und Baumeister (2006) darauf hin, **dass viele natürliche aggressive Impulse kontrolliert werden können, zumindest wenn die Menschen über ausreichende Selbstregulationsressourcen verfügen.** Wenn es gelingt, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zur Selbstregulation zu stärken oder aufrechtzuerhalten, könnte dies ihre Fähigkeit zur Aggressionskontrolle verbessern (Stucke & Baumeister, 2006, S. 12).

4.6.2 Heisse und kalte EF

Es gibt den Ausführungen Zelazos et al. (2016, S. 8) folgend inzwischen beträchtliche Belege aus der Forschung, einschliesslich Hirnläsionsstudien, Neuroimaging-Forschung und Verhaltensforschung, dass die neurokognitiven Top-down-Prozesse (d.h. EF-Fähigkeiten), die bei **Vorhandensein** bzw. **Abwesenheit starker Emotionen** erforderlich sind, sich unterscheiden. Menschen haben Chae (2022, S. 8) folgend ein zweifaches interaktives Verarbeitungssystem. Das «heisse» System ist das **«Go»-System**, denn es folgt einem emotionalen

Prozess und reagiert sofort und einfach. Das «kalte» System hingegen folgt einem kognitiven Prozess, entwickelt sich langsam und spät und hat den Spitznamen «**know**»-System (Chae, 2022, S. 8).

Die Impulskontrolle zählt gemäss Zelazo und Carlson (2012) zu den heissen EF. Direkte Vergleiche von kalten und heissen EF deuten laut Zelazo und Carlson (2012, S. 356) darauf hin, dass die Entwicklung der heissen EF hinter der Entwicklung der kalten EF zurückbleibt. Heisse und kalte EF, die typischerweise bei der Lösung von Problemen in der realen Welt zusammenarbeiten, sind beides Formen der bewussten, anstrengenden, selbstregulierenden Verarbeitung von oben nach unten, die von präfrontalen Hirnregionen abhängen. Sie unterscheiden sich gemäss Zelazo et al. (2016, S. 8) insofern, als dass sie das Management von Motivation und Emotionen erfordern, einschliesslich des zielgerichteten Managements von grundlegenden Annäherungs- und Vermeidungsmotivationen⁵⁴, und es sind unterschiedliche neuronale Schaltkreise beteiligt: Die heissen EF umfassen die Prozesse, die in motivational und emotional bedeutsamen Situationen ablaufen, während die kalten EF die Prozesse umfassen, die eher in affektiv neutralen Kontexten ablaufen (Zelazo & Carlson, 2012).

Die Unterscheidung zwischen heissen und kalten EF kann im Verhalten von Kindern bereits im Alter von drei Jahren beobachtet werden (Prencipe et al., 2011). Altersbezogene Verbesserungen in den kalten EF (z.B. bei abstrakten Aufgaben ohne Emotionen) zeigen sich früher als bei motivational und emotional herausfordernden Aufgaben unter Beteiligung heisser EF (Prencipe et al., 2011). Während schlechte heisse EF bei Vorschulkindern mit *unaufmerksam-samen-überaktiven Verhaltensweisen* in Verbindung gebracht werden, stehen kalte EF in Zusammenhang mit *akademischen Leistungen, einschliesslich Mathematik und Lesen* (Brock et al., 2009). Defizite in den heissen EF unterscheiden auch Kinder mit *antisozialen Verhaltensstörungen* (oppositionelles Trotzverhalten oder Verhaltensstörung) von solchen mit ADHS im Jugendalter, welche Defizite in den kalten EF aufweisen (Hobson et al., 2011, S. 1035).

Auch gemäss Castellanos et al. (2006) können heisse und kalte EF bei verschiedenen Formen von ADHS eine Rolle spielen. Für die Untersuchung der Auswirkungen heisser und kalter Aspekte der EF auf das Lernen und Verhalten im Klassenzimmer, einschliesslich emotionaler Verhaltensstörungen, ist gemäss Zelazo et al. (2016, S. 9) noch weitere Forschung notwendig. So ist z.B. die Art der EF-Defizite bei ODD und SSV/ CD noch unklar (Hobson et al., 2011, S. 1035).

Chae (2022, S. 8), welcher in der Forschungsliteratur der Jahre 2013 bis 2022 anhand einer Big-Data-Analyse Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von EF und EC untersuchte, führt aus, dass die EF im Allgemeinen auf der Grundlage des kalten Systems funktionieren, während die EC auf dem heissen System basiert. Die EC ist hauptsächlich mit Temperament

⁵⁴ Siehe dazu BIS und BAS Systeme von Jeffrey Grey

und exekutiver Aufmerksamkeit verbunden, die Inhibitions- und Aufmerksamkeitskontrollaktivierung beinhaltet, während die EF sich auf die Effizienz selbstgesteuerter Aktionen bezieht und Arbeitsgedächtnis sowie kognitive Flexibilität umfasst. Die Analyse von Chae (2022, S. 8) ergab allerdings Überschneidungen zwischen den beiden Konzepten.

Speziell für die Impulskontrolle und herausforderndes Verhalten könnte das im obigen Kapitel Ausgeführte bedeuten, dass durch gezielte Förderung und Training insbesondere der heissen EF, die mit emotionalen und motivationalen Prozessen verbunden sind, positive Veränderungen in Verhaltensmustern erreicht werden können.

Im folgenden, letzten Kapitel des Theorieteils wird auf die den heissen und kalten EF zugrundeliegenden Annäherungs- und Vermeidungsmechanismen anhand der Theorie von Jeffrey Grey eingegangen.

4.6.3 BIS und BAS nach Jeffrey Grey

Annäherung und Vermeidung sind Ide et al. (2020, S. 1) folgend zwei grundlegende Verhaltenseigenschaften, die sich schon früh im Leben entwickeln. Dazu hat Jeffrey Grey 1997 die Konzepte «BIS» (Behavioral Inhibition System) und «BAS» (Behavioral Activation System) hervorgebracht. Diese Theorie beschäftigt sich mit den Unterschieden in der Persönlichkeit und dem Verhalten von Menschen, insbesondere im Hinblick auf die Reaktion auf Belohnungen und Bestrafungen.

Das BIS ist laut Ide et al. (2020) verantwortlich für die Reaktion auf Signale für Bestrafung, Nichtbelohnung oder neue Reize und führt zu **Verhaltenshemmung**, erhöhter Wachsamkeit und Angst. Das BAS steuert die Reaktion auf Signale für Belohnung oder das Ende der Bestrafung, was zu **Annäherungsverhalten**, Motivation und positiven Gefühlen führt. Ein **überaktiver BAS** wird Ide et al. (2020, S. 1) folgend mit einem **erhöhten Risiko für Impulskontrollstörungen**, Drogenkonsum und ADHS in Verbindung gebracht. Eine extreme BIS-Empfindlichkeit hingegen wird mit der Entwicklung von Angststörungen, Depressionen und psychosomatischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Die neuronalen Grundlagen des BIS und des BAS sind nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung (Ide et al., 2020). Das BIS und das BAS arbeiten zusammen und es kann keine Wertung in die beiden Systeme gebracht werden, sondern **sie müssen für angemessenes Verhalten beide in ausgewogenem Masse vorhanden sein**.

5 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik erläutert und in Bezug auf die gewählte Hauptfragestellung begründet.

Es wird die *qualitative Inhaltsanalyse* gemäss Mayring (2022) verwendet.

5.1 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Gemäss Hesse (2022, S. 317) sind qualitative Auswertungsverfahren in der Regel am geeignetsten, um dem *Gehalt des Datenmaterials* gerecht zu werden. Es ist jedoch eine systematische und nachvollziehbare Reduktion der Informationsfülle des Datenmaterials notwendig. Die qualitative Inhaltsanalyse ist laut Hesse (2022, S. 317) besonders gut geeignet, um grosse Informationsmengen „systematisch zu verdichten und zu strukturieren“.

Das Material wird also streng methodisch kontrolliert Schritt für Schritt analysiert und in seinem Kontext interpretiert (Mayring, 2002, S. 114).

Bei der *qualitativen Inhaltsanalyse* nach Mayring (2022) geht es gemäss Hesse (2022, S. 320) weniger um eine ganzheitliche Erfassung der Informationen, sondern um die Informationen, die für die Fragestellung relevant sind. Dabei werden ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung berücksichtigt, sodass möglichst blinde Flecken vermieden werden (Mayring, 2022). Zu Beginn wird Literatur recherchiert, ausgewählt und vorbereitet um eine Eingrenzung vorzunehmen. Daraufhin werden Kategorien/ Kategoriensysteme gebildet und ein Suchraster vorbereitet, grundlegende Erkenntnisse strukturiert und gebündelt. Mit dem Kategoriensystem können laut Hesse (2022, S. 321) ähnliche Aussagen nach ausgewählten Items zusammengefasst werden. In einem weiteren Schritt wird codiert, indem der Text auf für die Fragestellung relevante Textstellen hin untersucht wird und diese Textstellen den Kategorien zugeordnet werden. Am Ende werden die in Kategorien geordneten Informationen zusammengefasst, ausgelegt, erklärt und in einen Kontext gesetzt. Die Resultate der Analyse werden schliesslich evaluiert und interpretiert (Hesse, 2022, S. 321).

5.1.1 Literaturkorpus als Analysematerial

In dieser Arbeit werden zahlreiche wissenschaftliche Artikel zu den sich an der Fragestellung orientierenden Schlüsselthemen **Impulskontrolle**, **Inhibition** und (herausforderndes) **Verhalten** bzw. **Verhaltensstörungen** verarbeitet. Die Fachliteratur ist gleichzeitig das zu analysierende Datenmaterial, wo bestehende Forschungsergebnisse systematisch zusammengefasst, verglichen und bewertet werden.

Der in dieser Arbeit verwendete Literaturkorpus besteht aus Literatur, welche nicht älter als 2000 publiziert wurde. Natürlich reichen gewisse Modelle, welche in der Forschung der pädagogischen Psychologie immer wieder angewendet werden, wie z.B. das psychobiologische

Modell von Derryberry und Rothbart von 1988 oder die EC, welche auf Forschung aus dem Jahr 1981 basiert, in die 80er Jahre zurück. Dies sind aber nur die ursprünglichen Modelle, welche für weiterführende Forschung verwendet wurden. Alle wissenschaftlichen Artikel des Literaturkorpus sind nicht älter als 24 Jahre. Der Zeitraum wurde relativ gross gewählt, da viel Grundlagenforschung zu den EF nach der Jahrtausendwende publiziert wurde.

Es wird sowohl deutschsprachige wie auch englischsprachige Literatur verwendet.

Das Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit zeigt die Fülle des Datenmaterials auf, welche verwendet wurde.

5.1.2 Gütekriterien

Nachfolgend werden drei ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung vorgestellt, welche bei dieser Arbeit für die Überprüfung der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt werden. Mayring (2022, S. 121) führt aus, dass in der Literatur immer häufiger eigene inhaltsanalytische Gütekriterien vorgeschlagen werden und dass es wichtig ist, am Ende eines Forschungsprogramms mit eigenen Verfahren die Ergebnisse zu überprüfen. Bei dieser Arbeit wird dies mit folgenden Gütekriterien gewährleistet:

- **Verfahrensdokumentation**

In der qualitativen Forschung ist es entscheidend, dass der Forschungsprozess umfassend dokumentiert und für Dritte verständlich ist. Dies umfasst die Darlegung der eigenen Vorkenntnisse, die Auswahl der Analysewerkzeuge und die Durchführung der Analyse, wie Mayring (2022) betont.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung**

Da Interpretationen nicht bewiesen werden können, ist besonders bei interpretativen Abschnitten eine Bewertung der Qualität erforderlich. Es ist wichtig, dass Interpretationen durch stichhaltige Argumente untermauert werden, in sich konsistent sind und etwaige Unstimmigkeiten aufgeklärt werden. Zudem sollten alternative Erklärungen in Betracht gezogen, geprüft und gegebenenfalls entkräftet werden, wie Mayring (2022) hervorhebt.

- **Regelgeleitetheit**

In der qualitativen Forschung ist es wichtig, methodische Richtlinien zu befolgen, wobei geplante Analyseverfahren systematisch angepasst werden können. Der Analyseprozess, der in verschiedene Schritte unterteilt wird, erleichtert dies durch klare Ablaufpläne. Obwohl Flexibilität im Forschungsprozess erlaubt ist, ist das Einhalten dieser methodischen Grundlagen entscheidend, da die Forschung ohne sie ihre Gültigkeit verlieren würde, wie Mayring (2022) feststellt.

5.2 Übersicht des Forschungsvorgehens

In Tabelle 2 wird das Forschungsvorgehen zur Übersicht in Form einer einfachen Tabelle dargestellt. Die fünf Schritte lassen sich auch in den Titeln auf den folgenden Seiten zur Strukturierung des Forschungsvorgehens wiederfinden.

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) in 5 Schritten

Tabelle 2: selbst erstellte Tabelle zur Methode in Anlehnung an Hesse (2022, S. 321ff.)

Schritt	Inhalt	Spezifikation	Wie?
1	Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten	<i>Literaturkorpus zusammenstellen</i>	Material digital und selten analog (mit Papier, Bleistift und Farben) vorbereiten
2	Kategorien und Unterkategorien bilden	<i>ein Suchraster vorbereiten</i>	Passende Aussagen den (Unter-)kategorien zuordnen (nach bestimmten Kriterien) → selektives, kategoriebezogenes Vorgehen, abhängig von der Fragestellung
3	Codieren	<i>Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen</i>	Material wird sinnbildlich mit dem Rechen in Form des Kategoriensystems durchkämmt (in Anlehnung an Hesse, 2022) → Codierregeln formulieren
4	Analysieren	<i>Geordnete Informationen auswerten</i>	Analyse durch <i>Zusammenfassung</i> und <i>Strukturierung</i>
5	Darstellung der Analyse	<i>in Form eines Forschungsberichts (Tabelle 6)</i>	Anhand eines prägnanten Berichts, in welchem auch theoretische Überlegungen miteinfließen

In Abbildung 9 wird das Vorgehen in Form eines Ablaufmodells der **strukturierenden** Inhaltsanalyse (vgl. Schritt 4) weiter verdeutlicht.

Abbildung 9: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, S. 120)

6 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren

In diesem Kapitel werden die Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren in fünf Schritten entlang der oben vorgestellten Tabelle erläutert.

6.1 Schritt 1: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

In einem ersten Schritt wird das Datenmaterial, sprich der Literaturkorpus, gesichtet, selektiert und gelesen. Das Hauptziel dieser ersten Sichtung des Materials ist es gemäss Gläser und Laudel (2009), diejenigen Texte oder Textstellen für die Analyse zu selektionieren, welche auch tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten.

Diejenigen Teile des Datenmaterials, die für die Inhaltsanalyse relevant sind, werden in der Folge für die eigentliche Auswertung vorbereitet: Das Material wird in dieser Arbeit mit elektronischen Einfärbungen im PDF und selten «von Hand» ausgewertet.

6.2 Schritt 2: Kategorien und Unterkategorien bilden

Die Kategorien werden in dieser Masterarbeit *deduktiv* aus Vorüberlegungen abgeleitet, bevor das Datenmaterial analysiert wird.

Laut Hesse (2022, S. 323) bedeutet dies aus dem Allgemeinen, d.h. *aus der Theorie*, auf das Besondere, d.h. auf die vorliegenden Daten, geschlossen. Der Prozess wird auch als „top down“ oder „theoriegeleitet“ beschrieben (Hesse, 2022, S. 323). D.h., die Kategorien werden theoriegeleitet gebildet, weshalb in der Chronologie der Arbeit auch zuerst der Theorieteil vor der Begründung der Forschungsmethodik zu finden ist.

Allerdings gibt es auch einen *induktiven* Teil der Kategorien, welcher während und nach der Analyse des Literaturkorpus dazukommt, bzw. bestehende Kategorien durch den induktiven Prozess verfeinert werden. Mit den Worten von Hesse (2022, S. 323) ausgedrückt, wird das „provisorische Kategoriensystem“ aufgrund des Datenmaterials stetig weiterentwickelt und angepasst.

In folgender Tabelle werden die Kategorien in Form von Dimensionen dargestellt. Jede Dimension enthält Unterkategorien. Die Wahl der Kategorien ist abhängig von der Fragestellung und deren Unterfragen, welche im Kapitel 3 formuliert wurden.

Die Schlüsselbegriffe aus der Theorie im Kapitel 4 lassen sich im Kategoriensystem durch die vier Dimensionen: Impulskontrolle, Temperament, Neuronale Korrelate der EF und herausforderndes Verhalten in der Schule/ Verhaltensstörungen wiederfinden.

Tabelle 3: selbst erstellte Tabelle zum Kategoriensystem (Hesse, 2022, S. 324) mit 4 Kategorien und 20 Unterkategorien: «Die Inhaltsanalyse kann nicht besser sein als ihre Kategorien.» (Berelson, 1971, S. 147, zitiert nach Hesse, 2022, S. 323)

Nr.	Kategorie/ Dimension	Unterkategorie
1	Impulskontrolle	Impulsivität
2		Inhibition
3		Selbstregulation
4		Ego Depletion/ Ich-Erschöpfung
5		Hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation
6		Entwicklung der EF/ Impulskontrolle
7	Temperament	Anstrengungskontrolle (EC)
8		Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit
9		Temperament und Verhalten
10	Neuronale Korrelate der EF	Frontaler Kortex: dorsomedialer frontaler Kortex: insbesondere das prä-supplementäre motorische Areal, Prä-SMA
11		Präfrontaler Kortex: rechter inferiorer frontaler Kortex (rIFC)
12		Präfrontaler Kortex: dorsolateraler präfrontaler Kortex (dIPFC)
13		Limbisches System und PFC: Gyrus cinguli: anteriorer cingulärer Kortex (ACC)
14		Limbisches System: Amygdala
15		Basalganglien: Nucleus accumbens (NAc)
16		Basalganglien: Nucleus subthalamicus (STN)
17	Herausforderndes Verhalten in der Schule/ Verhaltensstörungen	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
18		Oppositionelle Trotzstörung (ODD)
19		Störung des Sozialverhaltens (SSV/ CD)
20		Antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPD)

Das Kategoriensystem wurde von der Autorin so angelegt, dass es einige der wichtigen Dimensionen des **ICF (International Classification of Functioning)** aufnimmt.

Die Dimension der **Aktivitäten** im Sinne der überfachlichen Kompetenzen «Allgemeines Lernen», «Umgang mit Anforderungen» und «Umgang mit Menschen» wird durch die erste Kategorie der *Impulskontrolle* miteinbezogen (wo aber durch das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation bereits die Umweltfaktoren in Form der Bezugspersonen miteingeschlossen werden). **Personbezogene Faktoren** werden durch die Kategorie *Temperament* ins Kategoriensystem integriert. **Körperstrukturen** werden in Form der Kategorie der *neuronalen Korrelate der EF* aufgenommen. Und zu guter Letzt sind die personbezogenen Faktoren wie auch die **Umweltfaktoren** in der letzten Kategorie des *herausfordernden Verhaltens in der Schule* zu finden, welches, wie aus der Theorie hervorgeht, sowohl durch personbezogene Dispositionen wie auch durch die Interaktion mit der Umwelt zustande kommt.

Auf der folgenden Seite werden die in Bezug auf die Fragestellung und Unterfragen gewählten Unterkategorien begründet.

Impulskontrolle

- **Impulsivität, Inhibition, Selbstkontrolle:** Diese Unterkategorien bieten eine solide Grundlage für die Untersuchung der verschiedenen Aspekte der Impulskontrolle. Die Differenzierung zwischen Impulsivität und Inhibition ermöglicht eine tiefere Analyse der Mechanismen, die der Selbstregulierung zugrunde liegen.
- **Ego Depletion, hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation:** Diese Konzepte erweitern das Verständnis der Impulskontrolle, indem sie die Auswirkungen von Ressourcenerschöpfung (Ego Depletion) und die Struktur der Selbstregulierung (hierarchisch-integratives Modell) berücksichtigen.
- **Entwicklung der EF/ Impulskontrolle:** Die Einbeziehung der Entwicklungsdimension ist besonders relevant für den *schulischen Kontext*, da das Verständnis der Entwicklungsaspekte von Impulskontrolle wichtige Einblicke für pädagogische Ansätze sowohl auf der Kindergarten-, Primar- wie auch auf der Sekundarstufe bietet.

Temperament

- **Anstrengungskontrolle (EC), Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit:** Diese Unterkategorien sind wichtig, um zu verstehen, wie das Temperament z.B. anhand der EC die Fähigkeit zur Impulskontrolle und Aufmerksamkeitssteuerung beeinflusst oder moderiert.
- **Temperament und Verhalten:** Die Verbindung zwischen Temperament, Verhalten und den zugrundeliegenden neuronalen Mechanismen zu untersuchen, ist entscheidend, um ein ganzheitliches Bild der Impulskontrolle zu erhalten und damit personbezogene Faktoren im Zusammenhang mit Körperstrukturen und Umweltfaktoren in die Analyse miteinzubeziehen.

Neuronale Korrelate der Impulskontrolle

- Die Fokussierung auf die neuronalen Grundlagen bietet eine wichtige biologische Perspektive auf die Impulskontrolle. Der Einbezug spezifischer Hirnregionen und Netzwerke kann helfen, die neurobiologischen Mechanismen zu verstehen, die impulsivem und herausforderndem Verhalten zugrunde liegen.

Herausforderndes Verhalten in der Schule/ Verhaltensstörungen

- Diese Dimension ist besonders relevant für die Anwendung der theoretischen und neurobiologischen Erkenntnisse auf praktische Herausforderungen im Bildungsbereich. Die Untersuchung von herausforderndem Verhalten in der Schule ermöglicht es, die Bedeutung von Impulskontrolle und Temperament im realen Kontext zu verstehen und pädagogische Interventionen zu entwickeln.

Ankerbeispiele und Codierregeln

Zu jeder Kategorie wird im Codierleitfaden im Anhang ein **Ankerbeispiel** herbeigezogen. Die Autorin erstellt dafür selbst praxisnahe Beispiele oder zieht solche aus dem Datenmaterial heran. Dies dient der Veranschaulichung der Kategorie bzw. Unterkategorie (Hesse, 2022, S. 317). Aufgrund der Forschungsfrage, welche akzentuierte Relevanz im Jugendalter erhält, da sich dort Verhaltensauffälligkeiten oft verschärfen, werden die Ankerbeispiele *meistens* auf Praxissituationen von Jugendlichen bezogen.

Zudem werden **Codierregeln** aufgestellt (Mayring, 2002, S. 119). Diese entscheiden, ob ein Textbaustein verwendet werden soll, falls er keiner Unterkategorie zugeordnet werden kann.

6.3 Schritt 3: Codieren

Der Prozess des *Codierens* wird gemäss Hesse (2022, S. 317) damit beschrieben, dass Datenmaterial einer Kategorie zugeordnet wird. Eine *Codiereinheit* ist in dieser Arbeit ein Einzelteil des Datenmaterials wie beispielsweise ein Satz oder Abschnitt aus dem Literaturkorpus. Hesse (2022, S. 326) folgend bewährt es sich, eher längere Textpassagen als Codiereinheit zu wählen, was in dieser Arbeit auch umgesetzt wird.

Hinweise für die Codierung in Anlehnung an Hesse (2022, S. 326):

- Beim Codieren werden die verschiedene Kategorien verschiedenen Farben zugeordnet.⁵⁵
- Das Kategoriensystem wird nach den ersten drei codierten Datenmaterialien angepasst. Bei einer Anpassung muss auch das bereits codierte Material noch einmal codiert werden.
- Der Lernzuwachs beim Codieren muss beachtet werden, deshalb werden zum Schluss die ersten 20-30 Prozent des Datenmaterials noch einmal codiert.
- Die **Codierregeln** werden eingehalten, wenn Abgrenzungsprobleme zwischen verschiedenen Kategorien bestehen (Mayring, 2022, S. 98).

Codierregeln

Für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, S. 71) können verschiedene Codierregeln angewendet werden, um das Datenmaterial systematisch zu analysieren und zu interpretieren. Im Codierleitfaden im Anhang wie auch in der folgenden Tabelle sind die Prinzipien der in dieser Literaturanalyse verwendeten Codierregeln zusammengestellt.

Codierregeln tragen dazu bei, subjektive Interpretationen zu minimieren und die Nachvollziehbarkeit und Zuverlässigkeit der Analyse zu erhöhen.

⁵⁵ Siehe *Tabelle 3* oben.

Tabelle 4: selbst erstellte Tabelle zu den verwendeten Codierregeln (Mayring, 2022, S. 71)

Codierregel	Erklärung
Inklusionskriterien	Eine Textstelle wird in die Analyse aufgenommen, wenn sie spezifische Merkmale erfüllt.
Exklusionskriterien	Bedingungen oder Merkmale, die bestimmte Inhalte, Texte oder Daten von der Analyse ausschliessen (vor allem thematische Relevanz).
Kontextregeln	Manchmal hängt die Zuordnung zu einer Kategorie vom Kontext ab, in dem ein Begriff oder eine Aussage steht. Eine Regel kann spezifizieren, wie der Kontext berücksichtigt wird.
Mehrfachcodierung	Beispiel: Textstellen, die sowohl Impulsivität wie auch Selbstregulation thematisieren, werden sowohl der Unterkategorie «Impulsivität» als auch der Unterkategorie «Selbstregulation» zugeordnet.
Offenheit und Flexibilität	Offenheit für neue Erkenntnisse und Anpassung der Codes und Kategorien, wenn neue Informationen auftauchen.
Konsistenz und Reliabilität	Die Codierung soll konsistent angewendet werden, indem die Textstellen sorgfältig überprüft werden.
Iterative Analyse	Analyse in <i>mehreren Durchläufen</i> durchführen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen berücksichtigt worden sind und um zu verfeinern, wie die Daten interpretiert werden.

Die Regeln wurden aufgrund der Forschungsfrage ausgesucht. Der Schlüssel liegt in der systematischen, nachvollziehbaren Anwendung der Regeln, um die Validität, Reliabilität, aber auch die Objektivität der Analyse zu gewährleisten.

Durch die Codierung entsteht laut Hesse (2022, S. 326) eine neue Informationsbasis, welche vor dem Hintergrund der für die Fragestellung relevanten Kategorien gefiltert wurde. Damit wird die Informationsfülle *reduziert*.⁵⁶

Zudem muss die Zuverlässigkeit des Codierens überprüft werden. Dies kann laut Hesse (2022, S. 326) durch die Intrakoderreliabilität oder durch die Interkoderreliabilität geschehen. Bei der Intrakoderreliabilität werden einzelne Teile des Datenmaterials *selbst* ein zweites Mal codiert (vgl. auch Regel der iterativen Analyse in Tabelle 4), wobei bei der Interkoderreliabilität Teile des Datenmaterials von einer zweiten Person noch einmal codiert werden. In dieser Masterarbeit wird die **Intrakoderreliabilität** zur Überprüfung angewendet (Hesse, 2022, S. 327).

⁵⁶ Vgl. *Tabelle 5*.

6.4 Schritt 4: Analysieren

Die Analyse kann gemäss Mayring und Brunner (2010, S. 326) durch folgende Techniken erfolgen:

- *Zusammenfassen*
- Explizieren
- *Strukturieren*

In dieser Arbeit werden vor allem die *Zusammenfassung* und *Strukturierung* angewendet.

Bei der Zusammenfassung werden die wesentlichen Aussagen des Datenmaterials reduziert⁵⁷, indem gleiche oder ähnliche Aussagen zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst werden (Hesse, 2022, S. 327).

Beim Strukturieren werden Strukturen im Datenmaterial gesucht und z.B. unterschiedliche Perspektiven einander gegenübergestellt, allenfalls Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien herausgearbeitet. Es geht darum, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern.

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist nicht die Quantität von bestimmten Aussagen, sondern die **Qualität**. D.h. es interessieren Zusammenhänge, Strukturen, Deutungsmöglichkeiten. Daraus werden allenfalls weitere Hypothesen abgeleitet (Hesse, 2022, S. 328). Das Ziel ist also ein Verständnis der unterschiedlichen Betrachtungsweisen in ihren *Kontexten*.

6.4.1 Analyseprozess

In Tabelle 5 sind die wichtigsten angewendeten Techniken im Analyseprozess ersichtlich.

Tabelle 5: selbst erstellte Tabelle zu drei wichtigen Techniken im Analyseprozess (Mayring, 2022, S. 71)

Techniken im Analyseprozess	Erklärung
Paraphrasierung	Irrelevante und redundante Informationen werden entfernt, und das Material wird auf seine wesentlichen Inhalte <i>reduziert</i> .
Generalisierung	Paraphrasierte Inhalte werden auf ein <i>höheres Abstraktionsniveau</i> gebracht, das immer noch den Ausgangsinhalten entspricht.
Reduktion	Durch das Zusammenfassen und Bündeln von ähnlichen oder gleichen Paraphrasen wird das Material weiter verdichtet. Dabei können <i>Subsumtion</i> , bei der eine neue Paraphrase unter eine bereits bestehende subsumiert wird, oder <i>Integration</i> , bei der mehrere Paraphrasen zu einer neuen zusammengefasst werden, zum Einsatz kommen.

⁵⁷ Vgl. *Tabelle 5*, Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion.

6.4.2 Analyse der Unterkategorien

Im Folgenden wird die Essenz des untersuchten Literaturkorpus in Form der von Hesse (2022, S. 326) beschriebenen *reduzierten Informationsfülle* dargestellt. Aufgrund des Umfangs der 20 Unterkategorien wurde die Zusammenfassung und Strukturierung nur auf die wichtigsten Aussagen *reduziert*.

Die gemäss der Analyse scheinbar wichtigsten Unterkategorien für die Hauptfragestellung, welche auch im Forschungsbericht besonderes Gewicht haben, wurden unterstrichen.

1 Impulsivität

Diese erwies sich als nicht ganz einfach einzugrenzende Unterkategorie der Impulskontrolle, da die Impulsivität ein heterogenes Konstrukt ist (Rossi et al., 2015, S. 401). Dennoch konnten gewisse Gemeinsamkeiten in den Definitionen der Autoren ausfindig gemacht werden. So betonen sowohl Dalley et al. (2011, S. 680) wie auch Nigg (2017, S. 370) und Kocka und Gagnon (2014), dass Impulsivität als eine Form von **Enthemmung** («disinhibition») betrachtet werden kann, wie dies auch Rossi et al. (2015, S. 401) konstatieren. Mehr dazu kann im Forschungsbericht nachgelesen werden.

Obwohl das Merkmal Impulsivität fast vollständig vererbbar ist, wird gemäss Beauchaine und McNulty (2013, S. 1512) seine spezifische Verhaltensausrprägung, einschliesslich der Frage, ob es sich z.B. von ADHS zu einer schwerwiegenderen externalisierenden Pathologie entwickelt, erheblich von Umweltfaktoren beeinflusst. In Abbildung 10 ist das Modell von Beauchaine und McNulty (2013, S. 1512) noch einmal dargestellt.⁵⁸ Diesmal mit der möglichen sequenziellen Entwicklung der Temperamenteigenschaft Impulsivität zu einer externalisierenden Störung über die Kindergarten-, Schuljahre und das Erwachsenenalter hinweg. Diese Entwicklung wird neben den Umweltfaktoren vermutlich auch von personbezogenen Faktoren wie der EC moderiert (Rothbart, 2007).

Abbildung 10: Dieses Modell ist ein erweitertes Modell von Beauchaine und McNulty (2013), in dem Impulsivität als gemeinsame Anfälligkeit für die sequenzielle Entwicklung von externalisierenden Störungen über die gesamte Lebensspanne hinweg angeschaut wird. Temperament und intermittierende explosive Störung (IED) wurden hinzugefügt. Letztere ist schattiert, weil es sich um eine neue Störung handelt, so dass ihre Aufnahme ins Modell eher auf theoretischen als auf empirischen Gründen beruht.

⁵⁸ Vgl. *Abbildung 4*.

So wird, wie im Modell dargestellt, die *temperamentvolle Impulsivität* an sich nicht als Psychopathologie verstanden. Facetten des Temperaments wie **Aktivitätsniveau**, **negative Affektivität** und **geringe Inhibition** sind allerdings genetisch bedingt und sagen die Entwicklung von externalisierendem Verhalten voraus, insbesondere in risikoreichen Umgebungen, die durch elterliche Härte und Gefühllosigkeit gekennzeichnet sind (Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1515 oder auch Blair & Ku, 2022).

2 Inhibition

Inhibition bezieht sich gemäss verschiedenen Autoren (Linnavalli et al., 2022, S. 2; Diamond, 2013, S. 136; Ribner et al., 2022, S. 2) auf die Fähigkeit, eine automatische, erlernte, dominante oder präpotente Reaktion zu hemmen.

Nigg macht, wie im Theorieteil gesehen, eine grundlegende Unterscheidung von drei verschiedenen Formen der Inhibition: auf die Aufmerksamkeit bezogen («attentional»), auf die Reaktivität bezogen («reactive») und auf die Antwort bezogen («response»). Es kann schlussgefolgert werden, dass vermutlich vor allem die «response inhibition» wichtig bzw. fast gleichzusetzen ist mit der Impulskontrolle: Nämlich die Top-down-Fähigkeit, ein ausgelöstes Verhalten absichtlich oder mühevoll zu unterdrücken⁵⁹, um das Verhalten in Richtung eines Ziels aufrechtzuerhalten, was auch eine Komponente der EC darstellt (Nigg, 2017, S. 363).

3 Selbstregulation

Gemäss Posner und Rothbart (2000, S. 427) geht es bei der Selbstregulation um komplexe Fragen über die Natur des Willens und seine Beziehung zu unserer genetischen Ausstattung und zu sozialen Erfahrungen. Die Selbstregulation setzt sich auch laut Blair und Ku (2022, S. 1) aus kognitiven, emotionalen, verhaltensbezogenen, physiologischen und genetischen Ebenen zusammen, die in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen. Der Ansicht Blairs und Kus (2022) folgend, ist Selbstregulierung das umfassende Konstrukt zur Beschreibung dieser fünf verschiedenen Komponenten. Laut Bodrova und Leong (2016, S. 268) ist Selbstregulation die Voraussetzung dafür, sich auf achtsame, bewusste und überlegte Weise zu verhalten. Selbstregulation bedeutet gemäss denselben, dass man in der Lage ist, *die eigenen spontanen Reaktionen zu steuern*. D.h., man kann eine Tätigkeit stoppen, selbst wenn man sie gerne weiterführen würde, und gleichzeitig eine neue Aktion starten, auch wenn man eigentlich keine Lust dazu hat. Auch diese Definition liegt wieder sehr nahe an derjenigen der Impulskontrolle. Kinder, die über diese Fähigkeit verfügen, sind laut Bodrova und Leong (2016, S. 268) in der Lage, auf sofortige Belohnungen zu verzichten und ihre spontanen Reaktionen lange genug zu kontrollieren, um die potenziellen Folgen ihrer Entscheidungen zu überdenken oder alternative, passendere Vorgehensweisen in Erwägung zu ziehen.

⁵⁹ Vgl. dazu auch Ausführungen zu neuronalen Korrelaten von Aron (2011).

Selbstregulation ist auch Nigg (2017, S. 361) folgend die fortlaufende, dynamische und adaptive Modulation des inneren Zustands (Emotion, Kognition) oder des *Verhaltens*, die durch die zentrale und periphere Physiologie vermittelt wird.

4 Ego Depletion

Der Begriff Ich-Erschöpfung kann den Ausführungen Stuckes und Baumeisters folgend (2006, S. 2) verwendet werden, um den Zustand reduzierter Ressourcen der Selbstkontrolle nach Handlungen der Selbstregulierung oder anderen anstrengenden Willensakten zu beschreiben. Ihre Hypothese ist, dass wenn Selbstregulation eine begrenzte Ressource ist, die Fähigkeit, aggressives Verhalten zu hemmen, bei Personen, die bereits Selbstregulation praktiziert haben, geringer sein sollte. Bei der Ich-Erschöpfung werden nicht nur die Hemmungen geschwächt, sondern die Impulse verstärkt. Die verstärkten Impulse, die während des erschöpften Zustands empfunden werden, sind gemäss Baumeister (2014, S. 317) besonders schwer zu unterdrücken, selbst wenn die eigenen Hemmungsressourcen und -kräfte in voller Stärke vorhanden wären. Die Vorstellung der «erschöpften Willenskraft» lässt sich auch bei Mischel (2015, S. 273ff.) finden, welcher von «Willensmüdigkeit» spricht.

Das Konzept der Ego Depletion konnte jedoch nicht in allen Folgeforschungen repliziert werden. Während frühe Studien starke Unterstützung für das Konzept lieferten, haben spätere Replikationsversuche gemischte Ergebnisse gebracht. Einige Studien konnten die ursprünglichen Effekte nicht replizieren, was Fragen hinsichtlich der Robustheit und Generalisierbarkeit des Effekts aufwirft. Z.B. zeigte eine gross angelegte Replikationsstudie, die 2016 im Rahmen des Projekts "Registered Replication Reports" durchgeführt wurde, *keine* signifikanten Beweise für den Ego Depletion-Effekt (Hagger et al., 2016). Auch Mischel (2015, S. 273f.) legt nahe, dass die auf Erschöpfung folgenden geringeren Anstrengungen nicht unbedingt auf die von Baumeister vermuteten Ursachen zurückzuführen seien, sondern vielmehr mit der *Motivation* und insofern mit der *Setzung von Anreizen* zu tun hätten. Deshalb wird die Unterkategorie Ego Depletion auch nicht weiter in den Forschungsbericht miteinbezogen.

5 Hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation

Bereits gemäss Posner und Rothbart (2000, S. 432) ist die Kontrolle des Stresses eine wichtige Aufgabe für das Kind und die Betreuungsperson in den ersten Lebensmonaten, was impliziert, dass die Bezugsperson(en) einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung der Selbstregulation des Heranwachsenden haben. Auch Mischel (2015, S. 75ff.) geht davon aus, dass die Tätigkeit der Bezugsperson, das Neugeborene zu beruhigen, also als Stressregulator zu fungieren, zentral ist für dessen Entwicklung. Dieser Gedanke der Beeinflussung von Kindern durch ihre Bezugspersonen findet sich auch in der Forschung von

Ribner et al. (2022) zum Einfluss der EF-Fähigkeiten von Mutter und Vater auf das Kind wieder und wird auch von Blair und Ku (2022) in ihrem hierarchisch-integrativen Modell der Selbstregulation so aufgenommen. Aus diverser Forschung zum Modell der Selbstregulation geht gemäss Blair und Ku (2022, S. 5) hervor, dass die Betreuungsperson in den ersten paar Lebensjahren der Schlüssel zur Förderung eines hierarchisch-integrativen Selbstregulationssystems ist.

Gemäss Posner und Rothbart (2000, S. 432) helfen die Bezugspersonen dem Säugling bei der Kontrolle des Stresses in den ersten Monaten hauptsächlich durch Halten und Schaukeln. In den ersten Monaten werden zunehmend auch visuelle Orientierungshilfen eingesetzt. Die Betreuungspersonen versuchen dann, das Kind in Aktivitäten einzubeziehen, die seine Aufmerksamkeit wecken und seine Ängste verringern. Diese Interaktionen zwischen Säugling und Betreuungsperson können den Säugling darin schulen, seine Ängste zu kontrollieren, und zur Entwicklung des mittleren Frontalbereichs als Kontrollsystem für negative Gefühle führen. Später, wenn ähnliche kognitive Herausforderungen auftreten, kann ein System zur Regulierung entfernter Hirnareale bereits vorbereitet sein (Posner & Rothbart, 2000, S. 432). Auch gemäss Nigg (2017, S. 361) ist die Regulation im frühen Leben eines Kindes stark an die extrinsische Regulierung durch andere gebunden.

6 Entwicklung der EF/ Impulskontrolle

Linnavalli et al. (2022, S. 2) folgend, sind die einzelnen Funktionen der EF schwierig voneinander zu trennen, da sie zusammenwirken. Allerdings schreibt schon Diamond (2013, S. 145), dass z.B. Arbeitsgedächtnis und Inhibition getrennt voneinander untersucht werden können, indem der Einfluss vom Arbeitsgedächtnis oder der inhibitorischen Kontrolle in Tests kontrolliert werden kann.⁶⁰ Eine getrennte Untersuchung dieser Funktionen kann Erkenntnisse über ihre Entwicklungsverläufe und ihren unterschiedlichen Beitrag zum Verhalten liefern. Auch Forschende wie Friedman und Miyake (2017, S. 187) haben vorgeschlagen, dass sich EF zunächst in der Kindheit als einheitliche Fähigkeit herausbilden und dass, obwohl es im Erwachsenenalter spezialisierte EF-Fähigkeiten gibt, ein gemeinsamer EF-Faktor die Leistung über alle EF-Komponenten hinweg untermauert.

Aktuelle Forschungsergebnisse wie z.B. diejenigen von Devine et al. (2019) legen nahe, dass sich die EF bei Kleinkindern in den ersten zwei Lebensjahren im Gegensatz zu älteren Kindern und Erwachsenen deutlich unterscheiden lassen. Diese Erkenntnisse stützen die Auffassung, dass sich die elementaren Fähigkeiten der EF unabhängig voneinander entwickeln und im Laufe der Zeit immer besser aufeinander abgestimmt werden können.

Im Allgemeinen scheint sich die Fähigkeit von Kindern, zwischen zwei unvereinbaren Regeln zu wechseln, zwischen drei und fünf Jahren dramatisch zu verbessern (Jones et al., 2003, S.

⁶⁰ Vgl. dazu S. 19 und 20 dieser Masterarbeit.

498). Zwischen 2 und 4 Jahren verbessert sich auch die Leistung in anderen Konfliktsituationen, in denen Kinder eine präpotente Antwort ausser Kraft setzen und durch eine konflikt-hafte Antwort ersetzen müssen. Dies bedeutet, dass sich in dieser Phase die EF, insbesondere die Inhibition und damit auch die Impulskontrolle, stark entwickeln. Auch gemäss Zelazo et al. (2016, S. 16) durchlaufen EF besonders in der frühen Kindheit, etwa zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr rasante Entwicklungen.

Kinder im Vorschulalter, die ihre Aufmerksamkeit leicht verschieben, haben gemäss Jones et al. (2003, S. 503) Schwierigkeiten, den Fokus zu halten. In der späteren Kindheit hängen Aufmerksamkeitsverschiebung und Fokussierung beide mit der Ausprägung der EC zusammen, welche sich im Normalfall verbessert. In der späteren Kindheit kann die EC die Effizienz der frontalen Schaltkreise bei der Lösung von Konflikten und der Fehlererkennung widerspiegeln (Jones et al., 2003, S. 503).

Verbale Selbstregulation kann gemäss Jones et al. (2003, S. 503) bei Aufgaben, die Hemmungen erfordern, deutlich später als im Alter von 3 bis 4 Jahren auftreten. Der sehr schnelle Anstieg der Inhibition und der Fehlererkennung zwischen 38 und 41 Monaten steht allerdings in Übereinstimmung mit vielen Studien, die Verschiebungen in der Selbstregulierung im Zeitraum von 2 bis 5 Jahren zeigen (Jones et al., 2003).

Zusammenfassend lässt sich also in Anlehnung an Jones et al. (2003) sowie an Kubesch (2016, S. 75) und Lidzba et al. (2019, S. 57) sagen, dass sich die Fähigkeit der Kinder, Handlungen zu unterdrücken und Fehler zu erkennen, mit zunehmendem Alter verbessert, dies bis ins Erwachsenenalter hinein.

7 Anstrengungskontrolle (EC)

Den Ausführungen Posners und Rothbarts (2000, S. 434) folgend ist die grundlegende Variable, die mit der Entwicklung der exekutiven Aufmerksamkeit zusammenhängt, die EC, welche die Fähigkeit darstellt, eine dominante Reaktion zu hemmen, um eine subdominante Reaktion auszuführen.⁶¹

Die EC wurde mit wichtigen Entwicklungsergebnissen in Verbindung gebracht, unter anderem mit der Entwicklung von Gewissen und **Verhaltensproblemen** (Rothbart, 2007, S. 207). Darüber hinaus steht die EC in Verbindung mit dem Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit, wie es in bildgebenden Studien identifiziert wurde (Rothbart, 2007, S. 207).

Die EC ist gemäss Rothbart (2007, S. 207) ein wichtiger Aspekt des Temperaments bei Kindern. Kinder mit einer gut entwickelten EC neigen dazu, besser in der Lage zu sein, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, **ihre Impulse zu kontrollieren** und geduldig auf Belohnungen zu warten.

⁶¹ Vgl. auch Definition im Codierleitfaden, Anhang.

Eine niedrige EC hingegen ist ein konsistenter und starker Prädiktor für externalisierende Probleme (Ormel et al., 2005). Gemäss Ormel et al. (2005, S. 1829) sind auch einige Temperamenteigenschaften wie z.B. Frustration mit geringer EC korreliert.⁶²

8 Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit

Wichtige Komponenten des Netzwerks der exekutiven Aufmerksamkeit umfassen Bereiche des präfrontalen Kortex, insbesondere den **dIPFC** und den **anterioren Gyrus cinguli (ACC)** (Fan et al., 2005). Diese Bereiche arbeiten zusammen, um Aufmerksamkeit gezielt auf relevante Aufgaben zu lenken, Ablenkungen zu filtern und die kognitive Kontrolle zu optimieren, was für zielgerichtetes und adaptives Verhalten unerlässlich ist.

Die Studie von Etkins et al. (2006) deutet darauf hin, dass das anteriore Cingulum (Bereich in welchem das ACC liegt) und die damit verbundenen Bereiche des exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerks die Aktivierung in anderen Gehirnetzwerken modulieren und dass diese **Modulation sowohl der kognitiven als auch der emotionalen Selbstregulation zugrunde liegen könnte**.

Diese Konfliktlösungsfunktion des Netzwerks der exekutiven Aufmerksamkeit, die sowohl die Förderung als auch die Unterdrückung der Aktivierung in anderen Netzwerken umfasst, ist den Ausführungen Rothbarts und Kollegen (2007, S. 3) wie auch van Veen et al. (2001) folgend möglicherweise von zentraler Bedeutung für die bewusste Selbstregulation.

Die Hirnregionen, die am Netzwerk für exekutive Aufmerksamkeit beteiligt sind, sind zwar in der Kindheit vorhanden und durch genetische Dispositionen vorgegeben, aber **ihre Vernetzung kann im Laufe des Lebens verändert werden und führt zu einer Verbesserung der Verhaltenskontrolle** (Posner et al., 2014). Posner et al. (2014) argumentieren deshalb, dass diese Kontrollmechanismen durch Training beeinflusst werden können.

9 Temperament und Verhalten

Extraversion/ Wut steht in Zusammenhang mit mehr externalisierenden Problemen (Ausagieren) und weniger internalisierenden Problemen (Angst, Traurigkeit, geringes Selbstwertgefühl) (Ormel et al., 2005).

Vom frühen Säuglingsalter an zeigen Kinder eine erhebliche Variabilität in ihren Reaktionen auf die Umwelt, was durch das Temperament moderiert wird (Rothbart, 2007, S. 207). Temperament und EC sind wichtige Faktoren für *geringeres Auftreten von Verhaltensproblemen* (Rothbart & Bates, 2006). Auch gemäss Beauchaine und McNulty (2013, S. 1505) durchlaufen einige Personen das externalisierende Verhaltensspektrum, das mit *vererbbarer Impulsivität* in der Vorschule beginnt und mit Antisozialität im Erwachsenenalter endet. Dies hängt von genetischen wie epigenetischen (Umwelt-)Faktoren ab.

⁶² Vgl. dazu auch das Modell von Beauchaine und McNulty (2013, S. 1512) in *Abbildung 10*.

10 Dorsomedialer frontaler Kortex, Prä-SMA

Das Prä-SMA liegt im anterioren⁶³ Teil des frontalen Kortex. Gemäss Zelazo et al. (2016, S. 140) ist die graue Substanz des anterioren Teils des Frontallappens beim Menschen hoch entwickelt und spielt eine Rolle bei der Steuerung komplexer kognitiver, emotionaler und **verhaltensbezogener** Funktionen.

Gemäss Etkin et al. (2006, S. 878) ist die Überwachung («monitoring») emotionaler Konflikte mit der dorsomedialen (prä)frontalen Region verbunden. Daher vermuten sie, dass **der dorsomediale präfrontale Kortex eine Rolle bei der Überwachung von Reaktionskonflikten spielen könnte**, unabhängig davon, ob die Quelle des Reaktionskonflikts kognitiv oder emotional ist. Laut Aron (2011, S. 58) spielt das Prä-SMA eine wichtige Rolle bei der Planung und Initiierung komplexer Bewegungen sowie deren Unterbrechung, der Entscheidungsfindung und der Koordination von Bewegungen, die auf internen Intentionen basieren. Auch den Studienergebnissen Nachevs et al. (2007, S. 55) folgend, spielt das Prä-SMA eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle freiwilliger Handlungen in Situationen mit Reaktionskonflikten.

Studien wie diejenigen von Aron (2011) oder Nachev et al. (2007) haben gezeigt, dass das Prä-SMA eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung unerwünschter Impulse und der Verhaltenssteuerung spielt. Konkret konnte nachgewiesen werden, dass eine erhöhte Aktivität im Prä-SMA mit einer verbesserten Fähigkeit zur Impulskontrolle einhergeht (Nachev et al., 2007). Umgekehrt führt eine Beeinträchtigung oder Schädigung des Prä-SMA oft zu Schwierigkeiten bei der Unterdrückung von impulsivem Verhalten. Das Prä-SMA scheint also ein wichtiges Hirnareal für die kognitive Kontrolle und *Verhaltensregulation* zu sein. Weitere Forschung ist nötig, um die genauen Mechanismen und Funktionen des Prä-SMA bei der Impulskontrolle besser zu verstehen.

Präfrontaler Kortex: 11 rIFC, 12 dIPFC

→ Da die Auswertung der einzelnen Unterkategorien des PFC sehr komplex ist und weil auch nicht alle Areale des PFC, welche relevant sind, in die Analyse miteinbezogen werden konnten, werden in der Analyse die beiden Areale rIFC und dIPFC zusammengenommen und die Aussagen werden auf den ganzen PFC bezogen und damit einer Generalisierung unterzogen.

Gemäss Sebastian et al. (2014, S. 1) ist der **PFC mit seinen Unterregionen** die zentrale Struktur bei der Ausführung der Impulskontrolle. Der PFC ist eng mit vielen Bereichen des Gehirns verbunden und koordiniert deren Aktivität (Zelazo et al., 2016, S. 12). Neuroanato-

⁶³ Anterior und frontal werden hier als Synonyme verwendet.

misch gesehen sind die EF der kognitiven Flexibilität, des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition mit unterschiedlichen und sich teilweise überschneidenden Netzwerken verbunden, an denen Regionen des PFC beteiligt sind (Zelazo et al., 2016, S. 140).

Die Studie von Berkman et al. (2014) ergab, dass die **Verbesserung der Inhibition durch spezifisches Training mit einer erhöhten Aktivität in Bereichen des PFC** verbunden war, die mit der hemmenden Kontrolle verbunden sind.

Erkenntnisse von Aron (2011, S. 57) sprechen für eine hemmende Kontrollfunktion des **rIFC**, wahrscheinlich zusätzlich zur Aufmerksamkeitsüberwachung und -erkennung (die eine Funktion der dorsaleren IFJ-Region im inferioren frontalen Kortex (IFC) sein könnte).

Der *laterale* inferiore frontale Kortex ist bei Menschen mit ADHS störungsspezifisch unteraktiviert (Hobson et al., 2011, S. 1035).

Der **dIPFC**, als Teil des Netzwerks für exekutive Aufmerksamkeit (Rothbart et al., 2007), ist an räumlichen und konzeptuellen *kognitiven* Prozessen beteiligt und damit Teil der kognitiven EF (Müller, 2013, S. 6). Kognitive EF sind an der Kontrolle und Ausrichtung (Planung, Überwachung, Aktivierung, **Hemmung**, Wechsel) von automatischen Prozessen beteiligt. BAS-Eigenschaften, einschliesslich Neuheitssuche, **Impulsivität** und Belohnungssensitivität, wurden laut Ide et al. (2020, S. 2) **mit einer niedrigeren grauen Substanz des dorsomedialen präfrontalen Kortex in Verbindung gebracht**, was die Aussage von Müller (2013) oben bestätigt.

Laut Diamond (2013, S. 153) brauchen wir den *lateralen* präfrontalen Kortex, wenn wir etwas Neues lernen. Wenn etwas neu ist, erbringen diejenigen Personen, die den lateralen präfrontalen Kortex am stärksten aktivieren, oft die besten Leistungen. Wenn jedoch etwas nicht mehr neu ist, rekrutieren diejenigen, die am besten abschneiden, den lateralen präfrontalen Kortex am wenigsten. **D.h., wenn man etwas schon sehr gut und habituiert erlernt hat, braucht man nur noch wenig top-down Kontrolle.** Durch wiederholtes Üben wird dann etwas zum Automatismus.

In Bildgebungsstudien mit Erwachsenen haben Forschende festgestellt, dass sowohl die Stroop- als auch die Flanker-Aufgaben, welche beide die inhibitorische Kontrolle testen, **Bereiche im vorderen cingulären und seitlichen präfrontalen Kortex (dIPFC)** aktivieren, die Teil des Netzwerks für exekutive Aufmerksamkeit sind (Rothbart et al., 2007).

Ebenso wie der ACC ist der **dIPFC** an der Entscheidungsfindung beteiligt, was gemäss Sebastian et al. (2014, S.) entscheidend für Risikoverhalten ist.

Der PFC «leidet» laut Diamond (2013, S. 153) als erstes und unverhältnismässig stark, wenn im Leben etwas nicht stimmt, man gestresst, traurig, alleine oder müde ist. Dies belegen verschiedene Studien. Jeder dieser Faktoren kann dazu führen, dass die betroffene Person *den Anschein erweckt*, an einer EF-Störung wie ADHS zu leiden, obwohl dies nicht der Fall ist.

13 ACC

Der ACC ist Teil des Netzwerks für exekutive Aufmerksamkeit. Laut Etkin et al. (2006, S. 871) wie auch Sebastian et al. (2014, S. 3) ist die **Lösung eines emotionalen Konflikts** mit der Aktivierung des ACC assoziiert. Die Forschungsergebnisse von Etkin et al. (2006, S. 878) deuten darauf hin, dass eine erhöhte Aktivität der Amygdala und eine übermäßige Verhaltensstörung auf eine mangelhafte Hemmung der Amygdala durch den ACC zurückzuführen sein könnten, was bei Betroffenen zu einer Unfähigkeit führt, mit emotionalen Konflikten umzugehen. **Die Fähigkeit zur Rekrutierung des ACC könnte somit bestimmen, wie gut ein Individuum mit dem Eindringen negativer emotionaler Reize oder negativer mentaler Inhalte umgehen kann.** Auch Schiller und Delgado (2010) gehen davon aus, dass der ventrale ACC, wie oben bereits mit den Studienergebnissen von Etkin et al. (2006, S. 871) veranschaulicht, eine Hemmfunktion für negative Emotionen ausüben könnte, die von anderen Regionen (z.B. dorsaler ACC und lateraler PFC) rekrutiert werden, wenn eine limbische Reaktivität unterdrückt werden muss. Etkin et al. (2011, S. 88) legen dar, dass die Exposition gegenüber einer wahrgenommenen Bedrohung mit einer ACC-Aktivierung verbunden ist, die vermutlich eine regulierende Funktion hat, um **die Planung adaptiver Reaktionen zu erleichtern.** Das anteriore Cingulum als Teil des ACC ist der Hauptausfluss des limbischen Systems, darum überrascht es laut Posner und Rothbart (2000, S. 432) nicht, dass dessen Hauptfunktion mit Emotionen zusammenhängt.

Eine Zusammenfassung zahlreicher Ergebnisse zum Stroop-Effekt zeigt zudem eine bemerkenswerte Konvergenz in der Gehirnaktivität in Bereichen der frontalen Mittellinie im anterioren cingulären Gyrus, wo auch der ACC liegt (Posner & Rothbart, 2000, S. 431).

Laut Sebastian et al. (2014, S. 8) zeigen Personen mit ADHS gestörte Aktivierungsmuster in ventrolateralen präfrontalen Regionen (einschliesslich des inferioren frontalen Gyrus und der Insula) und dorsalen medialen frontalen Regionen (insbesondere dem **ACC**). Bei Aufgaben zur Bewertung von Reizinterferenzen zeigen Menschen mit ADHS Störungen des dIPFC und des ACC, was auf einen Zusammenhang zwischen der Aktivität dieser Hirnregionen und den für die Störung charakteristischen Schwierigkeiten bei der Steuerung anhaltender Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisprozesse hinweisen könnte (Sebastian et al., 2014, S. 8).

14 Amygdala

Posner und Rothbart (2000) betonen, dass die emotionale Reaktivität einer Person durch unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Stimulationen in den emotionalen und motorischen Systemen des Gehirns bestimmt wird. Diese Systeme stehen in Zusammenhang mit der *Amygdala* und dem *motorischen Kortex*.

Gemäss Ide et al. (2020, S. 2) zeigt das BIS-Merkmal Verhaltenshemmung eine negative Beziehung zum Volumen der grauen Substanz der Amygdala. Das bedeutet, dass Personen mit höher ausgeprägten BIS-Merkmalen – also einer grösseren Neigung zur Schadensvermeidung, einer stärkeren Verhaltenshemmung und einer höheren Sensitivität gegenüber Bestrafung – tendenziell ein geringeres Volumen der grauen Substanz in der Amygdala aufweisen. **Diese Beziehung legt nahe, dass strukturelle Unterschiede in der Amygdala mit individuellen Unterschieden in der Verhaltenshemmung und Angstverarbeitung zusammenhängen können, was in Bezug auf den individuellen Aspekt der «Empfindlichkeit» bereits von Posner & Rothbart (2000) so eingeschätzt wurde.**

Gemäss Hobson et al. (2011, S. 1035) sind die limbischen Bereiche allgemein störungsspezifisch unteraktiviert bei Menschen, die sowohl die Kriterien für ODD als auch für CD ohne ADHS erfüllen.

Laut Etkin et al. (2006, S. 871) geht die oben beschriebene Aktivierung des ACC bei der Lösung eines emotionalen Konflikts mit einer Reduktion der Amygdala-Aktivität einher. Hingegen ist bei Menschen mit Depressionen die Amygdala überaktiviert (Etkin et al., 2006, S. 878). Dies verdeutlicht, dass die Amygdala in die Verarbeitung emotionaler Reize involviert ist und impulsives Verhalten beeinflussen kann.

Basalganglien: 15 Nucleus accumbens (NAc), 16 Nucleus subthalamicus (STN)

Obwohl es gemäss Dalley et al. (2011, S. 682) eine Tendenz gibt, anzunehmen, dass die hemmende Willenskontrolle top-down durch kortikale Mechanismen ausgeübt wird, was impliziert, dass Impulsivität aus einer Lockerung dieser Kontrolle resultieren könnte, wird zunehmend anerkannt, dass auch neuronale Schaltkreise, insbesondere in den **Basalganglien**, die sowohl kortikale als auch subkortikale Mechanismen umfassen, beteiligt sind. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass Impulsivität durch eine chemische Dysmodulation nicht nur der kortikalen Prozesse, sondern auch auf der Ebene des **Striatums** verursacht wird. Der **NAc** ist laut Steele et al. (2018, S. 28) und auch laut Dalley et al. (2011, S. 682) seit langem als wichtiger Faktor für die *Berechnung des Belohnungswerts* anerkannt, der für impulsives Wahlverhalten entscheidend ist. Die Studie von Steele et al. (2018) kommt zum Schluss, dass Läsionen im NAc zu suboptimalem Entscheidungsverhalten führen, was die Bedeutung eines intakten NAc für eine optimale Entscheidungsfindung ohne Impulsivität unterstreicht. Eine verringerte Aktivität oder ein verringertes Volumen des NAc geht demzufolge mit Schwierigkeiten bei der Impulskontrolle und impulsivem Verhalten einher.

Der **STN** scheint eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von impulsiven oder verfrühten Reaktionen, gemäss Diamond (Diamond, 2013, S. 138) «präpotenten Antworten»

oder Impulsivitätsfehlern zu spielen (Frank, 2006). Insbesondere wurde der STN mit der Impulskontrolle und dem damit verbundenen Konstrukt der Valenzverarbeitung in Verbindung gebracht (Rossi et al., 2015, S. 400). Gemäss Rossi et al. (2015, S. 398) wird die fehlende Aktivierung des STN mit explosiv-aggressivem Verhalten und Impulskontrollstörungen in Verbindung gebracht.

17 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Die Assoziation zwischen ADHS und mangelhaft entwickelten EF ist gemäss Greene (2019, S. 64) gut belegt (vgl. auch Sebastian et al., 2014). Dies umfasst z.B. Schwierigkeiten mit dem Wechsel zwischen mentalen Aufgaben-Sets, der Erledigung von Aufgaben in einer logischen Reihenfolge, dem Zeitgefühl, der Aufrechterhaltung der Konzentration und der **Impulskontrolle**. Belege dafür liefert unter anderen die Studie von Hobson et al. (2011, S. 1041), wo ADHS mit **vorzeitigem Reagieren** bei verschiedenen Aufgaben verbunden war, was einer Form von Impulsivität auf der Verhaltensebene zugeordnet werden kann. Dieses vorzeitige Reagieren wurde mit zeitlichen Verarbeitungsdefiziten in Verbindung gebracht. Auch den Ausführungen Müllers (2013, S. 28) folgend, zeigt sich bei ADHS ein Defizit in der Fähigkeit, ungewollte impulsive Antworten zu kontrollieren und die Konzentration auf bedeutsame Stimuli zu richten.

18 Oppositionelle Trotzstörung (ODD)

Die nach einem empirisch begründeten Kriterienkatalog diagnostizierbare oppositionelle Trotzstörung tritt laut Mischker (2009, S. 70) üblicherweise vor dem achten Lebensjahr auf. Ein Diagnosekriterium wird nur dann als gegeben betrachtet, wenn das entsprechende Verhalten öfter vorkommt, als es gewöhnlich bei Individuen des gleichen Alters und Entwicklungsstands festgestellt wird (Mischker, 2009, S. 70).

Kinder mit ODD zeigen **Defizite bei kalten, abstrakt-kognitiven und heissen, belohnungsbezogenen Aufgaben der EF** (Hobson et al., 2011, S. 1035). Derzeit ist jedoch unklar, inwieweit ODD unabhängig von ADHS mit neuropsychologischen Defiziten verbunden ist.

Dimensionale Untersuchungen ergaben, dass ODD mit einer Neigung zu risikobehafteter Entscheidungsfindung einhergeht. Ferner ist ODD, losgelöst von ADHS, mit einer **reduzierten Geschwindigkeit bei inhibierenden Reaktionen** assoziiert (Hobson et al., 2011, S. 1035).

19 Störung des Sozialverhaltens (SSV/ CD)

Laut Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2008, S. 182) zeichnet sich die Störung des Sozialverhaltens durch aggressives Verhalten der Kinder aus. Dabei meinen sie mit aggressivem Verhalten, dass andere damit verletzt werden.

Die Störung des Sozialverhaltens wird gemäss Myschker (2009, S. 68) nach dem Alter des Kindes/ Jugendlichen bei Störungsbeginn mit drei Typen bestimmt als:

1. Typ: mit Beginn in der Kindheit
2. Typ: mit Beginn in der Adoleszenz
3. Typ: wegen unzureichender Information ist die Beurteilung des Beginns der Problematik nicht möglich

Typische Merkmale von Störungen des Sozialverhaltens sind auch laut Schneider und Popp (2020, S. 17) die Verletzung grundlegender Rechte anderer, ungewöhnlich häufige oder schwere Wutausbrüche, die nicht zum Entwicklungsalter passen, häufiger Streit mit Erwachsenen, absichtliches Ärgern, Reizbarkeit und schnelles Ärgerlich-Werden, Boshaftigkeit und das Motiv, sich rächen zu wollen. Diese Personen haben auch Probleme, aus Erfahrungen zu lernen und langfristige Ziele zu verfolgen, da ihr Belohnungssystem beeinträchtigt ist und sie Risiken schlecht einschätzen können (Müller, 2013, S. 19).

Laut Schneider und Popp (2020, S. 17) zeichnen sich Kinder und Jugendliche mit diesem Störungsbild in der Schule dadurch aus, dass sie überdurchschnittlich oft und intensiv Konflikte sowohl mit Peers als auch mit Erwachsenen eingehen. Diese Konfrontationen sind von aggressivem oder **trotzigem Verhalten** geprägt. Sie zeigen eine dominante und beharrliche Persönlichkeitsstruktur, lehnen sich gegen Vorschriften auf und reagieren empfindlich auf Beschränkungen. Sie tendieren dazu, anderen die Schuld für ihre eigenen Misserfolge zu geben, empfinden schnell Ungerechtigkeit und hegen oft Rachegefühle nach Streitigkeiten. Bei einer starken Ausprägung können zusätzliche Probleme wie Drogengebrauch, Diebstahl oder Brandstiftung auftreten. Aufgrund ihres problematischen Verhaltens sind Schulverweise für betroffene Kinder und Jugendliche keine Seltenheit (Schneider & Popp, 2020, S. 17).

Die Störungen des Sozialverhaltens im Kindesalter (ODD und SSV/ CD) überschneiden sich erheblich mit ADHS in Bezug auf Verhaltensmerkmale (z.B. Impulsivität) und Komorbiditätsraten

Bisherige Untersuchungen haben aber nicht überzeugend nachgewiesen, ob ODD und SSV/ CD unabhängig von ADHS mit EF-Defiziten zusammenhängt. In der Studie von Hobson et al. (2011) ergaben die Testungen, dass im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen sowohl die Gruppe mit ODD und SSV/ CD allein als auch die Gruppe mit ADHS mit oder ohne ODD

und SSV/ CD in **Aspekten der kalten EF** (motorische Hemmung, anhaltende Aufmerksamkeit, Reaktionsausführung, aber nicht kognitives Umschalten) und **der heissen EF** (riskante Entscheidungsfindung im Test) **beeinträchtigt waren** (Hobson et al., 2011, S. 1040).

ODD und SSV/ CD waren zudem unabhängig mit bestimmten Schwächen in spezifischen kalten Aspekten der EF, wie der **Geschwindigkeit bei Inhibitionsprozessen** und der Reaktionskonsistenz innerhalb von Individuen, verknüpft. Die Studienergebnisse unterstützen zum Teil die zentrale Annahme, dass ODD und SSV/ CD eigenständig mit **Beeinträchtigungen in den sogenannten heissen EF** assoziiert ist. Zwischen den Gruppen mit früh beginnenden Verhaltensstörungen und den Kontrollgruppen konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Wirkung von Belohnungen auf die Leistung festgestellt werden. Die Vermutung, dass Personen mit ODD und SSV/ CD eine gesteigerte Sensitivität gegenüber Belohnungen zeigen würden, fand somit keine Bestätigung (Hobson et al., 2011, S. 1040).

20 Antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPD)

Gemäss Myschker (2009, S. 93) liegt eine antisoziale Persönlichkeitsstörung (ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn vor Vollendung des 15. Lebensjahres eine Störung des Sozialverhaltens festgestellt wurde) bei circa 3 Prozent der männlichen und circa 1 Prozent der weiblichen Allgemeinbevölkerung vor.

Laut Gasteiger-Klicpera und Klicpera, (2008, S. 189) zeigen Langzeituntersuchungen, dass etwa ein Viertel der Kinder mit einer Störung des Sozialverhaltens als Erwachsene die wesentlichen Merkmale einer antisozialen Persönlichkeit aufweisen. Gemäss denselben (2008, S. 189) legen Längsschnittuntersuchungen nahe, dass es zwei Gruppen gibt: Kinder und Jugendliche mit früh auftretenden Störungen des Sozialverhaltens, die über das Jugendalter hinaus gehen, und solche, die erst im Jugendalter dissoziales⁶⁴ Verhalten manifestieren. Bei persistenten Störungen des Sozialverhaltens besteht ein **Zusammenhang mit Hyperaktivität** und mit neurokognitiven Beeinträchtigungen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 189).

Aus diverser Literatur geht hervor, dass eine beeinträchtigte Impulskontrolle zu einem der Hauptmerkmale von ASPD gehört. Personen mit dieser Störung haben häufig Schwierigkeiten, ihre Reaktionen auf interne Impulse oder externe Reize zu hemmen. Dies führt zu impulsiven und manchmal aggressiven Verhaltensweisen, die sozial unangepasst oder gesetzeswidrig sein können.

⁶⁴ Siehe dazu Codierleitfaden, S. 122: In der ICD-10 wird für ASPD die Bezeichnung «dissoziale Persönlichkeitsstörung» gewählt (Myschker & Stein, 2018, S. 546).

6.5 Schritt 5: Darstellung der Analyse

Wie in Tabelle 2 bereits angedeutet, erfolgt die Darstellung der Analyse in Form eines Berichts, in welchem zu jeder Dimension eine Hauptaussage im Sinne einer abgeleiteten Erkenntnis aus der Analyse gemacht wird. Die Darstellung der Ergebnisse wird trennscharf von der Diskussion der Ergebnisse abgegrenzt (Hesse, 2022, S. 328).

Forschungsbericht

Tabelle 6: selbst erstellter Forschungsbericht in Form einer Tabelle

Hauptaussage	Erklärung
<p>Die Abgrenzung der Begrifflichkeiten zwischen Impulskontrolle (Impulsivität), Inhibition und Selbstregulation sowie deren Definition ist aufgrund vielfältiger Überschneidungen der Konzepte nicht einfach, aber dennoch entscheidend für weitere Forschung in diesem Feld.</p>	<p>Gemäss Dick et al. (2010) und auch Rossi et al. (2015, S. 401) ist bereits der Begriff der Impulsivität ein sehr heterogenes Konstrukt. Daher überrascht es nicht, dass der Begriff der Impulskontrolle nicht einfach einzugrenzen und von anderen Begriffen wie demjenigen der Inhibition oder der Selbstregulation abzugrenzen ist. Auch gemäss Nigg (2017, S. 361) ist der Fortschritt der Forschungsliteratur zur Selbstregulation immer wieder durch unterschiedliche Terminologie und Bedeutungen in verschiedenen Bereichen und Literaturen behindert worden. Kocka und Gagnon (2014) stellen fest, dass der Begriff der «Enthemmung» in vielen Fällen gleichbedeutend mit Impulsivität ist. Dies liesse den Rückschluss zu, dass das Gegenteil von Enthemmung und Impulsivität, die Impulskontrolle, die Hemmung, also die Inhibition ist. Somit könnte nach der Analyse der Begrifflichkeiten in dieser Arbeit die Impulskontrolle als Teil der Inhibition betrachtet werden. Auch laut Nigg (2017, S. 370) und Dalley et al. (2011, S. 680) kann Impulsivität als Enthemmung betrachtet werden. Bei Dalley et al. (2011, S. 680) ist dies jedoch nur ein Teil der Impulsivität. Der zweite bezieht sich auf die zeitliche Diskontierung von Belohnungen. Dalley et al. (2011, S. 680) zufolge wird impulsives Verhalten häufig als Produkt einer gestörten kognitiven Kontrolle angesehen. Davon ausgehend könnte man schlussfolgern, dass das Gegenteil von impulsivem Verhalten, die Impulskontrolle ein Produkt einer gelungenen kognitiven Kontrolle (top-down) ist.</p> <p>Gemäss Nigg (2017, S. 363) gehört auch zur Inhibition (Response) die Top-down-Fähigkeit, ein ausgelöstes Verhalten absichtlich oder mühevoll zu unterdrücken, um das Verhalten in Richtung eines Ziels aufrechtzuerhalten, was wiederum eine Komponente der EC und der EF ist (Nigg, 2017, S. 363). In Ableitung dieser Aussage lassen sich auch schon erste Rückschlüsse auf den Zusammenhang von Impulskontrolle/ Inhibition und herausforderndem Verhalten erahnen. Auch den Ausführungen Diamonds (2013, S. 135) folgend gehört zur Inhibition das Widerstehen von impulsivem Handeln. Dabei geht es z.B. in der Schule darum, «präpotente» Antworten zu vermeiden (Diamond 2013, S. 138).</p>
<p>Das Konzept der EC, als Teil des Temperaments, scheint einen nicht zu vernachlässigbaren Zusammenhang</p>	<p>Die EC bezieht sich gemäss Rothbart (2007, S. 207) auf die Bereitschaft und die Fähigkeit einer Person, bewusste Anstrengung und Selbstkontrolle einzusetzen, um bestimmte Ziele oder Aufgaben zu erreichen. EC umfasst eine breite Palette von kognitiven und Verhaltenskomponenten, darunter die Fähigkeit zur Lenkung der Aufmerksamkeit, zur Verzögerung der Bedürfnisbefriedigung und zur Unterdrückung impulsiven Verhaltens.</p>

<p>mit den EF und insofern mit der Impulskontrolle (im Kontext Schule) zu haben.</p>	<p>Wie die Ausführungen Rothbarts (2007) zeigen, weisen die EC und EF entscheidende Zusammenhänge und Überschneidungen auf. Die EC ist die Basis für die gezielte Regulation von Aufmerksamkeit und Verhalten in Anbetracht von internen und externen Störungen oder Verlockungen. Ohne ausreichende EC wäre es schwierig, impulsives Verhalten zu unterdrücken, da die Fähigkeit, Aufmerksamkeit bewusst zu steuern und bei einer Aufgabe zu bleiben, beeinträchtigt wäre.</p> <p>Das Gehirnnetzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit ist gemäss Rueda et al. (2004) eng mit der EC verbunden. Dabei umfasst dieses Gehirnnetzwerk das vordere Cingulum und andere frontale Areale (Rueda et al., 2004).</p> <p>Die EC, als wichtiger Aspekt des (kindlichen) Temperaments, kann laut Rothbart (2007, S. 207) im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation und Bewältigung von sozialen und schulischen Herausforderungen stehen. Dies lässt also den Schluss zu, dass die Fähigkeit zur EC einen direkten Zusammenhang mit der Ausprägung des Verhaltens in der Schule aufweist. Kinder mit einer gut entwickelten EC neigen dazu, besser in der Lage zu sein, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, ihre Impulse zu kontrollieren und geduldig auf Belohnungen zu warten (Rothbart, 2007, S. 207).</p> <p>Eine niedrige EC wird hingegen als ein konsistenter und starker Prädiktor für externalisierende Verhaltensprobleme beschrieben (Rothbart & Bates, 2006; Rothbart & Posner, 2006). EC moderiert auch die Auswirkungen negativer Affektivität auf Probleme, d.h. sehr negative Kinder zeigen weniger Probleme, wenn sie eine höhere EC haben (Rothbart & Bates, 2006; Rothbart & Posner, 2006). Dies legt die Vermutung nahe, dass eine niedrige EC zu mehr herausforderndem Verhalten führt, vor allem wenn die charakterliche bzw. genetische Disposition der Extraversion/ Wut vorhanden ist (Ormel et al., 2005). Merkmale des Temperaments in der Kindheit sind auch laut Nigg (2006) bekannte Prädiktoren für problematisches Verhalten in der Jugend.</p>
<p>Für das Verständnis von Impulskontrolle muss auch das Wissen über neuronale Korrelate mitberücksichtigt werden.</p>	<p>Es ist wichtig zu beachten, dass die Impulskontrolle ein komplexer Prozess ist, der von verschiedenen Gehirnregionen und -systemen beeinflusst wird. Im Forschungsbericht allerdings werden die Inhalte aus verschiedener Literatur verallgemeinert und der Gehalt verdichtet/ auf die wichtigsten Informationen reduziert.</p> <p>Grundsätzlich können aus den untersuchten neuronalen Unterkategorien, welche alle relevant für die Impulskontrolle sind, der PFC und der ACC als besonders wichtige Gehirnregionen für die Impulskontrolle genannt werden. Zudem ist das gesamte Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit zentral für die Impulskontrolle.</p> <p>Zusammenspiel zwischen ACC und dIPFC: Der ACC, der eine Schlüsselrolle bei der Fehlererkennung und Konfliktüberwachung spielt, arbeitet eng mit dem dIPFC zusammen, um die Aufmerksamkeit auf Aufgaben zu richten und impulsive Reaktionen zu modulieren (Schiller & Delgado, 2010). Der ACC wiederum kann Signale an den dIPFC senden, um die Notwendigkeit einer verstärkten kognitiven Kontrolle zu signalisieren, insbesondere wenn ein Konflikt oder Fehler erkannt wird.</p> <p>Das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit ermöglicht es dem Gehirn, sich flexibel an wechselnde Aufgabenanforderungen anzupassen und Ressourcen entsprechend zu allokalieren (Rothbart et al., 2007, S. 3). Die Impulskontrolle ist ein Teil dieses</p>

	<p>adaptiven Prozesses, indem sie verhindert, dass automatische oder gewohnheitsmässige Reaktionen die Ausführung von zielgerichteten Handlungen stören.</p> <p>Zusammenfassend ist die enge Verbindung zwischen Impulskontrolle und dem Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit entscheidend für die Fähigkeit, Verhalten zu steuern, Entscheidungen zu treffen und auf langfristige Ziele hinzuarbeiten, indem impulsives oder ablenkendes Verhalten effektiv gehemmt wird (Blair & Ku, 2022, S. 3).</p>
<p>Für herausforderndes Verhalten in der Schule hat sich die Impulskontrolle als wichtiger Prädiktor erwiesen.</p>	<p>Alle untersuchten Verhaltensstörungen (ADHS, ODD, SVV/ CD und ASPD) wiesen einen Zusammenhang mit der Impulskontrolle auf.</p> <p>Müller (2013, S. 19) beschreibt «gestörtes Sozialverhalten» als Ergebnis abweichender Inhibitions- und Aktivierungsprozesse, oft einhergehend mit Enthemmung und Impulsivität, die sich in problematischer Kommunikation, fehlender Empathie und Missachtung sozialer Normen äussern. Solche Verhaltensweisen, die auf einer eingeschränkten Impulskontrolle basieren, führen gemäss Müller (2013, S. 19) zu Schwierigkeiten im Umgang mit Frustration und inadäquatem Verhalten in verschiedenen Situationen. Insbesondere bei EF-Störungen zeigt sich ein reizgebundenes Verhalten, bei dem Personen auf Umgebungsreize reagieren, was zu voreiligen Handlungen führt.</p> <p>Trotz der gewinnbringenden Arbeit durch die Recherche zu Diagnosen wie ADHS, ODD, SVV/ CD und ASPD wird ersichtlich, dass es ertragreicher ist, mit dem Begriff der Kompetenzdefizite zu arbeiten, da die meisten Diagnosen nichts darüber sagen, über welche kognitiven Fertigkeiten SuS möglicherweise nicht verfügen (Greene, 2019, S. 33). In der Annahme, eine Diagnose würde der LP zur Erkenntnis verhelfen, was sie als Nächstes tun muss, bleiben gemäss Greene (2019, S. 33) viele LP und Erwachsene in der Suche nach der richtigen Diagnose stecken. Tatsache ist, dass Diagnosen wenig hilfreich sind, wenn es darum geht, ein verhaltensauffälliges Kind zu verstehen oder Erwachsenen ihren nächsten Schritt aufzuzeigen. Hinzu kommt, dass auffälliges Verhalten meist nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer mehrere Beteiligte dazugehören: ein Kind mit defizitären kognitiven Fertigkeiten <i>und</i> ein Umfeld (LP, Eltern, Gleichaltrige), das ihm diese Fertigkeiten abverlangt (Greene, 2019, S. 33).</p>

Die in der obigen Tabelle dargestellten Forschungsergebnisse und Verallgemeinerungen sind immer im Kontext der verarbeiteten Literatur zu lesen (Mayring, 2002, S. 114).

Abschliessend kann die Studie von Chae (2022) noch einmal erwähnt werden, welche die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen EF und EC durch eine Big-Data-Analyse der wichtigsten Studien des letzten Jahrzehnts untersuchte. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass nur wenige Forschende die Inhibition **aus einer emotionalen Perspektive** untersuchen, was vermutlich für ein besseres Verständnis der Impulskontrolle in Schulsituationen entscheidend wäre. Zudem ist gemäss den Ergebnissen der Studie von Chae (2022, S. 13) die **Entwicklung** der EF und EC in den bisherigen Studien unterrepräsentiert, obwohl sich die Entwicklung von EF und EC direkt auf die schulischen Leistungen auswirken. Dies wären also zwei Felder, die noch verstärkt in den Fokus der Forschung gerückt werden müssten.⁶⁵

⁶⁵ Vgl. dazu auch Ausführungen im Kapitel *Ausblick*.

7 Interpretation der Ergebnisse

Das Kapitel der Interpretation ist das Kernstück dieser Arbeit, in welchem die Ergebnisse der Analyse interpretiert werden. Es werden die Ergebnisse der Codierung im Hinblick auf die Unterfragen ausgelegt.

Darauf folgend wird im Kapitel *Diskussion und Evaluation* die Hauptfrage beantwortet.

7.1 Beantwortung der Unterfrage 1

Welche neuronalen Korrelate bedingen die Impulskontrolle?

Wenn Forschende in der Lage sind, bestimmte neuronale Korrelate für kognitive Funktionen wie die Impulskontrolle oder Verhaltensweisen zu identifizieren, können sie Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns und die Grundlagen von Verhalten und Wahrnehmung gewinnen.

Es konnte in der Auseinandersetzung mit der Literatur gezeigt werden, dass es **klare neuronale Aktivitätsmuster** gibt, die mit den EF und der Impulskontrolle im Spezifischen zusammenhängen. So schreiben Sebastian et al. (2014, S. 4), dass die Komponenten der Impulskontrolle neben wenigen anderen Regionen, welche in dieser Arbeit nicht besprochen werden, auf präfrontale Regionen wie den **dIPFC**, den **ACC** und das **Prä-SMA** beschränkt seien. Die Verhaltenshemmung ist mit einem rechtslateralen präfrontalen Netzwerk verbunden (Sebastian et al., 2014, S. 4).

Die Literaturanalyse hat einmal mehr offenbart, dass die Impulskontrolle ein komplexer kognitiver Prozess ist, der *von verschiedenen Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen beeinflusst wird*. Es gibt keine spezifischen neuronalen Korrelate, die *allein* für die Impulskontrolle verantwortlich sind, da die Impulskontrolle in vielfältiger Weise von verschiedenen Gehirnregionen und ihren Interaktionen unterstützt wird (vgl. dazu z.B. das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit). Eine wichtige Erkenntnis ist aber gemäss Sebastian et al. (2014), welcher die neuronalen Korrelate der Impulskontrollstörungen sowohl der Borderline Störung (wie ASPD eine Persönlichkeitsstörung) als auch von ADHS genauer untersuchte, dass auch wenn verschiedene Verhaltensstörungen zwar Beeinträchtigungen der Impulskontrolle aufweisen, sich die zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen und die spezifisch betroffenen präfrontalen Regionen *unterscheiden*. Dieser Unterschied muss auch Auswirkungen auf die Gestaltung der unterschiedlichen Therapien von verschiedenen Verhaltensstörungen haben.

Zudem ist, wie bereits besprochen wurde, die Impulskontrolle selbst ein relativ heterogenes Konstrukt, weshalb sich die Verbindung von spezifischen Hirngebieten mit derselben noch schwieriger gestaltet. Dennoch sind einige spezifische Gehirnregionen und Aktivitätsmuster

von Forschenden mit der Impulskontrolle in Verbindung gebracht worden, wie das Kapitel *Neuronale Korrelate der EF* gezeigt hat.

So z.B. das Aktivitätsmuster der **reaktiven Kontrolle** (Aron, 2011), welches sich vor allem durch die Aktivität des **PFC** und **ACC** auszeichnet, und sich auf die Fähigkeit eines Individuums bezieht, seine spontanen Reaktionen zu modulieren oder zu regulieren, insbesondere in Bezug auf Reize oder Ereignisse, die eine automatische oder starke Reaktion hervorrufen. Reaktive Kontrolle ist ein Aspekt der Selbstregulierung und umfasst Mechanismen wie die **Unterdrückung von Impulsen**, die Aufmerksamkeitssteuerung und die Modulation emotionaler Reaktionen.⁶⁶ Allerdings ist für die Förderung der Impulskontrolle bzw. das Training derselben das Aktivitätsmuster der **proaktiven Kontrolle**, mit derselben neuronalen Aktivierung, relevant. Die proaktive Kontrolle bezieht sich nämlich darauf, vorausschauend und zielorientiert zu handeln und beinhaltet die aktive Aufrechterhaltung relevanter Informationen im Arbeitsgedächtnis, um zukünftige Handlungen zu leiten und zu optimieren, bevor eine Herausforderung oder ein Stimulus präsentiert wird. Proaktive Kontrolle ermöglicht es Individuen, ihre Reaktionen im Voraus vorzubereiten und anzupassen, basierend auf den Erwartungen oder Zielen, die sie haben, und dient der Vermeidung von Fehlern oder Problemen, bevor sie auftreten (unter anderen Aron, 2011, S. 55).

Dies deckt sich auch mit der Ansicht von Dalley und Kollegen (2011, S. 681) welche den Handlungsabbruch als wichtige Komponente von Impulskontrolle beschreiben. Dies umfasst, *eine bereits eingeleitete Reaktion willentlich zu kontrollieren* und kann mit der reaktiven Kontrolle gemäss Aron (2011) weitgehend gleichgesetzt werden.

Die Autorin stellt infolge des Ausgeführten die Hypothese auf, dass die proaktive Kontrolle und damit die Aktivität im PFC und ACC z.B. anhand von Reflexionstrainings verbessert werden kann und dies die Impulskontrolle fördern würde. Diamond (2013, S. 153) zeigt auf, dass trainierte und damit automatisierte Handlungen wiederum weniger Aktivität im PFC erfordern, gerade weil sie habituiert sind, d.h. sie brauchen weniger top-down Kontrolle.

Des Weiteren wird die Annahme gemacht, dass die Entwicklung einer effektiven reaktiven, aber vor allem proaktiven Kontrolle dazu beitragen könnte, die potenziell negativen Auswirkungen eines hochreaktiven Temperaments (mit ausgeprägter Impulsivität) zu mildern und die psychosoziale Anpassung (in der Schule) zu fördern.

Folgend werden die **wichtigsten Gehirnregionen für die Impulskontrolle** aufgeführt:

- **Präfrontaler Kortex (PFC, dIPFC)**

Der PFC, insbesondere der **dorsolaterale präfrontale Kortex (dIPFC)**, ist, wie von verschiedenen Autoren aufgeführt, entscheidend für die Impulskontrolle. Er spielt eine wichtige Rolle

⁶⁶ Vgl. dazu auch die Ausführungen zum reaktiven Temperament von Rothbart und Posner (2006) auf S. 32 dieser Arbeit.

bei der Planung, der Selbstregulation und der *Hemmung impulsiven Verhaltens*, so z.B. auch bei der reaktiven und proaktiven Kontrolle. Gemäss Smucny et al. (2022) spielt der dIPFC eine wichtige Rolle in der kognitiven Verarbeitung aber auch in der Entscheidungsfindung. Aktivität im PFC ist deshalb oft mit erfolgreicher Impulskontrolle verbunden. Gemäss Etkin et al. (2006, S. 877) ist er vor allem bei *nicht-emotionalen* Aufmerksamkeitsprozessen involviert.

Der PFC im Allgemeinen wird allerdings gemäss Diamond (2013, S. 153) als erster leidtragend, wenn jemand gestresst, traurig, alleine oder müde ist. Dies beeinflusst die EF, da der PFC normalerweise einen wichtigen Beitrag dazu leistet, das Verhalten zu regulieren. Dies wiederum kann dazu führen, dass die betroffene Person den Anschein erweckt, an einer Impulskontrollstörung wie ADHS zu leiden, obwohl dies nicht der Fall ist. Diese Erkenntnis hat wichtige Implikationen für die Praxis: Störungen der EF, welche vom PFC ausgehen, müssen nicht unbedingt mit ADHS (oder mit anderen externalisierenden Störungen wie ODD oder SVV/ CD) in Verbindung gebracht werden, sondern können auch auf die momentane (psychische) Verfassung der betroffenen Person zurückgeführt werden. Dabei kann allenfalls ein Bezug zu *internalisierenden* Störungen wie Angststörungen oder Depressionen gemacht werden. So lassen sich die schädlichen Auswirkungen von Stress, Traurigkeit, Einsamkeit und mangelnder körperlicher Gesundheit oder Fitness laut Diamond (2013, S. 153) auf der physiologischen und neuroanatomischen Ebene im PFC und auf der Verhaltensebene in schlechteren EF (schlechteres logisches Denken und Problemlösen, Vergesslichkeit und eine geringere Fähigkeit zu Disziplin und Kontrolle) erkennen.

- **Anteriorer cingulärer Kortex (ACC)**

Der ACC ist, wie von verschiedenen Autoren aufgeführt, für die *Überwachung von Konflikten und Fehlern im Verhalten* verantwortlich und reguliert beispielsweise limbische Aktivität (Etkin et al., 2011, S. 85). Er hilft, die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen zu lenken und *spielt insofern bei der Hemmung impulsiven Verhaltens eine Rolle*.

- **Basalganglien (STN, NAc und Striatum)**

Die Basalganglien sind an der Modulation von Bewegung und Verhalten beteiligt und tragen ebenfalls zur Impulskontrolle bei (dazu gehören insbesondere der **STN** (nur funktionelle Zuordnung zu Basalganglien, sonst Diencephalon), der **NAc** und das **Striatum**) (Dalley et al., 2011 und Frank, 2006).

- **Dopaminsystem**

Das Dopaminsystem, insbesondere im PFC und im mesolimbischen System (NAc: Beauchaine und McNulty (2013, S. 1510)), spielt eine Rolle bei der Belohnung und Motivation und kann die Impulskontrolle beeinflussen. *Eine Dysregulation dieses Systems kann zu Impulsivität führen* (Steele et al., 2018, S. 28).

7.2 Beantwortung der Unterfrage 2

Wie hängt **externalisierendes** herausforderndes Verhalten in der Schule mit der Impulskontrolle zusammen?

Die Literatur legt dar, dass Dysfunktionen in den oben aufgeführten Hirnregionen und Systemen mit Impulskontrollstörungen und herausforderndem Verhalten (in der Schule) in Verbindung stehen können. Die Impulskontrolle ist ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird, einschliesslich genetischer, neurochemischer und psychologischer Faktoren.⁶⁷ Es führen also nicht nur neuronale Bedingungen zu mehr oder weniger Impulskontrolle, sondern das soziale Umfeld eines Kindes, vor allem die frühen Kindheitserfahrungen und die Bezugspersonen, haben grossen Einfluss auf spätere Gehirnkonnektivität und damit auch auf die behaviorale Entwicklung (Blair & Ku, 2022, S. 2ff.). Kinder, die in benachteiligten Haushalten aufwachsen, sind reaktionsfreudiger und damit auch impulsiver, was von Erwachsenen als problematisch wahrgenommen werden kann und das Risiko für Verhaltensprobleme und Aufmerksamkeitsdefizite erhöht.⁶⁸

Zudem können die top-down Fähigkeiten der EF durch starke emotionale und begleitende physiologische Reaktionen auf Stimulation ausser Kraft gesetzt werden (Blair und Ku, 2022, S. 6). Dies unterstützt wiederum die Argumentation von Diamond (2013, S. 153), dass die psychische Verfassung von betroffenen Personen genauso auf die Fähigkeit der EF und damit der Impulskontrolle Einfluss nimmt, wie es Exekutivfunktionsstörungen wie ADHS tun. Aufgrund der gelesenen Literatur dürfen jedoch auch die Komorbiditäten von emotionalen Störungen und Exekutivfunktionsstörungen wie ADHS nicht unterschätzt werden (z.B. Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 129).

Die Literatur hat insofern auch gezeigt, dass herausforderndes Verhalten in der Schule im Sinne der vier analysierten Verhaltensstörungen **oft** auf Probleme mit der Impulskontrolle bzw. eine starke aus Persönlichkeitszügen hervortretende Impulsivität zurückgeführt werden kann (Beauchaine & McNulty, 2013): Wenn Individuen Schwierigkeiten haben, ihre Impulse

⁶⁷ Vgl. auch das hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation von Blair und Ku (2022).

⁶⁸ Siehe dazu auch die Modelle 1 und 2 von Beauchaine und McNulty (2013) in *Abbildung 4* und *Abbildung 10*.

zu kontrollieren, können sie impulsiv handeln, was zu Konflikten, sozialen Problemen und im Endeffekt sogar zu (externalisierenden) Verhaltensstörungen führen kann. Die Literatur betont die Notwendigkeit zielgerichteter und frühzeitiger Interventionen, um Impulskontrollprobleme anzugehen und damit verbundenes herausforderndes Verhalten in der Schule zu reduzieren (Greene, 2019).

Wenn Kinder, die über Selbstregulation verfügen, gemäss Bodrova und Leong (2016) in der Lage sind, Versuchungen zu widerstehen und ihre Impulse ausreichend zu kontrollieren, um die möglichen Konsequenzen ihres Handelns abzuwägen sowie alternative und angemessene Handlungsoptionen in Betracht zu ziehen, dann werden diese zur Selbstregulation fähigen Kinder auch weniger externalisierendes Verhalten zeigen. Dies aufgrund des Rückschlusses, dass beispielsweise die Fähigkeit des Abwägens der Konsequenzen der eigenen Handlungen dazu führt, dass die eigenen Impulse besser kontrolliert werden können und daraus weniger «auffälliges» Handeln im Kontext Schule resultiert. In diesem Kontext gewinnt auch die weiterführende Argumentation von Bodrova und Leong (2016, S. 268) an Relevanz, deren Untersuchungen zeigten, dass Kinder, die im Alter von vier Jahren Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu kontrollieren, wahrscheinlich im Alter von sechs Jahren nicht in der Lage sind, den Anweisungen ihrer LP zu folgen, und sich später in der Mittel- und Oberstufe möglicherweise *nicht zu reflektierten* SuS entwickeln. Reflexion kann gemäss Kubesch (2016, S. 103) und auch der von Espinet et al. (2013) durchgeführten Studie die Impulskontrolle verbessern, woraus abgeleitet werden kann, dass wenn SuS unreflektiert sind, auch ihre Fähigkeiten zur Impulskontrolle reduziert sind.

Eine Aussage von Beauchaine und McNulty (2013, S. 1515) fasst die Beantwortung der Unterfrage 2 am treffendsten zusammen, wobei die Relevanz für diese Arbeit vor allem im ersten Teil des Satzes liegt: **Impulsivität, die Hauptursache für die Anfälligkeit für Störungen des externalisierenden Verhaltensspektrums**, ist ein kontinuierlich verteiltes, multifaktorielles Erbmerkmal. Es gibt aus der Forschung von Beauchaine und McNulty zahlreiche Hinweise darauf, dass das Merkmal Impulsivität eine wesentliche prädisponierende Anfälligkeit für externalisierende Störungen darstellt. Dabei wird auch betont, dass Impulsivität multifaktoriell ist und daher von verschiedenen genetischen Loci, ihren Interaktionen untereinander, ihren Interaktionen mit anderen vererbten Merkmalen (z.B. Angst, siehe dazu Studie von Rueda et al., 2005, S. 1825) und ihren Interaktionen mit der Umwelt beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang müssen also neben der genetischen Prädisposition auch die von Beauchaine und McNulty (2013, S. 1512) untersuchten, für die Ausbildung von Verhaltensstörungen sehr relevanten **Umweltfaktoren** eines Heranwachsenden hervorgehoben werden.⁶⁹ Weiter scheint eine gute Impulskontrolle Verhaltensstörungen vorzubeugen.

⁶⁹ Vgl. dazu die Ausführungen zum ICF auf S. 60 dieser Arbeit.

8 Diskussion und Evaluation

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse dieser Masterarbeit evaluiert und ausgewertet. Zu Beginn wird die Hauptfrage prägnant zu beantworten versucht, worauf ein Blick auf die heilpädagogische Relevanz des neu erarbeiteten Wissens dieser Arbeit folgt. Anschliessend folgt die Evaluation der Forschungsmethode. Die qualitative Inhaltsanalyse wird bewertet, bevor zum Schluss die Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung in Bezug auf die vorliegende Arbeit eingeschätzt werden.

8.1 Beantwortung der Hauptfrage

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse im Hinblick auf die Fragestellung diskutiert.

Hauptfrage	Was sagt die Literatur zur Bedeutung der Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten in der Schule?
-------------------	---

Gemäss Sebastian et al. (2014, S. 1) besteht die Impulskontrolle aus verschiedenen Funktionsbereichen wie selektive Aufmerksamkeit, Reaktionsauswahl, motivationale Kontrolle und **Verhaltenshemmung**. Diese Arbeit hat sich aufgrund der gewählten Forschungsfrage vor allem auf den Aspekt der Verhaltenshemmung konzentriert. Deshalb wird hier abschliessend noch einmal auf die Ausführungen Diamonds (2013, S. 135) Bezug genommen, bei welcher die *Inhibition* neben der Reaktionshemmung, Selbstkontrolle und Widerstand gegen Versuchungen auch das **Widerstehen von impulsivem Handeln** beinhaltet. Das Widerstehen von impulsivem Handeln kann nach Ansicht der Autorin der Impulskontrolle gleichgesetzt werden. Die Impulskontrolle ist in Ableitung dessen ein Aspekt der Inhibition (Hemmung). Die Inhibition wird in Form von kognitiver Hemmung (z.B. das Unterdrücken von irrelevanten Informationen), motorischer Hemmung (z.B. das Zurückhalten einer Bewegung) und emotionaler Hemmung (z.B. das Unterdrücken von Gefühlen) verstanden. Vor allem die beiden letzteren Komponenten von Inhibition sind für die Kontrolle von Impulsen entscheidend (Vgl. Kapitel *Hemmung: Impulskontrolle, Inhibition, Selbstkontrolle und Co.*).

Aufgrund dieser begrifflichen Überschneidungen, welche bereits im Analyseteil aufgegriffen wurden, wurde der Begriff der Inhibition eng in diese Masterarbeit miteinbezogen. Die Abgrenzung zwischen Inhibition und Impulskontrolle hat sich jedoch nicht immer als einfach und teilweise sogar als obsolet erwiesen, auch aufgrund des Umstands, dass nicht nur deutschsprachige, sondern vor allem englischsprachige Literatur für die Analyse verwendet wurde. Nachdem abschliessend noch einmal die Begriffsklärung der Impulskontrolle und ihre Beziehung zur Inhibition thematisiert wurde, werden in der folgenden Tabelle die **wichtigsten und**

auffälligsten Variablen aus der Literaturanalyse in Form von Verallgemeinerungen, weitgehend unabhängig von den untersuchten Kategorien und Unterkategorien, aufgeführt. Hervorzuheben ist im Kontext der Untersuchung der EF die Studie von Duncan et al. (2008), welche darauf hinweist, dass Menschen mit schlechteren EF mehr Mühe haben, Regeln einzuhalten, was auch mit der Überlastung der Arbeitsgedächtnis-Kapazität zusammenhängt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass herausforderndes Verhalten in der Schule nicht nur mit ungenügender Impulskontrolle zusammenhängt, sondern auch damit, dass z.B. SuS mit ADHS aufgrund ihrer schlechter ausgeprägten EF im Allgemeinen ihr Arbeitsgedächtnis regelmässig überlasten und sich somit nicht auf regelkonformes Handeln fokussieren können (vgl. dazu auch Sebastian et al., 2014). Abgesehen davon belegt die Literatur allerdings relativ breit einen Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten. Ein sehr wichtiges erstes Stichwort bei der Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten in der Schule ist dasjenige der **Frustration** oder Frustrationstoleranz. Dieses Stichwort schwebt nach Ansicht der Autorin wie ein Himmel über allen weiteren, in Tabelle 7 aufgeführten Schlüsselwörtern. Wie Ormel et al. (2005, S. 1825) betonen, stehen externalisierende Probleme nämlich in direktem Zusammenhang mit Frustration. Frustration gilt als allgemeiner Risikofaktor für externalisierende Probleme, welcher den Schweregrad der Fehlanpassung eines Kindes/ Jugendlichen voraussagt. Zudem zeigen gemäss Rothbart (2007, S. 210) bereits Vorschulkinder, welche höhere Werte bei der Messung der EF aufweisen, eine niedrigere Frustration. Greene (2019, S. 31) nennt des Weiteren eine Reihe von Fertigkeiten, welche bei SuS mit herausforderndem Verhalten verzögert entwickelt sind, welche eng mit der Frustrationstoleranz zusammenhängen. Auch Mischel (2015, S. 154) argumentiert mit einer guten Impulskontrolle bei denjenigen Kindern, welche auf das zweite Marshmallow im Experiment geduldig warten können, und damit beweisen, trotz wachsender Frustration und zunehmender Anstrengung, durchzuhalten.

Tabelle 7: selbst erstellte Tabelle zur Beantwortung der Hauptfrage mit 8 Variablen: Selbstregulation, soziale Interaktion, schulische Leistung, Klassenraumverhalten, disziplinarische Massnahmen, Psychopathologie, EF und EC, frühzeitige Intervention

Nr.	Schlüsselbegriff	Erklärung
1	Selbstregulation	Impulskontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbstregulation. Sie ermöglicht es Individuen, ihre impulsiven Reaktionen zu modulieren und stattdessen angemessene Verhaltensweisen auszuführen und erlaubt damit gemäss Blair und Raver (2015, S. 711) die Teilnahme an Lernaktivitäten. Insofern bildet sie die Grundlage für die Anpassung an die Schule. Ein Mangel an Impulskontrolle und Selbstregulation hingegen kann zu herausforderndem Verhalten in der Schule führen.

2	Soziale Interaktion	Impulskontrolle spielt eine wichtige Rolle in sozialen Interaktionen, von welchen der schulische Alltag geprägt ist (Höflich, 2019). Menschen mit guter Impulskontrolle sind besser in der Lage, angemessen auf soziale Signale zu reagieren, Konflikte zu vermeiden und sich in sozialen Situationen adäquat zu verhalten. Impulskontrollprobleme können, wie von der Autorin aus verschiedenen theoretischen Perspektiven beleuchtet wurde, z.B. bei Personen mit ADHS, ODD, SSV/ CD oder ASPD zu sozialen Schwierigkeiten und Konflikten in der Schule führen (z.B. Hobson et al., 2011, S. 1035 oder Beauchaine & McNulty, 2013, S. 1510).
3	Schulische Leistung	Impulskontrolle ist für die schulische Leistung entscheidend (Blair & Raver, 2015). SuS mit guter Impulskontrolle können sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren, Aufgaben abschliessen und störende Verhaltensweisen minimieren. Laut Brock et al. (2009) stehen kalte EF, welche eng mit der Impulskontrolle verbunden sind, in Zusammenhang mit <i>akademischen Leistungen, einschliesslich Mathematik und Lesen</i> . Impulskontrollprobleme können zu Verhaltensstörungen, Lernschwierigkeiten und disziplinarischen Problemen in der Schule führen (Heimlich & Wember, 2014; Seitz, 2014). Meistens wirken sich Impulskontrollstörungen in Form von externalisierendem Verhalten aus.
4	Klassenraumverhalten	Impulskontrolle spielt eine entscheidende Rolle im Klassenraumverhalten. SuS mit Schwierigkeiten bei der Impulskontrolle neigen dazu, unangemessenes Verhalten zu zeigen, wie z.B. Unterbrechen des Unterrichts, Unruhe oder Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern oder mit der LP. Dies kann den Unterricht stören und das Lernumfeld beeinträchtigen (z.B. Greene, 2019). → Siehe Ankerbeispiele im Codierleitfaden.
5	Disziplinarische Massnahmen	Wie unter Punkt 3 bereits angedeutet, sind SuS mit Impulskontrollproblemen häufiger von disziplinarischen Massnahmen betroffen (Heimlich & Wember, 2014; Seitz, 2014). SuS mit Impulskontrollproblemen können Verhaltensprobleme wie ODD/ SVV oder ASPD entwickeln, die zu schulischen Sanktionen wie Schulverweisen führen. Dies kann langfristige Auswirkungen auf ihre schulische Laufbahn haben (Höflich, 2019).
6	Psychopathologie	In der Literatur wird betont, dass Impulskontrollstörungen mit verschiedenen «psychischen oder Entwicklungsstörungen» in Verbindung stehen können, darunter ADHS, ASPD und substanzbezogene Störungen (Beauchaine & McNulty, 2013). Menschen mit diesen Störungen haben oft Schwierigkeiten, ihre Impulse zu kontrollieren, was weiter zu herausforderndem Verhalten führen kann.
7	EF (Impulskontrolle) und EC (Anstrengungskontrolle)	In Bezug auf herausforderndes Verhalten in der Schule können die beiden Konzepte der EF und der EC miteinander in Zusammenhang stehen: Interaktion des Verhaltens mit den EF (Impulskontrolle): Wie mehrfach in der Literatur beschrieben, kann eine starke Impulskontrolle SuS helfen, in herausfordernden Situationen ruhig zu bleiben und impulsive oder unangemessene Reaktionen zu vermeiden. Dies kann dazu beitragen, Konflikte zu minimieren und das Auftreten von herausforderndem Verhalten in der Schule zu reduzieren (Greene, 2019 etc.). Interaktion des Verhaltens mit der EC : Die Fähigkeit zur EC kann SuS helfen, sich auf ihre schulischen Aufgaben zu konzentrieren und die erforderliche Anstrengung aufzubringen, um erfolgreich zu lernen (Rothbart, 2007). Lernende mit guter EC sind weniger frustriert (Ormel et al., 2005) und überfordert (Greene, 2019) und neigen daher weniger dazu,

		herausforderndes Verhalten als Reaktion auf schulische Schwierigkeiten und Kompetenzdefizite zu zeigen.
8	Frühzeitige Intervention	Die Literatur hebt die Bedeutung frühzeitiger und auf den Lernenden und seine Kompetenzdefizite zugeschnittene Interventionen hervor, um die Impulskontrolle bei Kindern und Jugendlichen zu fördern (Greene, 2019, S. 33). Frühzeitige Förderung und Interventionen können dazu beitragen, langfristige Probleme im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten und Impulskontrolle zu verhindern oder zu mildern.

Insgesamt legt die analysierte Literatur einen Zusammenhang zwischen Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten in der Schule dar, welcher auf den vorherigen Seiten unter verschiedenen Gesichtspunkten aufgezeigt wurde.

Die Impulskontrolle und deren Förderung spielt entsprechend eine entscheidende Rolle bei der **Prävention** von und **Intervention** bei herausforderndem Verhalten in der Schule. Die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren und angemessen zu handeln, ist entscheidend für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Individuen.

8.2 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz

Die Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen, wozu auch die Förderung der Impulskontrolle und der EF gehört, insbesondere bei SuS mit einer Verhaltensstörung, ist aufgrund des erwiesenen Zusammenhangs zwischen Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten für die schulische Entwicklung von SuS von grosser Tragweite. Interventionen müssen, um Wirksamkeit zu zeigen, frühzeitig erfolgen und sollten sich sowohl auf den Lernenden, wie auch auf sein Umfeld konzentrieren (Greene, 2019).

Das Wissen über die EF, im Besonderen über die Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten, ist eine wichtige Grundlage für pädagogisches Handeln. Somit sind die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit relevant für das heilpädagogische Feld.

8.3 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) hat sich als passend für die vorliegende systematische Literaturanalyse herausgestellt.

Zu Beginn wurden eine Hauptfrage und zwei Unterfragen formuliert. Es wurden passende Fachbücher und -artikel gesucht und gesichtet und es folgte eine systematische Literaturrecherche. Die Auswahl von aktueller und relevanter Literatur wurde auf die letzten 24 Jahre beschränkt. Das Vorgehen war systematisch und wurde klar und transparent beschrieben.

Die Strukturierungsdimensionen wurden aufgrund der Fachliteratur ausgearbeitet. Anschliessend wurden die Dimensionen und Unterkategorien definiert und mit Farben gekennzeichnet. Diese sind vorerst deduktiv und wurden im Verlauf der Arbeit je nach Erkenntnis, wie im Ka-

pitel der Forschungsmethodik beschrieben, angepasst (Mischform deduktiv-induktiv). Nachdem alle Bücher gelesen und wichtige Informationen mit spezifischen Farben hervorgehoben wurden, liessen sich die Quellen systematisch einteilen und spezifischen Unterkategorien zuweisen. Die farbliche Kennzeichnung trug wesentlich zur Übersichtlichkeit und Organisation bei und unterstützte sowohl die Durchsicht der Literatur als auch das Schreiben der Arbeit. Ob ein Textabschnitt verwendet wurde, entschieden im Voraus festgelegte Kriterien, die auf das Material und die Forschungsfrage abgestimmt waren. Durch den Einbezug unterschiedlicher Quellen und theoretischer Perspektiven konnte ein umfassendes Verständnis für das Thema entwickelt werden.

Evaluation der ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Zur Bewertung der qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Mayring (2022) wurden drei Qualitätsstandards der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2002) herangezogen. Diese Standards ermöglichten eine Überprüfung der Resultate der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden findet eine Beurteilung dieser drei Kriterien statt.

- **Verfahrensdokumentation**

Das Vorgehen in dieser Arbeit sowie das gewählte Verfahren zur Ergebniserzeugung wurde genau dokumentiert. Der Forschungsprozess wurde für Aussenstehende nachvollziehbar beschrieben und anhand verschiedener Quellen belegt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grundlagen des für die Fragestellung relevanten Themenbereichs fand statt.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung**

Die systematische Literaturarbeit wurde mit Quellenangaben belegt und der Interpretationsspielraum wurde ziemlich klein gehalten. Im Theorieteil sind keine Interpretationen, lediglich Fakten zu finden. In der Analyse sowie im Diskussionsteil wurden Argumente begründet und genau belegt.

- **Regelgeleitetheit**

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit wurde dokumentiert und (Codier-)Regeln wurden, genau so wie wichtige Hinweise zur Ausführung der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2022), eingehalten. Die Dimensionen und Unterkategorien wurden teilweise induktiv während des Prozesses der Analyse angepasst, jedoch wird dies von Hesse (2022, S. 323) sogar empfohlen.⁷⁰ Im Codierleitfaden wurden in einem ersten Schritt die Ergebnisse nach den Dimensionen und Unterkategorien kategorisiert und ausgewertet. Als zweiter Schritt wurde im Analyse- und Diskussionsteil auf die Theorie verwiesen und die Analyse entsprechend der Forschungsfrage interpretiert. Das systematische Vorgehen wurde somit eingehalten.

⁷⁰ Siehe Ausführungen dazu auf S. 59 dieser Arbeit.

9 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Während des Schreibens der Masterarbeit wurden einige Arbeitsprozesse erlebt, welche bei einem nächsten Mal abgeändert, erneuert oder differenziert werden müssen. Anpassungen nach dem Prinzip *trial and error* wurden aber bereits beim Verfassen der Arbeit vorgenommen.

In einem ersten Schritt wurde für die Masterarbeit ausgewählte Literatur gelesen. Es wurde gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse ein System erstellt, um wichtige Informationen zu markieren und diese wiederum Kategorien für die verschiedenen Theorieteile der Masterarbeit zuzuordnen, was auch als Vorarbeit für das Kategoriensystem betrachtet werden kann (Schritt 1 der Inhaltsanalyse).

Für die Analyse wurden, wie oben bereits beschrieben, Farben verwendet: grün für die Kategorie «Impulskontrolle», gelb für die Kategorie «Temperament», blau für die Kategorie «neuronale Korrelate der EF», rot für die Kategorie «herausforderndes Verhalten in der Schule/Verhaltensstörungen». Bevor die Textstellen allerdings mit diesen Farben elektronisch markiert wurden, wurde die Literatur in digitale Ordner der verschiedenen Unterkategorien der Literaturanalyse gegliedert. Die Texte und Bücher wurden entsprechend der Haupt- und Unterkategorie, welcher sie zugehörig sind, in die richtigen Ordner gelegt. Dies erwies sich teilweise als schwierig, da viele Quellen Textteile zu verschiedenen Unterkategorien von unterschiedlichen Dimensionen enthielten. Viel mehr half letzten Endes das Literaturverarbeitungsprogramm Zotero, um den Überblick über die ganze Literatur zu behalten.

Des Weiteren wurden, wie bereits beschrieben, die Kapitel im Theorieteil in den Grundzügen nach diesen Kategorien gegliedert. Damit die Kapitel und deren Zusammenhänge übersichtlich blieben, wurde eine Conceptmap erstellt, welche stets ergänzt und abgeändert wurde. Begriffe wurden entfernt oder Unterkapitel gelöscht, wenn zu einem späteren Zeitpunkt klar wurde, dass diese doch nicht zur Theorie der Arbeit passten.

Teilweise fühlte sich die Autorin in der Vielfalt der Literatur und in den Feinheiten der Verschiedenheit von Begriffsdefinitionen (z.B. zwischen Impulskontrolle, Inhibition, Selbstkontrolle, Selbstregulation usw.) ein bisschen wie «ein Fisch im Ozean», wobei es essenziell war, sich an der Hauptfrage und den zwei Unterfragen zu orientieren und sich zu fragen, ob der Literaturkorpus wirklich auf die Unterfragen und die Hauptfrage abzielte.

Die unterschiedlichen Gespräche mit Mitstudierenden, LP im Schulhaus und der Austausch mit dem begleitenden Dozenten der HfH haben verschiedene Inputs und Sichtweisen aufgezeigt, zu Diskussionen angeregt und dazu veranlasst, Verfasstes zu löschen oder mit Litera-

tur zu ergänzen. Das Schreiben der Arbeit stellte auch an die EF der Autorin selbst hohe Anforderungen und wurde als spannendes Lernfeld erlebt - fast schon als «Meta-Prozess der Selbstregulation».

Zudem mussten teilweise frisch verfasste Kapitel gelöscht werden, da diese doch unpassend waren oder Unterkapitel im Inhaltsverzeichnis verschoben und in eine andere Reihenfolge gebracht werden.

Die vielen Erfolgserlebnisse und das Gefühl des «Flows» während des Schreibprozesses waren auf verschiedensten Ebenen bereichernd. Es war spannend, sich über einen längeren Zeitraum mit dem Thema der Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten in der Schule anhand wissenschaftlicher Artikel vertieft auseinanderzusetzen. Insofern hat der Lernprozess während des Schreibens der Arbeit viel zur Professionalisierung als SHP beigetragen.

9.1 Relevanz für die Praxis im Allgemeinen

Das Thema der vorliegenden Arbeit wurde aufgrund der Feststellung, dass Jugendliche sowohl mit als auch ohne Diagnose sich mit der Regulation ihres Verhaltens oft schwer tun, gewählt. Das fehlende Wissen über die möglichen Gründe für herausforderndes Verhalten von SuS führte zur Idee der näheren Auseinandersetzung mit den EF.

Die Untersuchung der Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten hat erhebliche Relevanz für die schulische Praxis. In der Schulumgebung ist die Fähigkeit zur Impulskontrolle von entscheidender Bedeutung für das Lernen und die soziale Interaktion der SuS (Greene, 2019). Durch die Analyse von Theorien, Büchern und Forschungsberichten wurden in dieser Arbeit theoretische Erkenntnisse gewonnen, welche Schulen unterstützen können, effektivere, pädagogische Ansätze auszuarbeiten, um SuS zu helfen, bessere Impulskontrolle zu entwickeln und problematisches Verhalten zu reduzieren. Auf einen solchen, bereits existierenden Ansatz zum Training der Impulskontrolle möchte hier noch verwiesen werden: Es handelt sich um das erst kürzlich, 2022, vom Beltz Verlag herausgegebene Programm *VollControl* von Anna Katharina Mehlkorn (Buchtitel: Impulskontrolle bei Jugendlichen).

Eine bessere Impulskontrolle kann SuS helfen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, Ablenkungen zu minimieren und effektiver zu lernen (Greene, 2019). Dies ist besonders wichtig für SuS mit ADHS oder anderen (externalisierenden) Verhaltensstörungen wie auch Lernschwierigkeiten, bei denen Impulskontrollprobleme häufig auftreten. Allerdings dient die Verbesserung der Impulskontrolle auch den SuS ohne Diagnose, da sie ihre Leistungen mit verbesserter Impulskontrolle optimieren können.

Insgesamt tragen Arbeiten wie diese dazu bei, Bildungschancen zu verbessern und ein förderliches schulisches Umfeld zu schaffen, in welchem SuS erfolgreich lernen und sich sozial und emotional entwickeln können.

9.2 Relevanz für die sonderpädagogische Praxis

Für eine optimale Förderung, welche auf die Bedürfnisse eines Kindes/ Jugendlichen angepasst ist, braucht es ein fundiertes Wissen. Greene (2019) betont die Wichtigkeit der diagnostischen Fähigkeiten einer LP, die für das Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten grundlegend sind. Genau hier möchte auch diese Masterarbeit ansetzen. Das Wissen über *Kompetenzdefizite* von SuS kann erheblich dazu beitragen, ein Verständnis für bestehende Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln und damit auch Ideen für die Förderung zu entwickeln. Wenn dieses Verständnis fehlt, wird es sehr viel schwieriger, die Ausbrüche von betroffenen SuS vorauszusehen und die fehlenden Fertigkeiten zu vermitteln. Die Folge davon ist, dass das Problemverhalten andauert oder sich sogar verschlechtert und das Kind zunehmende Frustration empfindet, sich hoffnungslos fühlt und die Beziehung zur LP verliert. So würde es uns wohl allen ergehen, wenn wir ein Problem hätten, das anscheinend niemand zu verstehen imstande ist, und man uns in einer Weise behandeln würde, die das Problem noch verstärkt.

Die Förderung der Impulskontrolle eröffnet erweiterte Perspektiven in Bezug auf Lernen, Arbeit und soziale Interaktionen und gilt daher als effektive und aussichtsreiche Förderstrategie, die sich positiv auf verschiedene Entwicklungsaspekte auswirkt (Höflich, 2019, S. 5).

Diese Förderung beruht auf einer unterstützenden und wertschätzenden Einstellung seitens der LP sowie einer stimulierenden und stabilen Umgebung. Dies schafft einen Rahmen, der darauf abzielt, Aktivitäten auf emotionaler, sportlicher, kreativer und kognitiver Ebene zu fördern, Handlungsmöglichkeiten zu vergrössern und einen sicheren Raum zu bieten. In diesem Raum können SuS den Alltag bewältigen, Neues erkunden, sich sowohl physisch als auch psychisch bewegen und vielfältige Erfolge erzielen, um sich letztendlich als selbstwirksam zu erfahren (Höflich, 2019, S. 5).

Das in dieser Arbeit angeeignete Wissen erleichtert die lösungsorientierte Beratung der LP, aber auch die Entwicklung geeigneter Fördermassnahmen und insofern die Arbeit mit SuS, welche Förderbedarf in der sozio-emotionalen Entwicklung haben. Der Wissenszuwachs ist nicht nur für die Autorin, sondern auch für andere SHP im Berufsalltag bedeutsam. Eine fundierte fachliche Basis ist essentiell für die sonderpädagogische Tätigkeit, die stets begründet sein muss. Durch den Zuwachs an Erkenntnissen ergeben sich vielfältigere Handlungsmöglichkeiten, die zu individuelleren Lösungsansätzen im Förderkreislauf führen.

10 Forschungsausblick und -rückblick

In der Beantwortung der Fragestellung wurde ersichtlich, dass in der Literatur ein Zusammenhang zwischen der Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten herausgearbeitet werden konnte. Dies konnte auch auf der neurologischen Ebene anhand der neuronalen Korrelate der EF nachgewiesen werden. Allerdings gibt es einige Limitationen der systematischen Literaturanalyse, welche auch die Interpretation der Ergebnisse beeinflussen können. Diese werden im Folgenden kurz erläutert. Zudem gibt es weiteren Forschungsbedarf im Themengebiet der Impulskontrolle.

10.1 Limitationen der systematischen Literaturanalyse

Studien mit signifikanten Ergebnissen werden eher veröffentlicht. Dies kann zu einer verzerrten Darstellung der Forschungslage führen, wenn man Literatur analysiert. Es kann zudem sein, dass nicht die aktuellste Forschung zum Thema analysiert und ausgewertet wurde. Den sprachlichen Einschränkungen wurde versucht entgegenzuwirken, indem sowohl deutsch- wie auch englischsprachige Literatur verwendet wurde. Dennoch wurden sicher wichtige Forschungsergebnisse in anderen Sprachen übersehen. Eine nicht zu unterschätzende Limitation wird von der Autorin in den verschiedenen Definitionen von Impulskontrolle und herausforderndem Verhalten sowie deren verwandten Konzepte in der Literatur gesehen. Dies erschwert einerseits den Vergleich der Literatur sowie die Synthese der Ergebnisse. Zudem unterliegt die Interpretation natürlich trotz des systematischen Ansatzes der Subjektivität der Autorin.

Weiter ist eine direkte Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die Praxis schwierig, da die Grundlage dafür lediglich eine Literaturanalyse in der Theorie darstellt, welche den Bedingungen in der realen Schulumgebung in den wenigsten Fällen gerecht werden kann.

10.2 Weitere mögliche Forschung

Forschung im Bereich der Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten ist von grosser Bedeutung, da sie Einblicke in die Ursachen und Mechanismen von Verhaltensstörungen liefern kann. Allerdings braucht es noch mehr Forschung in diesem Themengebiet. Hier ist ein Forschungsausblick für zukünftige Studien:

1. **Neurobiologische Grundlagen:** Weitere Untersuchungen sollten die neurobiologischen Grundlagen der Impulskontrolle und deren Rolle bei herausforderndem Verhalten vertiefen. Dies könnte die weitere und *genauere* Identifizierung spezifischer Hirnregionen und neurochemischer Mechanismen umfassen, die für die Hemmung impulsiven Verhaltens verantwortlich sind.

2. **Genetische Faktoren:** Es wäre wichtig, genetische Faktoren verstärkt in den Fokus der Forschung zu rücken, die zur Variation der Impulskontrolle und des herausfordernden Verhaltens beitragen, auch wenn in diesem Bereich durch Rothbarth und ihre Temperamentsforschung bereits einiges erklärt wurde. Die Identifizierung von Genen jedoch, die mit diesen Merkmalen in Verbindung stehen, könnte helfen, Risikofaktoren besser zu verstehen.
3. **Entwicklungsaspekte:** Die Impulskontrolle entwickelt sich im Laufe des Lebens, daher ist es wichtig, wie sie sich im Kindes- und Jugendalter verändert und wie dies mit herausforderndem Verhalten zusammenhängt. Dies sowohl in Bezug auf kognitive aber vor allem auch auf *emotionale* Entwicklungsaspekte der Selbstregulation (Vgl. Chae (2022)).
4. **Interventionen:** Forschung sollte sich auf die Entwicklung und Wirksamkeit von Interventionen zur Verbesserung der Impulskontrolle und zur Reduzierung von herausforderndem Verhalten konzentrieren.
5. **Einfluss sozialer und Umweltfaktoren:** Studien sollten den Einfluss sozialer und Umweltfaktoren auf die Impulskontrolle und herausforderndes Verhalten untersuchen. Dies könnte die Untersuchung von Stress, Traumaerfahrungen, familiären Einflüssen und sozialer Unterstützung einschließen.
6. **Technologische Fortschritte:** Fortschritte in der Bildgebungstechnologie und neurowissenschaftlichen Methoden könnten die Forschung im Bereich der Impulskontrolle und des herausfordernden Verhaltens weiter vorantreiben, indem sie genauere und detailliertere Einblicke in das Gehirn und Verhalten ermöglichen.
7. **Langzeitstudien:** Längsschnittstudien könnten dazu beitragen, Veränderungen der Impulskontrolle und des herausfordernden Verhaltens im Laufe der Zeit zu verfolgen und die langfristigen Auswirkungen von Interventionsmassnahmen zu bewerten.
8. **Translationsforschung:** Die Anwendung von Forschungsergebnissen in der Praxis ist entscheidend. Studien sollten sich darauf konzentrieren, wie Erkenntnisse zur Impulskontrolle in pädagogische Interventionen und Therapieansätze umgesetzt werden können.

In Bezug auf Punkt 8 könnten praxisorientiertere Folgestudien, welche auf dieser Arbeit aufbauen, durchgeführt werden, die genauer untersuchen, *wie* die Impulskontrolle in der Schule gefördert werden kann.

Dabei könnten verschiedene Bereiche wie die Förderung der Impulskontrolle durch Achtsamkeit oder durch Bewegung/ Sport genauer unter die Lupe genommen werden.

Für Letzteres würde ich folgende Grundlagenliteratur vorschlagen:

- Kubesch, S. (2008). Körperliche Aktivität und exekutive Funktionen. *Reihe junge Sportwissenschaft*. Schorndorf: Hofmann-Verlag.

Zu Ersterem (Achtsamkeit) wären sehr spannende Arbeiten denkbar, da, wie bereits im Kapitel *Inhibition und Arbeitsgedächtnis* veranschaulicht wurde, die inhibitorische Kontrolle gemäss Diamond (2013, S. 144) auch das Arbeitsgedächtnis unterstützt, indem sie überflüssige Gedanken unterdrückt. Viele von uns kennen das Gefühl, eine Textstelle wegen abschweifenden Gedanken ein zweites Mal lesen zu müssen. Mehrere Studien haben dieses Abschweifen der Gedanken untersucht (z.B. Kane et al., 2007). Es wird berichtet, dass Meditation das Umherschweifen der Gedanken reduziert, indem sie den Geist in der Kunst des Konzentrierens, der Achtsamkeit diszipliniert. Die Achtsamkeit wird als "Beobachtung des momentanen Erlebens" definiert und ist das Gegenteil vom Abwandern der Gedanken in die Vergangenheit und Zukunft (Kubesch, 2016, S. 106ff.). Ein Effekt des Achtsamkeitstrainings ist eine höhere Aktivität der frontalen Gehirnregionen, d.h. mehr Konnektivität der weissen Substanz (Kubesch, 2016, S. 106). Frontale Hirnregionen wie der PFC sind, wie wir in den Kapiteln der theoretischen Grundlagen bereits erfahren haben, für die EF und somit für die Impulskontrolle von grosser Bedeutung (Kaltwasser, 2016, S. 32). Achtsamkeitstraining kann gemäss Kubesch (2016, S. 103) auch Prozesse der Selbstreflexion im PFC optimieren. In der Reflexion von situationsangemessenem Verhalten wird eine Distanz zum Erlebten geschaffen. Dies insbesondere in Situationen, in welchen Emotionen im Spiel sind. Die Selbstreflexion wird durch Übung optimiert und die neuronalen Netze ausgebildet und gestärkt, welche für die Selbstreflexion zuständig sind (Kubesch, 2016, S. 103)⁷¹. Ebenfalls kann Achtsamkeitstraining bottom-up Prozesse modulieren (z.B. Selbstregulation von Angst, Erregung und Motivation). Die top-down Prozesse und die Modulation der bottom-up Prozesse sollten gemäss Kubesch (2016, S. 106) für ein optimales Training zur «gesunden Entwicklung der Selbstregulation» und damit zur Verhinderung von herausforderndem Verhalten berücksichtigt werden. Die bottom-up Prozesse, wie die emotionale Reaktivität, können nämlich die top-down Kontrolle negativ beeinflussen.

Der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit/ Selbstreflexion und Impulskontrolle könnte in einer Folgestudie analysiert und allenfalls mit Hilfe eines für die Praxis brauchbaren Produkts ausgewertet werden.

Insgesamt bieten Studien zur Impulskontrolle im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten die Möglichkeit, die Prävention und Behandlung von Verhaltensstörungen zu verbessern und das Verständnis für die zugrunde liegenden Mechanismen zu vertiefen. Zukünftige Forschung in diesem Bereich kann dazu beitragen, die Lebensqualität von SuS mit Verhaltensstörungen zu verbessern und geeignete pädagogische Ansätze zu entwickeln.

⁷¹ Vgl. dazu auch die Studie von Espinet et al. (2013).

11 Danksagung

Ich danke:

- Prof. Dr. Markus Matthys für die konstruktiven und (im Mailverkehr sehr raschen) Rückmeldungen und Gespräche während des Schreibens sowie den Gedankenaustausch.
- Herrn Dr. Kevin Wingeier für die spannenden Vorträge und Hilfe bei der Literaturrecherche.
- Herrn Rhainer Perriard (ehemaliger Gesamtschulleiter Sonderschule Schloss Regensberg) für die Hilfe bei der Themenwahl und das konstruktive Gespräch dazu.
- Herrn Rolf Ramsperger für das Gegenlesen und die vielfältigen Ideen zur Überarbeitung.
- Einer Mitstudentin für ihre Rückmeldungen zu einzelnen Textabschnitten.
- Dem Team der Sekundarschule Riedtli für die Unterstützung und das Verständnis meines insgesamt 10-wöchigen Urlaubs.
- All meinen bisherigen SuS für die Inspiration zur Themenwahl und die tagtägliche Freude, sie im Förderschwerpunkt sozio-emotionalen Entwicklung weiterbringen/ unterstützen zu können.

12 Literaturverzeichnis

- Aron, A. R. (2011). From Reactive to Proactive and Selective Control: Developing a Richer Model for Stopping Inappropriate Responses. *Prefrontal Cortical Circuits Regulating Attention, Behavior and Emotion*, 69(12), 55–68. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2010.07.024>
- Atkinson-Clement, C., de Liege, A., Klein, Y., Beranger, B., Valabregue, R., Delorme, C., Roze, E., Fernandez-Egea, E., Hartmann, A., Robbins, T. W. & Worbe, Y. (2021). The sooner the better: Clinical and neural correlates of impulsive choice in Tourette disorder. *Translational Psychiatry*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01691-2>
- Baumeister, R. F. (2014). Self-regulation, ego depletion, and inhibition. *Neuropsychologia*, 65, 313–319. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.08.012>
- Beauchaine, T. P. & McNulty, T. (2013). Comorbidities and continuities as ontogenic processes: Toward a developmental spectrum model of externalizing psychopathology. *Development and Psychopathology*, 25(4), 1505–1528. <https://doi.org/10.1017/S0954579413000746>
- Berkman, E. T., Kahn, L. E. & Merchant, J. S. (2014). Training-Induced Changes in Inhibitory Control Network Activity. *The Journal of Neuroscience*, 34(1), 149–157. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3564-13.2014>
- Blair, C. (2010). Stress and the Development of Self-Regulation in Context. *Child Development Perspectives*, 4, 181–188.
- Blair, C. & Ku, S. (2022). A Hierarchical Integrated Model of Self-Regulation. 13, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.725828>
- Blair, C. & Raver, C. C. (2015). School Readiness and Self-Regulation: A Developmental Psychobiological Approach. *Annual Review of Psychology*, 66, 711–731. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015221>
- Blömeke, S., Jentsch, A., Ross, N., Kaiser, G. & König, J. (2022). Opening up the black box: Teacher competence, instructional quality, and students' learning progress. *Learning and Instruction*, 79, 101600. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101600>
- Bodrova, E. & Leong, D. J. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. Das Erlernen von Impulskontrolle ist entscheidend für die kindliche Entwicklung. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 267–271). Bern: Hogrefe.
- Brock, L. L., Rimm-Kaufman, S. E., Nathanson, L. & Grimm, K. J. (2009). The contributions of 'hot' and 'cool' executive function to children's academic achievement, learning-related behaviors, and engagement in kindergarten. *Early Childhood Research Quarterly*, 24(3), 337–349. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.06.001>
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.
- Bush, G., Luu, P. & Posner, M. I. (2000). Cognitive and emotional influences in anterior cingulate cortex. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(6), 215–222. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01483-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01483-2)

Calkins, S. D., Graziano, P. A. & Keane, S. P. (2007). Cardiac vagal regulation differentiates among children at risk for behavior problems. *Special Issue of Biological Psychology on Cardiac Vagal Control, Emotion, Psychopathology, and Health*, 74(2), 144–153. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2006.09.005>

Chae, S. E. (2022). Executive function and effortful control—Similar and different evidence from big data analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1004403>

Chikazoe, J., Jimura, K., Asari, T., Yamashita, K., Morimoto, H., Hirose, S., Miyashita, Y. & Konishi, S. (2009). Functional Dissociation in Right Inferior Frontal Cortex during Performance of Go/No-Go Task. *Cerebral Cortex*, 19(1), 146–152. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhn065>

Cicchetti, D. & Rogosch, F. A. (2002). A developmental psychopathology perspective on adolescence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70, 6–20. <https://doi.org/doi:10.1037/0022-006X.70.1.6>

Dalley, J. W., Everitt, B. J. & Robbins, T. W. (2011). Impulsivity, Compulsivity, and Top-Down Cognitive Control. *Neuron*, 69(4), 680–694. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.01.020>

Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C. & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Advances in Developmental Cognitive Neuroscience*, 44(11), 2037–2078. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.02.006>

Devine, R. T., Ribner, A. & Hughes, C. (2019). Measuring and Predicting Individual Differences in Executive Functions at 14 Months: A Longitudinal Study. *Child Development*, 90(5), 618–636. <https://doi.org/10.1111/cdev.13217>

Diamond, A. (1985). Development of the ability to use recall to guide action, as indicated by infants' performance on A-not-B. *Child Development*, 56, 868–883.

Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>

Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 27–56). Bern: Hogrefe.

Diamond, A., Prevor, M., Callendar, G. & Druin, B. P. (1997). Prefrontal cortex cognitive deficits in children treated early and continuously for PKU. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 252, 1–7.

Dick, D. M., Smith, G., Olausson, P., Mitchell, S. H., Leeman, R. F., O'Malley, S. S., & Sher, K. (2010). REVIEW: Understanding the construct of impulsivity and its relationship to alcohol use disorders. *Addiction Biology*, 15(2), 217–226. <https://doi.org/10.1111/j.1369-1600.2009.00190.x>

Duncan, J., Parr, A., Woolgar, A., Thompson, R. & Bright, P. (2008). Goal neglect and Spearman's g: Competing parts of a complex task. *Journal of Experimental Psychology*, 137, 131–148.

- Duncan, J., Seitz, R. J., Kolodny, J., Bor, D., Herzog, H., Ahmed, A., Newell, F. N. & Emslie, H. (2000). A neural basis for general intelligence. *American Journal of Ophthalmology*, *130*(5), 457–460. [https://doi.org/10.1016/S0002-9394\(00\)00752-2](https://doi.org/10.1016/S0002-9394(00)00752-2)
- Espinet, S. D., Anderson, J. E. & Zelazo, P. D. (2013). Reflection training improves executive function in preschool-age children: Behavioral and neural effects. *Special Issue: Neural Plasticity, Behavior, and Cognitive Training: Developmental Neuroscience Perspectives*, *4*, 3–15. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2012.11.009>
- Etkin, A., Egner, T. & Kalisch, R. (2011). Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. *Trends in Cognitive Sciences*, *15*(2), 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.11.004>
- Etkin, A., Egner, T., Peraza, D. M., Kandel, E. R. & Hirsch, J. (2006). Resolving Emotional Conflict: A Role for the Rostral Anterior Cingulate Cortex in Modulating Activity in the Amygdala. *Neuron*, *52*(6), 871–882. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.12.003>
- Ettrich, C., & Ettrich, K. (2006). *Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer.
- Fan, J., McCandliss, B. D., Fossella, J., Flombaum, J. I. & Posner, M. I. (2005). The activation of attentional networks. *NeuroImage*, *26*(2), 471–479. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.02.004>
- Frank, M. J. (2006). Hold your horses: A dynamic computational role for the subthalamic nucleus in decision making. *Neurobiology of Decision Making*, *19*(8), 1120–1136. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2006.03.006>
- Friedman, N. P. & Miyake, A. (2017). Unity and diversity of executive functions: Individual differences as a window on cognitive structure. *Cortex*, *86*, 186–204. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2016.04.023>
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2010). Externalisierende Störungen. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 129–137). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (2008). Störungen des Sozialverhaltens (dissoziale Störungen), In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 181–206). Göttingen: Hogrefe.
- Gerardi-Caulton, G. (2000). Sensitivity to spatial conflict and the development of self-regulation in children 24–36 months of age. *Developmental Science*, *3*(4), 397–404. <https://doi.org/10.1111/1467-7687.00134>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Gross, J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, *39*(3), 281–291. <https://doi.org/10.1017/S0048577201393198>

Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., Alberts, H., Anggono, C. O., Batailler, C., Birt, A. R., Brand, R., Brandt, M. J., Brewer, G., Bruyneel, S., Calvillo, D. P., Campbell, W. K., Cannon, P. R., Carlucci, M., Carruth, N. P., Cheung, T., Crowell, A., De Ridder, D. T. D., Dewitte, S., ... Zwiener, M. (2016). A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect. *Perspectives on Psychological Science*, 11(4), 546–573. <https://doi.org/10.1177/1745691616652873>

Heimlich, U. & Wember, F. B. (2014). Lernschwierigkeiten, Lernbeeinträchtigung, Lernbehinderung. In F. B. Wember, R. Stein & U. Heimlich (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen* (S. 51–54). Stuttgart: Kohlhammer.

Hesse, H. (2022). Qualitative Datenauswertung. In M. Roos & B. Leutwyler, *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium* (S. 315–332). Bern: Hogrefe.

Hillenbrand, C. (2008). Begriffe und Theorien im Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung – Versuch einer Standortbestimmung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 5–24). Göttingen: Hogrefe.

Hobson, C. W., Scott, S. & Rubia, K. (2011). Investigation of cool and hot executive function in ODD/CD independently of ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 52(10), 1035–1043. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02454.x>

Höflich, S. (2019). Unter Kontrolle: Die Bedeutung der Impulskontrolle in der Schule. *R&E-SOURCE*, 11, 1–9.

Hofmann, W., Vohs, K. D. & Baumeister, R. F. (2012). What People Desire, Feel Conflicted About, and Try to Resist in Everyday Life. *Psychological Science*, 23(6), 582–588. <https://doi.org/10.1177/0956797612437426>

Horan, R. D., Bulte, E. & Shogren, J. F. (2005). How trade saved humanity from biological exclusion: An economic theory of Neanderthal extinction. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 58(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.03.009>

Ide, J. S., Li, H.-T., Chen, Y., Le, T. M., Li, C. S. P., Zhornitsky, S. & Li, C.-S. R. (2020). Gray matter volumetric correlates of behavioral activation and inhibition system traits in children: An exploratory voxel-based morphometry study of the ABCD project data. *NeuroImage*, 220, 117085. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117085>

Jones, L. B., Rothbart, M. K. & Posner, M. I. (2003). Development of executive attention in preschool children. *Developmental Science*, 6(5), 498–504. <https://doi.org/10.1111/1467-7687.00307>

Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim: Beltz.

Kane, M. J., Brown, L. H., McVay, J. C., Silvia, P. J., Myin-Germeys, I. & Kwapil, T. R. (2007). For Whom the Mind Wanders, and When: An Experience-Sampling Study of Working Memory and Executive Control in Daily Life. *Psychological Science*, 18(7), 614–621. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01948.x>

Karr, M. (2016). ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.) *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurologische Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 205–216). Bern: Hogrefe.

Kasten, E. (2007). *Einführung Neuropsychologie*. München: Ernst Reinhardt.

Kocka, A. & Gagnon, J. (2014). Definition of Impulsivity and Related Terms Following Traumatic Brain Injury: A Review of the Different Concepts and Measures Used to Assess Impulsivity, Disinhibition and other Related Concepts. *Behavioral Sciences*, 4(4), 352–370. <https://doi.org/10.3390/bs4040352>

Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.

Kubesch, S., Lenz, D. & Hansen, S. (2021). *Die drei aus Hirnschmalz. Reflexionstraining und Selbstregulationsstrategien*. Heidelberg: Verlag Bildung Plus.

Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T. & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and student development. *Journal of Educational Psychology*, 105(3), 805–820. <https://doi.org/10.1037/a0032583>

Langfeldt, H.-P. (2006). *Psychologie für die Schule*. Weinheim: Beltz.

Lauth, G. & Naumann, K. (2008). Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 207–218). Göttingen: Hogrefe.

Lidzba, K., Everts, R. & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Linnavalli, T., Lahti, O., Törmänen, M., Tervaniemi, M. & Cowley, B. U. (2022). Children's inhibition skills are associated with their P3a latency—Results from an exploratory study. *Behavioral and Brain Functions*, 13(18), 1–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8047159>

Lukesch, H. (2016). *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Lukesch, H., Zügner, C. & Beblo, J. (2016). Einführung: Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. In H. Lukesch (Hrsg.), *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 11–31). Göttingen: Hogrefe.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323–334). Weinheim: Juventa.

Mischel, W. (2015). *Der Marshmallow-Test. Willensstärke, Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlichkeit*. München: Siedler.

Mitchell, S. H., Wilson, V. B. & Karalunas, S. L. (2015). Comparing hyperbolic, delay-amount sensitivity and present-bias models of delay discounting. *Behavioural Processes*, 114, 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2015.03.006>

- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Nachev, P., Wydell, H., O'Neill, K., Husain, M. & Kennard, C. (2007). The role of the pre-supplementary motor area in the control of action. *NeuroImage*, 36, 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.03.034>
- Nigg, J. T. (2006). Temperament and developmental psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3–4), 395–422. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01612.x>
- Nigg, J. T. (2017). Annual Research Review: On the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 361–383. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12675>
- Ormel, J., De Winter, A. F., Ferdinand, R. F., Hartman, C. A., Minderaa, R. B., Oldehinkel, A. J., Veenstra, R., Verhulst, F. C. & Vollebergh, W. (2005). Internalizing and externalizing problems in adolescence: General and dimension-specific effects of familial loadings and preadolescent temperament traits. *Psychological Medicine*, 35(12), 1825–1835. <https://doi.org/10.1017/S0033291705005829>
- Ott, T. & Nieder, A. (2019). Dopamine and Cognitive Control in Prefrontal Cortex. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(3), 213–234. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.12.006>
- Petermann, F. & Petermann, U. (2008). *Training mit aggressiven Kindern* (12. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Petersen, S. E. & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual Review Neuroscience*, 35, 73–89. <https://doi.org/doi:10.1146/annurev-neuro-062111-150525>
- Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. *Development and Psychopathology*, 12(3), 427–441. <https://doi.org/10.1017/S0954579400003096>
- Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2007). Research on attentional networks as a model for the integration of psychological science. *Annual Review of Psychology*, 58, 1–23.
- Posner, M. I., Rothbart, M. K., Sheese, B. E. & Voelker, P. (2014). Developing Attention: Behavioral and Brain Mechanisms. *Advances in Neuroscience*, 405094. <https://doi.org/10.1155/2014/405094>
- Prencipe, A., Kesek, A., Cohen, J., Lamm, C., Lewis, M. D. & Zelazo, P. D. (2011). Development of hot and cool executive function during the transition to adolescence. *Special Issue: Executive Function*, 108(3), 621–637. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2010.09.008>
- Ribner, A., Devine, R. T., Blair, C., Hughes, C. & NewFAMS Investigators. (2022). Mothers' and fathers' executive function both predict emergent executive function in toddlerhood. *Developmental Science*, 25(6), 1–16. <https://doi.org/10.1111/desc.13263>

- Ricking, H. (2014). Schulabsentismus. In F. B. Wember, R. Stein & U. Heimlich (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen* (S. 72–78). Stuttgart: Kohlhammer.
- Riviere, J. & Lecuyer, R. (2003). The C-not-B error: A comparative study. *Cognitive Development*, 18(3), 285–297. [https://doi.org/10.1016/S0885-2014\(03\)00003-0](https://doi.org/10.1016/S0885-2014(03)00003-0)
- Rossi, P. J., Gunduz, A. & Okun, M. S. (2015). The Subthalamic Nucleus, Limbic Function, and Impulse Control. *Neuropsychology Review*, 25(4), 398–410. <https://doi.org/10.1007/s11065-015-9306-9>
- Rothbart, M. K. (2007). Temperament, Development, and Personality. *Current Directions in Psychological Science*, 16(4), 207–212. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00505.x>
- Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (2006). Temperament. In W. Damon, R. Lerner, & N. Eisenberg (Hrsg.), *Handbook of child psychology: Bd. 3. Social, emotional, and personality development* (S. 99–166). New York: Wiley.
- Rothbart, M. K. & Derryberry, D. (1981). Development of individual differences in temperament. In M. E. Lamb & A. L. Brown (Hrsg.), *Advances in developmental psychology* (S. 37–86). Hillsdale: Erlbaum.
- Rothbart, M. K. & Posner, M. I. (2001). Mechanism and Variation in the Development of Attentional Networks. In C. A. Nelson, M. Luciana (Hrsg.), *Handbook of developmental cognitive neuroscience* (S. 353–363). Cambridge: The MIT Press.
- Rothbart, M. K. & Posner, M. I. (2006). Temperament, attention, and developmental psychopathology. In D. Cicchetti & D. Cohen (Hrsg.), *Developmental psychopathology: Bd. 2. Developmental Neuroscience* (S. 465–501). New York: Wiley.
- Rothbart, M. K., Sheese, B. E. & Posner, M. I. (2007). Executive Attention and Effortful Control: Linking Temperament, Brain Networks, and Genes. *Child Development Perspectives*, 1, 2–7. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2007.00002.x>
- Rueda, M. R., Fan, J., McCandliss, B. D., Halparin, J. D., Gruber, D. B., Lercari, L. P. & Posner, M. I. (2004). Development of attentional networks in childhood. *Neuropsychologia*, 42(8), 1029–1040. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2003.12.012>
- Rueda, M. R., Rothbart, M. K., McCandliss, B. D., Saccomanno, L. & Posner, M. I. (2005). Training, maturation, and genetic influences on the development of executive attention. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(41), 14931–14936. <https://doi.org/10.1073/pnas.0506897102>
- Schiller, D. & Delgado, M. R. (2010). Overlapping neural systems mediating extinction, reversal and regulation of fear. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(6), 268–276. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.04.002>
- Schneider, S. & Popp, L. (2020). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Sebastian, A., Jung, P., Krause-Utz, A., Lieb, K., Schmahl, C. & Tüscher, O. (2014). Frontal Dysfunctions of Impulse Control – A Systematic Review in Borderline Personality Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 1–17.

- Seitz, W. (2014). Förderung der Handlungsregulation. In F. B. Wember, R. Stein & U. Heimlich (Hrsg.), *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen* (S. 128–130). Stuttgart: Kohlhammer.
- Smucny, J., Dienel, S. J., Lewis, D. A. & Carter, C. S. (2022). Mechanisms underlying dorso-lateral prefrontal cortex contributions to cognitive dysfunction in schizophrenia. *Neuropsychopharmacology*, *47*(1), 292–308. <https://doi.org/10.1038/s41386-021-01089-0>
- Sohlberg, M. M. & Mateer, C. M. (2001). *Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach*. New York: Guilford Press.
- Steele, C. C., Peterson, J. R., Marshall, A. T., Stuebing, S. L. & Kirkpatrick, K. (2018). Nucleus accumbens core lesions induce sub-optimal choice and reduce sensitivity to magnitude and delay in impulsive choice tasks. *Behavioural Brain Research*, *339*, 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.11.013>
- Stein, R. & Stein, A. (2014). *Unterricht bei Verhaltensstörungen* (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Kinkhardt.
- Stucke, T. S. & Baumeister, R. F. (2006). Ego depletion and aggressive behavior: Is the inhibition of aggression a limited resource? *European Journal of Social Psychology*, *36*(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/ejsp.285>
- Van Veen, V. & Carter, C. S. (2002). The anterior cingulate as a conflict monitor: fMRI and ERP studies. *Physiology & Behavior*, *77*(4), 477–482. [https://doi.org/10.1016/S0031-9384\(02\)00930-7](https://doi.org/10.1016/S0031-9384(02)00930-7)
- Van Veen, V., Cohen, J. D., Botvinick, M. M., Stenger, V. A. & Carter, C. S. (2001). Anterior Cingulate Cortex, Conflict Monitoring, and Levels of Processing. *NeuroImage*, *14*(6), 1302–1308. <https://doi.org/10.1006/nimg.2001.0923>
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Fex—Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Wang, F. L., Chassin, L., Eisenberg, N. & Spinrad, T. L. (2015). Effortful Control Predicts Adolescent Antisocial-Aggressive Behaviors and Depressive Symptoms: Co-Occurrence and Moderation by Impulsivity. *Child Development*, *86*(6), 1812–1829. <https://doi.org/10.1111/cdev.12406>
- Zacks, R. T. & Hasher, L. (2006). Aging and long-term memory: Deficits are not inevitable. In E. Bialystock & F. I. M. Craik (Hrsg.), *Lifespan Cognition: Mechanisms of Change* (S. 162–177). New York: Oxford University Press.
- Zanto, T. P., Hennigan, K., Östberg M., Clapp, W. C. & Gazzaley, A. (2010). Predictive knowledge of stimulus relevance does not influence top-down suppression of irrelevant information in older adults. *Cortex*, *46*, 564–574.
- Zelazo, P. D. & Carlson, S. M. (2012). Hot and Cool Executive Function in Childhood and Adolescence: Development and Plasticity. *Child Development Perspectives*, *6*(4), 354–360. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x>
- Zelazo, P. F., Blair, C. B. & Willoughby, M. T. (2016). *Executive Function: Implications for Education*. Washington DC: National Center for Education Research: ies: Institute of Education Sciences. <https://ies.ed.gov/ncer/pubs/20172000/pdf/20172000.pdf>

13 Abbildungsverzeichnis

- **Titelbild:** <https://www.simplypsychology.org/marshmallow-test.html>, 31.1.2024
- **Abbildung 1:** 1. Spalte = Lebensbereiche (Psychische Gesundheit, Körperliche Gesundheit, Lebensqualität, Schulreife, Schulerfolg, Berufserfolg, eheliche Harmonie, öffentliche Sicherheit), die von EF beeinflusst werden (Diamond, 2013, S. 137)
- **Abbildung 2:** Das hierarchisch-integrative Modell der Selbstregulation sieht die EF als höchste Stufe des Modells, in welchem alle Ebenen miteinander rekursiv verknüpft sind (Blair & Ku, 2022, S. 2)
- **Abbildung 3:** 3 breite Dimensionen von Temperament (Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001, zitiert nach Rothbart, 2007, S. 208)
- **Abbildung 4:** Modell von Beauchaine und McNulty (2013, S. 1510) zur Impulsivität und zu Verhaltensstörungen
- **Abbildung 5:** vorwiegend rechtslateralisiertes «Stopp-Netzwerk» im Kortex gemäss Aron (2011, S. 56)
- **Abbildung 6:** Gehirnnetzwerk für reaktives Stoppen (Standard Stopp-Signal-Paradigma) (Aron, 2011, S. 57)
- **Abbildung 7:** Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018, S. 63)
- **Abbildung 8:** Risikofaktoren bei der Entstehung aggressiven Verhaltens gemäss Petermann und Petermann (2008)
- **Abbildung 9:** Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, S. 120)
- **Abbildung 10:** erweitertes Modell der Impulsivität und daraus folgenden Verhaltensstörungen von Beauchaine und McNulty (2013)

14 Tabellenverzeichnis

- **Tabelle 1:** selbst erstellte Tabelle zu externalisierenden Verhaltensstörungen, welche in der Schule auftreten können
- **Tabelle 2:** selbst erstellte Tabelle zur Methode in Anlehnung an Hesse (2022, S. 321ff.)
- **Tabelle 3:** selbst erstellte Tabelle zum Kategoriensystem (Hesse, 2022, S. 324)
- **Tabelle 4:** selbst erstellte Tabelle zu den Codierregeln (Mayring, 2022, S. 71)
- **Tabelle 5:** selbst erstellte Tabelle zu drei wichtigen Techniken im Analyseprozess (Mayring, 2022, S. 71)
- **Tabelle 6:** selbst erstellter Forschungsbericht in Form einer Tabelle
- **Tabelle 7:** selbst erstellte Tabelle zur Beantwortung der Hauptfrage

15 Anhang

- I. Eigenständigkeitserklärung
- II. Codierleitfaden mit 4 Kategorien (grün, gelb, blau und rot)

II. Codierleitfaden

<u>Nr./</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Unter-</u> <u>kategorien</u>	<u>Definition</u>	<u>Ankerbeispiel</u>	<u>Codierregel</u>
Eng- lisch (EN)					
1	Impuls- kontrolle	Impulsivität	<i>Impulsivität ist gemäss Dalley et al. (2011, S. 680) die Tendenz, ohne Voraussicht vorschnell zu handeln.</i>	Eine Schülerin erhält in der Schule eine schlechte Note in einer Prüfung. Ohne darüber nachzudenken, wie ihre Reaktion aufgenommen werden könnte, lässt sie ihrem Ärger freien Lauf und beschwert sich lautstark und vorwurfsvoll bei ihrer LP. Sie behauptet impulsiv, die Bewertung sei unfair und reflektiert nicht ihren wahren Leistungsstand.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die «Impulsivität» konnotativ beschreiben, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.
EN		Impulsivity	<i>Impulsivity is the tendency to act prematurely without foresight (Dalley et al., 2011, S. 680).</i>		
2		Inhibition/ Hemmungs- kontrolle	<i>Inhibitorische Kontrolle/ Hemmungskontrolle bedeutet den Ausführungen Diamonds (2013, S. 137) zufolge, dass man in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit, sein Verhalten, seine Gedanken und seine Emotionen zu kontrollieren, um eine starke innere Veranlagung oder äussere Verlockung zu überwinden und stattdessen das zu tun, was angemessener oder notwendig ist.</i>	Ein Jugendlicher besucht eine Party, auf der viele seiner Freunde Alkohol trinken. Obwohl ein Teil von ihm mitmachen möchte, erinnert er sich an sein persönliches Ziel, keinen Alkohol zu konsumieren, sowie an die möglichen negativen Konsequenzen des Trinkens, wie den Verlust des Führerscheins oder die Enttäuschung seiner Eltern. Er entscheidet sich bewusst dagegen, Alkohol zu trinken, und wählt stattdessen ein alkoholfreies Getränk. Trotz wiederholter Angebote und dem Spott einiger Freunde bleibt er bei seiner Entscheidung und lenkt sich ab, indem er sich auf Gespräche mit Freunden konzentriert, die ebenfalls nicht trinken.	
EN	Inhibition/ inhibitory control	<i>“Inhibitory control [...] involves being able to control one’s attention, behavior, thoughts, and/or emotions to override a strong internal predisposition or external lure and instead do what’s more appropriate or needed.” (Diamond, 2013, S. 137)</i>	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «Inhibition» oder «inhibitorische Kontrolle/ Hemmungskontrolle» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.		

3		Selbst-regulation	« <i>Selbstregulation ist ein [...] Mechanismus, der bei Kindern die Voraussetzung dafür ist, dass sie sich auf achtsame, bewusste und überlegte Weise verhalten können. Sie ist die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren [...].</i> » (Bodrova & Leong, 2016, S. 268)	Ein 16-jähriger Schüler steht vor seinen Abschlussprüfungen und fühlt sich von seinen Freunden und sozialen Medien stark abgelenkt. Trotz des starken Drangs, Zeit mit Freunden zu verbringen und Online-Spielen nachzugehen, setzt er sich selbst klare Lernziele und erstellt einen strukturierten Zeitplan. Er entscheidet sich, sein Handy während der Lernzeiten auszuschalten und verhandelt mit seinen Eltern feste Zeiten, in denen er ungestört lernen kann. Zusätzlich belohnt er sich selbst mit kurzen Pausen, um mit Freunden zu chatten oder ein Spiel zu spielen, aber nur nachdem er ein bestimmtes Lernziel erreicht hat. Trotz der Versuchung, den Lernplan zu ignorieren, hält er an seiner Routine fest, um seine langfristigen Ziele zu erreichen.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «Selbstregulation» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.
4		«Ich-Erschöpfung»	<i>Ich-Erschöpfung bezeichnet gemäss Baumeister (2014, S. 313) einen Zustand verminderter Willenskraft, der durch eine vorherige Anstrengung der Selbstkontrolle verursacht wird.</i>	Ein Student hat den ganzen Tag über an verschiedenen anspruchsvollen Projekten gearbeitet und sich dabei bewusst gegen Ablenkungen entschieden, um seine Aufgaben zu erfüllen. Am Abend, als er sich vornimmt, an seiner Fitnessroutine festzuhalten, findet er sich unerwartet unmotiviert und erschöpft vor. Obwohl er normalerweise die Disziplin besitzt, regelmässig Sport zu treiben, entscheidet er sich in diesem Moment, das Training ausfallen zu lassen und stattdessen eine Serie zu schauen.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «Ego Depletion/ Ich-Erschöpfung» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.
EN	Ego Depletion	<i>“Ego depletion is the state of reduced willpower caused by prior exertion of self-control.”</i> (Baumeister, 2014, S. 313)			
5		Hierarchisch-integratives Modell der	« <i>Im hierarchisch-integrativen Modell der Selbstregulation gibt es fünf Komponenten, in dem die Exekutivfunktion die kognitive Komponente des</i>	Ein Kind im Vorschulalter steht vor einer Auswahl an Spielen und Aktivitäten. Trotz seiner sofortigen Neigung, ein vertrautes und unterhaltsames Spiel	Inklusionskriterium:

		Selbstregulation	<i>Modells darstellt, welche mit emotionalen, verhaltensbezogenen, physiologischen und genetischen Komponenten in einem reziproken und rekursiven Zusammenhang steht.» (Blair & Ku, 2022, S. 1)</i>	zu wählen, entscheidet es sich stattdessen für eine neue Lernaktivität, die von der LP empfohlen wurde. Das Kind setzt sich mit der neuen Aufgabe auseinander, auch wenn es anfänglich Schwierigkeiten hat und der sofortige Spass fehlt. Es bleibt bei der Aufgabe, lenkt sich nicht ab und zeigt dabei Ausdauer und die Fähigkeit, Frustrationen zu überwinden. Nach und nach findet das Kind Gefallen an der neuen Herausforderung und erkennt den Wert des Lernens, was zu einer positiven Rückmeldung der LP führt.	Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «hierarchisch-integratives Modell der Selbstregulation» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.
EN		Hierarchical integrated modell of self-regulation	<i>“We present a hierarchical integrated model of self-regulation in which executive function is the cognitive component of the model, together with emotional, behavioral, physiological, and genetic components. These five components in the model are reciprocally and recursively related.” (Blair & Ku, 2022, S. 1)</i>		
6		Entwicklung der EF/ Impulskontrolle	<i>„Die EF, die sich auf die eher bewussten, von oben nach unten gerichteten neurokognitiven Prozesse beziehen, die an der Selbstregulierung beteiligt sind, entwickeln sich am schnellsten in den Vorschuljahren, zusammen mit dem Wachstum der neuronalen Netzwerke, die den PFC einbeziehen, entwickeln sich aber bis weit ins Erwachsenenalter hinein weiter.» (Zelazo & Carlson, 2012, S. 354)</i>	Ein 10-jähriges Kind steht in einem Süßwarengeschäft und ist fasziniert von den vielen bunten Leckereien. Früher hätte es vielleicht ohne zu zögern eines nach dem anderen gekauft, getrieben von dem Wunsch, die Süßigkeiten unmittelbar zu genießen. Doch dieses Mal hält das Kind inne, denkt an das Taschengeld, das es für ein größeres Spielzeug sparen möchte. Nach einem Moment der Überlegung entscheidet es sich, nur eine kleine Süßigkeit zu kaufen und den Rest seines Geldes zu sparen. Das Kind zeigt Stolz und Zufriedenheit darüber, seinen Impuls kontrolliert und eine weit-sichtigere Entscheidung getroffen zu haben.	Kontextregel: Nur Aussagen, welche die EF im Kontext deren Entwicklung thematisieren, werden der Kategorie «Impulskontrolle» und der Unterkategorie «Entwicklung der EF/ Impulskontrolle» zugeordnet.
EN		Development of EF/ impulse control	<i>“Executive function (EF), which refers to the more deliberate, top-down neurocognitive processes involved in self-regulation, develops most rapidly during the preschool years, together with the growth of neural networks involving prefrontal cortex but continues to develop well into adulthood.” (Zelazo & Carlson, 2012, S. 354)</i>		Es wird auch auf die Frage der Möglichkeit, im Entwicklungsverlauf die Trennung von EF-Fähigkeiten zu beobachten, fokussiert.

<u>Nr./</u>	<u>Kategorie/</u>	<u>Unter-</u>	<u>Definition</u>	<u>Ankerbeispiel</u>	<u>Codierregel</u>
Eng- lisch (EN)	<u>Dimension</u>	<u>kategorien</u>			
7	Temperament	Anstrengungskontrolle (EC)	«EC ist die Effizienz der exekutiven Aufmerksamkeit, einschliesslich der Fähigkeit, eine dominante Reaktion zu hemmen, eine subdominante Reaktion zu aktivieren, zu planen und Fehler zu erkennen.» (Rothbart & Bates, 2006, S. 129)	Ein Jugendlicher hat sich vorgenommen, für einen bevorstehenden Mathematiktest zu lernen. Weil er Mathematik schwierig findet, erstellt er einen Lernplan, setzt sich realistische Ziele für jede Lerneinheit und nutzt Timer, um konzentrierte Lernsituationen mit kurzen Pausen zu strukturieren. Trotz seiner anfänglichen Widerstände und der Versuchung, aufzugeben, wenn der Stoff besonders komplex wird, bleibt er engagiert, indem er sich selbst daran erinnert, wie wichtig es ist, eine gute Note zu erhalten, um seine Gesamtnote zu verbessern. Er erkennt, dass die Beherrschung des Stoffes durch Anstrengung und diszipliniertes Lernen erreicht werden kann, und nicht durch kurzfristige Befriedigung.	Kontextregel: Nur Aussagen, die EC im Kontext der EF und des Verhaltens diskutieren, werden der Kategorie «Temperament» und der Unterkategorie «Anstrengungskontrolle (EC)» zugeordnet.
EN		Effortful control (EC)	“EC is the efficiency of executive attention, including the ability to inhibit a dominant response, to activate a subdominant response, to plan, and to detect errors.” (Rothbart & Bates, 2006, S. 129)		
8		Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit	Das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit dient der Überwachung und Lösung von Konflikten zwischen anderen Gehirnetzwerken (van Veen et al., 2001). „Es greift auf die EF zurück, um die Top-Down-Kontrolle des Denkens zu organisieren, indem es Informationen im Arbeitsge-		

			<i>dächtnis speichert, den Fokus der Aufmerksamkeit flexibel verschiebt und automatische, unreflektierte Reaktionen auf Reize verhindert.“ (Blair & Ku, 2022, S. 3)</i>	gesamte Aufmerksamkeit wieder auf das Biologiebuch zu richten. Später, als sie zu Mathematik wechselt, bemerkt sie, dass ihre Gedanken zu Biologie zurückdriften. Sie aktiviert erneut ihr Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit, um ihre Gedanken gezielt auf Mathematik zu lenken und sich auf neue Informationen zu fokussieren.	tegorie «Temperament» und der Unterkategorie «Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit» zugeordnet.
EN		Network of executive attention	<i>“The executive attention system⁷² calls on executive function to organize top-down control of thinking by holding information in mind in working memory, flexibly shifting the focus of attention, and inhibiting automatic, unthinking responses to stimulation.” (Blair & Ku, 2022, S. 3)</i>		
9		Temperament und Verhalten	<i>«Temperament ist ein wichtiger Faktor für ein geringeres Auftreten von Verhaltensproblemen.» (Rothbart, 2007, S. 209; Rothbart & Bates, 2006)</i>	Ein 15-jähriges Mädchen, dessen Temperament zu Extraversion und Impulsivität neigt, wird in der Schule mit einer herausfordernden Situation konfrontiert: Eine Mitschülerin hat beleidigende Kommentare über sie verbreitet. Aufgrund ihres impulsiven Temperaments fühlt sie sofort eine starke emotionale Reaktion, eine Mischung aus Wut und dem Verlangen, sich umgehend und direkt zu revanchieren, möglicherweise durch verbale oder sogar physische Vergeltung – ein Muster, das in der Vergangenheit bereits zu Konflikten führte.	Kontextregel: Nur Aussagen, die das Temperament im Kontext von Verhalten diskutieren, werden der Kategorie «Temperament» und der Unterkategorie «Temperament und Verhalten» zugeordnet.
EN		Temperament and behavior	<i>“Temperament is [...] an important contributor to a lower incidence of behavior problems.” (Rothbart, 2007, S. 209; Rothbart & Bates, 2006)</i>		

⁷² Bezeichnet dasselbe wie das Netzwerk der exekutiven Aufmerksamkeit.

<u>Nr./</u>	<u>Kategorie/</u>	<u>Unterkategorien</u>	<u>Definition</u>	<u>Ankerbeispiel</u>	<u>Codierregel</u>
Eng- lisch (EN)	<u>Dimension</u>				
10	Neuronale Korrelate der EF	Frontaler Kortex: dorso-medialer frontaler Kortex: insbesondere das präsupplementäre motorische Areal, Prä-SMA	«Es gibt zahlreiche konzeptionelle Erklärungen für die funktionelle Rolle des Prä-SMA, darunter die 'Auswahl übergeordneter Regeln für die Handlungsauswahl', Motivation, Konfliktlösung und Überwachung sowie die Modulation von Reaktionsschwellen. Diese Erklärungen könnten vorhersagen, dass das Prä-SMA ein Kontrollsignal erzeugt (und der rIFC die hemmende Kontrolle umsetzt).» (Aron, 2011, S. 58)	Während eines Fussballspiels wird ein Spieler hart gefoult. Seine erste Reaktion ist Wut, und er spürt den Impuls, sich zu rächen, indem er den Gegenspieler konfrontiert. In diesem Moment wird sein Prä-SMA aktiv, ein Gehirnareal, das bei der Auswahl übergeordneter Regeln für die Handlung bzw. Modulation von Reaktionsschwellen beteiligt ist.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «Prä-SMA» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet. Kontextregel: Nur Aussagen, die das Prä-SMA im Kontext der EF/ des Verhaltens diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «Prä-SMA» zugeordnet.
EN		Frontal cortex: dorso-medial frontal cortex: in particular the presupplementary motor area, pre-SMA	“There have been numerous conceptual accounts for the functional role of the preSMA, including “selecting superordinate sets of action-selection rules”, motivation, conflict resolution and monitoring, and modulating response thresholds. These accounts might predict that preSMA generates a control signal and rIFC implements the inhibitory control.”	Diese Aktivität hilft ihm, einen Moment zu pausieren und die Situation zu bewerten. Statt impulsiv zu reagieren und möglicherweise eine rote Karte zu riskieren, atmet er tief durch und zieht sich zurück, um mit dem Schiedsrichter zu sprechen.	
11		Präfrontaler Kortex: rechter inferiorer frontaler Kortex (rIFC)	«Der Beitrag des frontalen Kortex, insbesondere des IFC, zur Reaktionshemmung wurde durch frühere Studien der	Ein Schüler befindet sich in einer hitzigen Diskussion im Klassen-	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs

			<p><i>Neuropsychologie nachgewiesen.» (Chikazoe et al., 2009, S. 146)</i></p> <p><i>Die Ergebnisse von verschiedenen Studien deuten darauf hin, dass der rechte IFC für die Aufmerksamkeitserkennung zuständig ist, während der ventralere Bereich des IFC (der hintere inferiore frontale Gyrus) die hemmende Kontrolle ausübt (Chikazoe et al., 2009, S. 146).</i></p>	<p>zimmer. Als die Debatte intensiver wird, spürt er den Drang, eine möglicherweise verletzende Bemerkung zu machen. In diesem kritischen Moment wird sein rechter inferiorer frontaler Kortex, ein Schlüsselareal für die Hemmung impulsiver Reaktionen, aktiv. Diese Aktivierung ermöglicht es ihm, einen Moment innezuhalten und die potenziellen Konsequenzen seiner Worte zu überdenken. Er entscheidet sich, einen tiefen Atemzug zu nehmen und stattdessen einen konstruktiven Beitrag zu leisten, der die Diskussion voranbringt.</p>	<p>«rIFC» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.</p> <p>Kontextregel: Nur Aussagen, die den rIFC im Kontext der EF/ des Verhaltens diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «rIFC» zugeordnet.</p>
EN		Prefrontal cortex: right inferior frontal cortex (rIFC)	<p><i>“The contribution of the frontal cortex, especially the inferior frontal cortex, to response inhibition has been demonstrated by previous studies of neuropsychology.” (Chikazoe et al., 2009, S. 146)</i></p>		
12		Präfrontaler Kortex: dorsolateraler präfrontaler Kortex (dIPFC)	<p><i>«Der dIPFC ist ein grosses Frontalhirnareal, das die seitlichen Teile der Brodmannschen Areale 9 und 46 umfasst. Er ist evolutionär relativ jung und besonders [...] beim Menschen vergrößert und kann daher die für diese Spezies charakteristischen, verbesserten komplexen Planungs- und Argumentationsfähigkeiten ermöglichen. Es wird angenommen, dass die starke Vernetzung des dIPFC mit Regionen wie dem parietalen, dem</i></p>	<p>Ein Jugendlicher wird von Freunden eingeladen, nach der Schule in ein Schwimmbad einzubrechen. Obwohl die Idee verlockend wirkt, regt sein dIPFC zum Nachdenken über die Folgen an. Er erkennt die Risiken und langfristigen Nachteile, wie rechtliche Konsequenzen. Letztendlich entscheidet er sich dagegen und schlägt</p>	<p>Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «dIPFC» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.</p> <p>Kontextregel: Nur Aussagen, die den dIPFC im Kontext der EF/ des Verhaltens diskutieren,</p>

			<p>anterioren cingulären und dem sensomotorischen Kortex sowie subkortikalen Kernen [...] eine flexible, intern gesteuerte (im Gegensatz zur reizgesteuerten) Verhaltenskontrolle zu ermöglichen.» (Smucny et al., 2022, S. 293)</p>	<p>eine legale Aktivität vor, um Probleme zu vermeiden (Bezug zu Entscheidungsfindung).</p>	<p>werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «dIPFC» zugeordnet.</p>
EN		<p>Prefrontal cortex: dorsolateral prefrontal cortex (dIPFC)</p>	<p>«The dIPFC is a large frontal brain area comprising lateral portions of Brodmann's areas 9 and 46. It is evolutionarily relatively recent, being particularly enlarged in [...] humans, and therefore may enable the enhanced complex planning and reasoning abilities characteristic of these species. The highly interconnected nature of the dIPFC, with regions such as the parietal, anterior cingulate and sensorimotor cortices and subcortical nuclei is [...] to provide flexible internally driven (as opposed to stimulus-driven) control of behavior.» (Smucny et al., 2022, S. 293)</p>		
13		<p>Limbisches System: Gyrus cinguli ACC: anteriorer cingulärer Kortex = spezifische Region innerhalb des Gyrus cinguli, wird als Teil des limbischen Systems wie</p>	<p>Der ACC ist gemäss Etkin et al. (2011, S. 85) an der Verarbeitung von Informationen beteiligt, die mit der emotionalen Verarbeitung, Belohnung, Bestrafung, sozialen Interaktionen und verschiedenen kognitiven Prozessen zusammenhängen. «[...] ventral-rostrale Teile des ACC [...] spielen] eine regulierende Rolle in Bezug auf die limbischen Regionen [...],</p>	<p>Schüler A hat Schwierigkeiten, während einer Mathematikaufgabe ruhig sitzen zu bleiben, während ihm sein Nachbar Beleidigungen ins Ohr flüstert. Dies deutet darauf hin, dass eine verminderte Funktion des ACC bei negativem emotionalen Input bei SuS zu einer Beeinträchtigung</p>	<p>Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «ACC» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.</p>

		auch des PFC bezeichnet	<i>die an der Erzeugung emotionaler Reaktionen beteiligt sind.» (Etkin et al., 2011, S. 85)</i>	der Impulskontrolle führen kann, was sich in unangepasstem Verhalten in der Schule äußert.	Kontextregel: Nur Aussagen, welche den ACC im Kontext der EF/ des Verhaltens diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «ACC» zugeordnet. Der ACC wird auch in Bezug auf seine Rolle bei <i>negative Emotionen</i> untersucht.
EN		Limbic system: cingulate gyrus ACC: anterior cingulate cortex = specific region within the cingulate gyrus, referred to as part of the limbic system as well as the PFC.	<i>“[...] ventral–rostral portions of the ACC [...] have a regulatory role with respect to limbic regions involved in generating emotional responses.” (Etkin et al., 2011, S. 85)</i>		
14		Limbisches System: Amygdala	<i>«Eine mandelförmige Masse aus grauer Substanz im vorderen Teil des Schläfenlappens des Grosshirns, die zum limbischen System gehört und an der Verarbeitung und dem Ausdruck von Emotionen, insbesondere Wut und Angst, beteiligt ist.» (Zelazo et al., 2016, S. 136)</i>	Schülerin B zeigt eine erhöhte Sensitivität gegenüber negativen emotionalen Stimuli und eine Tendenz zu impulsiven emotionalen Ausbrüchen. Diese Verhaltensweisen treten besonders in sozial herausfordernden Situationen auf, wie z.B. bei Meinungsverschiedenheiten mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Neuroimaging-Daten zeigten, dass Schülerin B überdurchschnittliche Werte der grauen Substanz in der Amygdala aufweist.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «Amygdala» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet. Kontextregel: Nur Aussagen, welche die Amygdala im Kontext der EF diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «Amygdala» zugeordnet.
EN		Limbic system: amygdala	<i>“An almond-shaped mass of gray matter in the front part of the temporal lobe of the cerebrum that is part of the limbic system and is involved in the processing and expression of emotions, especially anger and fear.” (Zelazo et al., 2016, S. 136)</i>		

					Es wird ein Schwerpunkt auf die <i>Amygdala und ihr Zusammenhang mit dem BIS-Merkmal der Verhaltenshemmung</i> gelegt.
15		Basalganglien: Nucleus accumbens (NAc)	„Der Kern des Nucleus accumbens (NAc) ist seit langem als wichtiger Faktor für die Berechnung des Belohnungswerts anerkannt, der für impulsives Wahlverhalten entscheidend ist.“ (Steele et al., 2018, S. 28)	Schüler X hat Schwierigkeiten, seine Impulse zu kontrollieren, was sich in spontanen, oft unangemessenen Zwischenrufen im Unterricht und Schwierigkeiten beim Einhalten von Regeln äußert. Ohne die Fähigkeit, die Verzögerung von Belohnungen zu akzeptieren, reagiert Schüler X oft frustriert und gereizt, wenn er auf sofortige Bedürfnisbefriedigung, wie etwa beim Wechsel zwischen verschiedenen Schulaktivitäten, warten muss.	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «NAc» enthalten, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.
EN		Basal ganglia: nucleus accumbens (NAc)	“The nucleus accumbens core (NAc) has long been recognized as an important contributor to the computation of reward value that is critical for impulsive choice behavior.” (Steele et al., 2018, S. 28)		Kontextregel: Nur Aussagen, welche den NAc im Kontext der EF diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «NAc» zugeordnet. Es wird ein Schwerpunkt auf den <i>Zusammenhang zwischen der Berechnung des Belohnungswerts und der Aktivierung des NAc</i> gelegt.
16		Basalganglien: Nucleus subthalamicus (STN)	«Insbesondere wurde der STN mit der Impulskontrolle und dem damit verbundenen Konstrukt der Valenzverarbeitung in Verbindung gebracht.» (Rossi et al., 2015, S. 398)	Eine 15-jährige Schülerin sitzt im Biologieunterricht. Die LP kündigt eine spontane Klassenarbeit für die nächste Stunde an. Die Schülerin, welche sich gewöhnlich gut	Inklusionskriterium: Alle Textstellen, die explizite Erwähnungen des Begriffs «STN» enthalten, werden

EN		Basal ganglia: Subthalamic nucleus (STN)	<i>"In particular, the STN has been implicated in impulse control and the related construct of valence processing." (Rossi et al., 2015, S. 398)</i>	auf Prüfungen vorbereitet, spürt sofort einen Anstieg der Angst. Die Ankündigung löst bei ihr eine negative Valenz aus, da sie unvorbereitet ist und befürchtet, dass eine schlechte Note ihre Gesamtnote negativ beeinflussen könnte. Infolge dessen verlässt sie das Klassenzimmer abrupt.	dieser Unterkategorie zugeordnet. Kontextregel: Nur Aussagen, welche den STN im Kontext der EF diskutieren, werden der Kategorie «Neuronale Korrelate der EF» und der Unterkategorie «STN» zugeordnet. Es wird ein Schwerpunkt auf den <i>Zusammenhang zwischen der Valenzverarbeitung und der Aktivierung im STN</i> gelegt.
----	--	--	--	--	--

<u>Nr./</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Unter-</u> <u>kategorien</u>	<u>Definition</u>	<u>Ankerbeispiel</u>	<u>Codierregel</u>
Eng- lisch (EN)					
17	Herausfordern- des Verhalten in der Schule/ Verhaltens- störungen	Aufmerksam- keitsdefizit-/ Hyperaktivi- tätsstörung (ADHS)	«Für den gesamten Bereich der Aufmerksam- keitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen wer- den – auf der Basis breiter empirischer Unter- suchungen – drei Hauptmerkmale angegeben, und zwar eine dem sonstigen Entwicklungs- stand nicht entsprechende übermässige Un- aufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperakti- vität. » (Myschker & Stein, 2018, S. 481)	Eine 15-jährige Schülerin mit ADHS soll an ei- nem Gruppenprojekt arbeiten. Trotz der Erwar- tung, konzentriert mitzuarbeiten, findet sie sich immer wieder abgelenkt, blickt aus dem Fenster und kritzelt in ihrem Heft. Plötzlich unterbricht sie die Stille mit einem unpassenden Kommentar über ein ganz anderes Thema, was ihre Gruppe aus dem Konzept bringt. Als ihre Mitschülerin- nen sie bitten, sich wieder auf die Aufgabe zu konzentrieren, reagiert sie impulsiv und frustriert mit der Bemerkung, dass ihr das Projekt lang- weilig erscheint.	Kontextregel: Nur Aussagen, die ADHS im Kontext der EF oder des Verhal- tens diskutieren, wer- den der Unterkatego- rie «ADHS» zugeord- net.
18		oppositionelles Trotzverhalten (ODD)	<i>Diagnosekriterien gemäss Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2008, S. 184) aus dem DSM-IV:</i> 1. <i>hat oft Wutanfälle</i> 2. <i>streitet sich oft mit Erwachsenen</i> 3. <i>widersetzt sich häufig den Anweisungen oder Regeln der Erwachsenen</i> 4. <i>tut vorsätzlich Dinge, die andere verärgern</i> 5. <i>schiebt oft anderen die Schuld für eigene Fehler zu</i> 6. <i>ist oft reizbar und durch andere verärgert</i> 7. <i>ist oft wütend und beleidigt</i> 8. <i>ist oft boshaft und nachtragend</i>	Ein 12-jähriger Schüler wird von seiner LP er- mahnt, weil er im Unterricht wiederholt stört und nicht auf die Anweisungen achtet. Anstatt sein Verhalten zu korrigieren, reagiert er mit offener Ablehnung und Widerstand. Er widerspricht der LP lautstark, behauptet, die Regeln seien unfair und weigert sich, seine Aufgaben zu erledigen. Er zeigt eine trotzig-oppositionelle Haltung, in- dem er den direkten Blickkontakt vermeidet, de- monstrativ seine Arme verschränkt und das Klassenzimmer verlässt.	Kontextregel: Nur Aussagen, die ODD im Kontext der EF oder des Verhal- tens diskutieren, wer- den der Unterkatego- rie «ODD» zugeord- net.

19		Störung des Sozialverhaltens (SSV/ CD)	«Als Störung des Sozialverhaltens wird ein Verhaltensmuster bezeichnet, bei dem altersgemässe Regeln des Zusammenlebens wenig beachtet und die grundlegenden Rechte und Interessen anderer Menschen nicht respektiert werden.» (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 181)	Ein 14-jähriger Jugendlicher, der mit einer Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert wurde, zeigt regelmässig impulsives und herausforderndes Verhalten sowohl zu Hause als auch in der Schule. Eines Tages, während einer Diskussion im Klassenraum, fühlt er sich durch einen Kommentar eines Mitschülers provoziert. Ohne zu zögern und ohne die Konsequenzen seines Handelns zu bedenken, wirft er ein Buch in Richtung des Mitschülers. Als die LP ihn zur Rede stellt, reagiert der Jugendliche aggressiv und weigert sich, den Anweisungen zu folgen.	Kontextregel: Nur Aussagen, die SSV/ CD im Kontext der EF oder des Verhaltens diskutieren, werden der Unterkategorie SSV/ CD zugeordnet. Ein Schwerpunkt wird auf die <i>kalten und heissen EF</i> gelegt.
20		Antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPD)	«Die antisoziale Persönlichkeitsstörung beginnt in der Kindheit oder in der frühen Adoleszenz und kann bis ins Erwachsenenalter andauern. Als psychiatrische Diagnose gilt sie dann, wenn der/ die Jugendliche mindestens 18 Jahre alt und schon vor dem vollendeten 15. Lebensjahr durch eine »Störung des Sozialverhaltens« aufgefallen ist (vgl. APA 1991; WHO 1991). In der ICD-10 wird die Bezeichnung 'dissoziale Persönlichkeitsstörung' gewählt.» (Myschker & Stein, 2018, S. 546)	Ein 13-jähriges Mädchen, bei dem früh Anzeichen einer Störung des Sozialverhaltens festgestellt wurden, zeigt zunehmend Verhaltensweisen, die auf die Entwicklung einer ASPD hindeuten könnten. Sie neigt zu impulsiven Ausbrüchen und hat bereits mehrfach die Schule geschwänzt und kleinere Diebstähle begangen. Bei einem Streit in der Schule reagiert sie extrem aggressiv und schlägt eine Mitschülerin, ohne die Konsequenzen ihres Handelns zu berücksichtigen. Sie manipuliert andere, um ihre Ziele zu erreichen und zeigt keine Empathie oder Reue für die Auswirkungen ihres Verhaltens auf andere. Ihre Beziehungen zu anderen sind konfliktreich. Sie missachtet wiederholt Regeln und soziale Normen.	Kontextregel: Nur Aussagen, die ASPD im Kontext der EF oder des Verhaltens diskutieren, werden der Unterkategorie «ASPD» zugeordnet. Ein Schwerpunkt wird auf die <i>kalten und heissen EF</i> gelegt.